

HfH
Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik PSS
BB 09/12

Masterarbeit

Langeweile-Erleben und Copingstrategien von fünf- und sechsjährigen Kindern –
oder die Chancen einer langen Weile

Eingereicht von:	Anja Broger Ilona Gartmann
Begleitung:	Dr. phil. Daniel Barth
Eingereicht:	8. Januar 2012

Abstract

Diese qualitative Studie befasst sich mit personenspezifischen Aspekten und situativen Bedingungsfaktoren fünf- und sechsjähriger Kinder bei Langeweile. Es wird erforscht, welche Copingstrategien Kinder im Vorschulalter bei Langeweile anwenden. Das Ziel besteht darin, mögliche pädagogische Konsequenzen im Umgang mit Langeweile abzuleiten. Mittels Leitfadeninterview wird das Erleben und die Bewältigung der Langeweile von drei Kindern erforscht. Die Daten werden anhand von Befragungen eines Elternteils und der Kindergartenlehrperson der Probanden kritisch durchleuchtet, beurteilt und wertvoll ergänzt. Die Ergebnisse zeigen, dass Vorschulkinder bewusst verschiedene problemorientierte Copingstrategien einsetzen. Der direkte Zusammenhang zwischen dem Langeweile-Erleben des Kindes und der Einstellungen seiner Bezugspersonen zur Langeweile wird klar ersichtlich. Es ist von wichtiger Bedeutung, Langeweile nicht als Tabu, sondern als existierende Realität zu thematisieren, um die Chancen einer <langen Weile> sinnvoll zu nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	1
2. Einleitung	2–3
2.1 Persönlicher Bezug zum Thema	2
2.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	2–3
3. Erkenntnisinteresse	4–6
3.1 Forschungsfrage	4
3.2 Aktueller Forschungsstand	4–6
4. Theoretische Grundlagen	7–36
4.1 Langeweile	7
4.1.1 Langeweile aus kulturhistorischer Sicht	7–9
4.1.2 Definition Langeweile	10–11
4.1.3 Ursachen und Entstehung von Langeweile	11
4.1.3.1 Trait-Langeweile	12–13
4.1.3.2 State-Langeweile	13–15
4.1.3.3 Langeweile und Zeitempfinden	15–16
4.1.4 Langeweile als Emotion	16–17
4.1.5 Neugier und Interesse	17–19
4.1.6 Motivation	19–20
4.1.7 Langeweile aus entwicklungspsychologischer Sicht	20–21
4.1.8 Positive Aspekte der Langeweile	21–24
4.1.8.1 Musse	21–22
4.1.8.2 Flow	22–24
4.2 Coping	24–33
4.2.1 Begriffsklärung	24–25
4.2.2 Drei Modelle	25–26
4.2.2.1 Modell Schuchardt	25
4.2.2.2 Modell Filipp	26
4.2.2.3 Modell Lazarus	26
4.2.3 Transaktionales Stressmodell	26–28
4.2.4 Copingmodell	28–29
4.2.5 Bedingungsorientiertes Coping	29
4.2.6 Individuumszentriertes Coping	29–32
4.2.6.1 Vier Coping-Funktionen	30–31
4.2.6.2 Zwei Coping-Formen	31
4.2.6.3 Akkomodation: Umdenken und Neubewertung	31–32
4.2.7 Stress als Emotion	32
4.2.8 Coping von Langeweile	32–33
4.3 Wichtige Entwicklungsaspekte fünf- und sechsjähriger Kinder im Bezug auf das Forschungsthema	33–36

5. Forschungsmethodisches Vorgehen 37 – 48

5.1	Grundsätzliche Überlegungen	37
5.2	Datenerhebung	37–41
5.2.1	Leitfadeninterview	38–39
5.2.2	Interviews mit Kindern	39–40
5.2.3	Pretest	40–41
5.2.4	Durchführung der Interviews	41
5.3	Datenaufbereitung	42–43
5.3.1	Sicherung der Daten und Anonymisierung	42
5.3.2	Interviewprotokoll	42
5.3.3	Transkription	42–43
5.4	Datenauswertung	43–45
5.4.1	Textanalysesystem	43
5.4.2	Kategoriensystem	44–45
5.5	Methodenkritik	46–48
5.5.1	Datenerhebung	46–47
5.5.2	Datenaufbereitung	47
5.5.3	Datenauswertung	47–48

6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 49 – 61

6.1	Langeweile-Erleben	49–50
6.2	Definition von Langeweile	50–51
6.3	Häufigkeit	51–54
6.4	Situationen, die Langeweile auslösen	54–55
6.5	Copingstrategien	55–58
6.6	Massnahmen	59–60
6.7	Beantwortung der Fragestellung	60–61

7. Diskussion der Ergebnisse 62 – 69

7.1	Langeweile-Erleben	62–63
7.2	Definition	63
7.3	Häufigkeit	64
7.4	Ursachen von Langeweile und Situationen, die Langeweile auslösen	64–65
7.5	Coping bei Langeweile	65–66
7.6	Massnahmen	67–68
7.7	Pädagogisch relevante Konsequenzen	68–69

8. Schlusswort 70

9. Index 71 – 76

9.1	Literatur	71–75
9.2	Abbildungen	76
9.3	Tabellen	76

«Everyone is aware of boredom,
complains about it,
but does very little about it.»

Sundberg & Bisno

1. Vorwort

Folgende Arbeit dient allen in pädagogischer und heilpädagogischer Beziehung stehenden Personen, welche sich mit dem Thema Langeweile befassen und die Chancen einer langen Weile nutzen möchten.

Diese Masterarbeit konnte durch die Mitwirkung aller interviewten Personen realisiert werden. Ihnen allen möchten wir in diesem Sinne herzlich danken. Des Weiteren geht unser Dank an Dr. phil. Daniel Barth, welcher uns unterstützend, interessiert und anregend begleitete, an Andrea Besmer für die Lektoratsarbeit sowie an Lea Bluntschli für die Gestaltung des Layouts.

Diese Forschungsarbeit wurde in Zusammenarbeit durchgeführt und in ständiger Diskussion verschriftlicht. Daher wird in der vorliegenden Arbeit von Verfasserinnen oder Autorinnen gesprochen. Die Bezeichnung Kinder beinhaltet sowohl Mädchen als auch Knaben. Mit dem Begriff Eltern ist jeweils Vater oder Mutter, also ein Elternteil jedes Kindes gemeint sowie die Mehrzahl aller Elternteile der Kinder. Aus Gründen der Anonymität werden wenn immer möglich geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen, ansonsten die maskuline Form verwendet. Dadurch ist die Leserfreundlichkeit gewährleistet.

2. Einleitung

Langeweile begleitet jeden Menschen durch sein Leben. Die Intensität, Häufigkeit, Eigenschaft und der Umgang mit diesem Phänomen variieren je nach Persönlichkeit und Situation.

Es scheint, dass der Begriff Langeweile in unserer Gesellschaft negativ behaftet ist. Wird Langeweile als Problematik wahrgenommen? Inwiefern ist Langeweile Gegenstand der heutigen Forschung?

Interessant zu erfahren ist, welche Bedeutung der Langeweile im familiären und schulischen Kontext zukommt. Wie definiert sich das Langeweile-Erleben eines fünf- und sechsjährigen Kindergartenkindes? Es stellt sich die Frage, ob das Kind im Umgang mit Langeweile spezifische Bewältigungsstrategien, sogenannte Copingstrategien, kennt und adäquat anwenden kann. Spannend zu untersuchen ist der Aspekt, ob den Kindern Strategien zur Bewältigung von Langeweile durch ihre Bezugspersonen vermittelt werden. Im Mittelpunkt der Forschung steht das fünf- und sechsjährige Kind. Für den Forschungszugang muss die entwicklungspsychologische Perspektive berücksichtigt werden (vgl. Heinzel, 2000). Es wird qualitative Forschung umgesetzt, da subjektive Sichtweisen rekonstruiert werden können (vgl. Helfferich, 2011, S. 21). «Ihr Forschungsauftrag ist Verstehen, gearbeitet wird mit sprachlichen Äusserungen» (ebd.).

2.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Als schulische Heilpädagoginnen auf der Kindergartenstufe sind die Verfasserinnen im Rahmen der Einschulung regelmässig mit dem Thema Langeweile konfrontiert. In der Literatur (Kast, 2011; Kern, 2009; Schomäcker, 2011) ist das Thema aktuell vertreten. Neuste Untersuchungen (Lohrmann, 2008a) widmen sich der schulischen Langeweile und halten fest, «das Erleben schulischer Langeweile und der Umgang mit dieser Emotion gehören zu den vernachlässigten Themen der Forschung» (S. 49). Insbesondere gibt es keine Studien, welche fünf- und sechsjährige Vorschulkinder miteinbezieht. Dies gilt als Hauptbeweggrund, das Langeweile-Erleben und die Bewältigungsstrategien fünf- und sechsjähriger Kinder näher zu untersuchen. Ziel ist, Wissen über die Aspekte der Langeweile anzueignen sowie pädagogisch relevante Konsequenzen zu erkennen und darzulegen. Die Studie dient nicht dazu, schulische Langeweile beziehungsweise den Unterricht zu untersuchen.

2.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Wenn Langeweile im schulischen Kontext so häufig vorkommt, ist es äusserst erstaunlich, dass so wenige Diskussionen wie beispielsweise in Lehrerteams, pädagogischen Ausbildungen und Medien darüber stattfinden. Ist dies darauf zurückzuführen, dass Langeweile tabuisiert wird?

Langeweile wird als Emotion verstanden, «gehört nicht zu den Basisemotionen wie zum Beispiel Angst oder Ärger, kann aber von solchen verursacht, begleitet oder gefolgt werden» (Kern, 2009, S. 60). Insbesondere für Kinder mit besonderen Bedürfnissen kommt der Lernemotion eine zentrale Bedeutung zu, da sie als unerkannte Ursache Grund für unangemessenes Verhalten sein kann. Für schulische Heilpädagogen ist es lohnenswert, sich Wissen betreffend Langweile-Erleben und dem Umgang damit anzueignen.

3. Erkenntnisinteresse

Um die Ziele der Untersuchung zu erreichen und Erkenntnisse daraus abzuleiten, wird nachstehende Fragestellung verfolgt.

3.1 Forschungsfrage

Welches sind personenspezifische Aspekte und situative Bedingungsfaktoren im Umgang mit Langeweile bei fünf- und sechsjährigen Kindern?

Welches sind personenspezifische Merkmale des Langeweile-Erlebens fünf- und sechsjähriger Kinder?

- > Wie erleben und definieren fünf- und sechsjährige Kinder Langeweile?
- > Inwiefern bewerten fünf- und sechsjährige Kinder die Emotion Langeweile als positiv oder negativ?
- > Gibt es erkennbare Zusammenhänge zwischen dem Langeweile-Erleben der befragten Kinder und der Einstellung zur Langeweile von Eltern und Kindergartenlehrperson?
- > Beeinflussen personenspezifische Merkmale die Häufigkeit des Langeweile-Erlebens?

Welche Situationen erleben fünf- und sechsjährige Kinder als langweilig?

- > Welche Objekte, Ereignisse und Handlungen lösen bei fünf- und sechsjährigen Kindern Langeweile aus?

Welche Copingstrategien werden von fünf- und sechsjährigen Kindern bei Langeweile angewendet?

Inwiefern wird Langeweile zuhause beziehungsweise im Kindergarten thematisiert?

- > Werden Copingstrategien von den Eltern oder der Kindergartenlehrperson vermittelt?
- > Welche Massnahmen werden von den Eltern und der Kindergartenlehrperson präventiv geplant und situativ zur Bewältigung von Langeweile des Kindes umgesetzt?

3.2 Aktueller Forschungsstand

Forschungsarbeit «Schulische Langeweile» von Kathrin Lohrmann

«Langeweile ist ein schulisches Alltagsphänomen» (Lohrmann, 2008b, S. 50). Schulische Langeweile ist nicht neu. Bereits Comenius, Trapp, Herbart und Ziller nehmen auf das drückende Gefühl Bezug und fordern, dass Lernen frei von Langeweile sein müsse (vgl. Lohrmann, 2008b). Langeweile ist in der Schule schon lange bekannt, das Wissen darüber jedoch äusserst defizitär. Lohrmann legt dar, dass Langeweile bereits im Grundschulalter als häufige Lernemotion vorkommt und das Lernen beeinflusst. «Langeweile entsteht, wenn einem Schüler eine Unterrichtssituation subjektiv be-

deutungslos erscheint und diese folglich als langweilig bewertet wird» (Lohrmann, 2009, S. 296). Die Informationsverarbeitung wird beeinträchtigt, weil die mit der Langweile einhergehenden kognitiven Prozesse eine Fokussierung auf die aktuelle Situation verhindern. Es kann sein, dass motivationale Prozesse Handlungsimpulse auslösen: Der Lernende möchte dann die als langweilig erlebte Unterrichtssituation verlassen oder zumindest verändern. Wie Götz, Frenzel und Pekrun (2007) zeigen, wird die Lernemotion Langeweile nur schwach negativ erlebt. Dadurch haben viele Lernende «einen subjektiv geringen Leidensdruck und wenig Motivation, an ihrem Erleben etwas zu ändern» (ebd.). Langeweile bedarf einer gezielten Regulation, da sie negative Auswirkungen auf den Lernprozess hat. Unter welchen Bedingungen Langeweile entsteht und wie der Umgang mit Langeweile aus der Sicht von Grundschulkindern stattfindet, untersuchte Lohrmann anhand einer qualitativ und quantitativ angelegten Studie. Ziel war, die Vielfältigkeit der eingesetzten Strategien aufzuzeigen. Dazu wurde auf der Basis theoretischer Überlegungen diskutiert, wie lernförderlich die eingesetzten Strategien sind. Die Datenbasis bildeten Selbstauskünfte von 423 Schülern der dritten Jahrgangsstufe aus Deutschland, bezogen auf die Fächer Deutsch und Mathematik. Die Perspektive der Lehrkräfte blieb ausgeklammert. Im Anschluss sind zusammenfassend die wichtigsten Ergebnisse dargestellt. Es zeigt sich, dass Langeweile eine situations- und fachspezifische Struktur hat. Erheblich mehr Kinder langweilen sich in der Schule als in der Freizeit. Sie finden weniger die Schule oder ein Fach an sich langweilig, Langeweile tritt vielmehr in bestimmten Fächern in bestimmten Unterrichtssituationen auf (vgl. Lohrmann, 2008b, S.55). Neben der Unzufriedenheit mit schulischen Bedingungen führen sie Langeweile auf didaktische Unzulänglichkeiten in der Unterrichtsgestaltung zurück. Das Langweile-Erleben wird unabhängig vom Geschlecht eingeschätzt. Es hängt mit allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen (emotionale Erregbarkeit, fehlende Willenskontrolle) und der Wahrnehmung der Instruktionsbedingungen (professionelles Lehrerengagement) zusammen. Weil die Kinder Sanktionen oder eine Beeinträchtigung der Lehrer-Schüler-Beziehung befürchten, wollen sie ihre Langeweile gegenüber der Lehrkraft verheimlichen (vgl. Lohrmann, 2008a). Die befragten Kinder wenden beim Aufkommen von Langeweile die Strategien «mitmachen», «mitteilen», «warten» und «träumen», «vorgetäushtes Zuhören» und «Nebentätigkeiten» an. Mitmachen: Auf den ersten Blick scheint diese Strategie lernförderlich, da die Kinder ihre Aufmerksamkeit weiter auf den Unterrichtsgegenstand lenken. Wird sie jedoch genauer untersucht, so zeigt sich, dass es den meisten Kindern lediglich darum geht, die Zeit «zu töten». «Als personale Bedingungsfaktoren konnten eine ausgeprägte Lernfreude und Motivation sowie ein grosses Fachinteresse identifiziert werden» (Lohrmann, 2009, S. 298). Die Strategie des Mitteilens wird selten angewendet, obwohl sie das grösste Potenzial hätte, lernförderlich mit Langeweile umzugehen. Dies weist auf eine Tabuisierung von Langeweile im Schulalltag hin. Häufig werden die Strategien warten und träumen und vorgetäushtes Zuhören benutzt. Diese sind nicht lernförderlich, da sie eine mentale Flucht, einen wenig konstruktiven Rückzug aus der Unterrichtssituation darstellen. Nebentätigkeiten setzen die Kinder selten ein, da sie für die Lehrkraft sichtbar sind. Obwohl diese Strategie nicht lernförderlich ist, macht es für die Lernenden

durchaus Sinn, sich einer anderen Tätigkeit hinzuwenden (vgl. Lohrmann, 2009). Bedeutsam erscheinen folgende Zusammenhänge zwischen personalen beziehungsweise situativen Merkmalen, Langeweile und Coping:

- > Die Langeweile ist umso grösser, je weniger die Kinder in der Lage sind, ihren Willen zu kontrollieren.
- > Je ausgeprägter die Lernlust ist, umso eher beteiligt sich das Kind trotz Langeweile im Unterricht.
- > Je häufiger Kinder Unterforderungssituationen erleben, umso stärker langweilen sie sich in entsprechenden Situationen.
- > Je stärker das Langeweile-Erleben in Unterforderungssituationen ist, umso häufiger wendet sich das Kind unterrichtsfremden Dingen zu.
- > Um mit der Langeweile umzugehen, müssen die Kinder zunächst die Ursache des aktuellen Langeweile-Erlebens kennen.
- > Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit steht beim Umgang mit Langeweile im Mittelpunkt.

(vgl. Lohrmann, 2008b)

Durch die Ausführungen von Lohrmann wird ersichtlich, wie bedeutend das Thema Langeweile für den Unterricht beziehungsweise das Lernen ist. Die Autorinnen teilen diese Meinung, stellen jedoch den Anspruch, fünf- und sechsjährige Kinder in die Forschung miteinzubeziehen, um allfällige Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede des Langeweile-Erlebens und den Copingstrategien festzustellen. Der Fakt, dass sich Kindergartenkinder im Voraus auf den Eintritt in die Schule freuen, sich jedoch langweilen sobald sie in der Schule sind, müsste ebenfalls erforscht werden.

4. Theoretische Grundlagen

4.1 Langeweile

Das Konstrukt Langeweile wird in verschiedenen psychologischen Teildisziplinen erwähnt. Für die folgende Arbeit ist die Betrachtung des Phänomens aus dem entwicklungspsychologischen, motivations- und handlungspsychologischen sowie dem emotionspsychologischen Ansatz von Bedeutung.

Der Begriff Langeweile setzt sich aus dem Adjektiv ›lang‹ und dem Substantiv ›Weile‹ zusammen und wurde im 16. Jahrhundert ins deutsche Wörterbuch aufgenommen. «Das Wort Langeweile ist eine Eigenschöpfung der deutschen Sprache» (Kern, 2008, S. 21).

Um den Begriff Langeweile zu verstehen, bedarf es einer umfassenden Klärung in Bezug auf die Entstehung. «Über das Phänomen wird tatsächlich schon seit zweieinhalb Jahrtausenden reflektiert und spekuliert» (Kern, 2009, S. 12). Eine historische Annäherung zeigt, dass sich die Bedeutung des Begriffs Langeweile in den verschiedenen Epochen immer wieder veränderte. Wichtige Faktoren sind dabei das jeweilige Denken der Menschen sowie die soziokulturellen Einflüsse.

4.1.1 Langeweile aus kulturhistorischer Sicht

In der Antike wurde das Phänomen Langeweile als Acedia und Melancholie bezeichnet. Damit gemeint ist «ein planloses Umherschweifen des Geistes» (Kern, 2009, S. 14), «ein durch grosse Unlust und Unrast geprägter Zustand, dem eine Flucht vor sich selbst zugrunde liegt» (Kern, 2008, S. 34). Daraus ist ersichtlich, wie negativ geprägt der Begriff Langeweile in dieser Zeit war.

Im religiös geprägten Mittelalter galt Langeweile als Sünde und wurde «streng sanktioniert, da man befürchtete, sie würde die Mönche von Meditation und Arbeit abhalten» (Kern, 2009, S. 16). Arbeit galt als Auftrag Gottes und stellte den Mittelpunkt des damaligen Lebens dar. Müsiggang und Faulheit waren Zeitverschwendung. Langeweile wurde von der Gesellschaft nicht toleriert.

Die Renaissance leitete eine Wende, weg von der christlichen Tradition, hin zu einer naturalistischeren Perspektive der Welt ein (vgl. Svendsen, 2002). Das Individuum rückte ins Zentrum. Die moralisch geprägte Acedia wurde vom Begriff Melancholie verdrängt. Es fand ein Bedeutungswandel des Begriffs Melancholie statt.

«Melancholie wurde immer positiver bewertet und mutierte schliesslich zum Synonym für gesteigerte Selbsterfahrung» (Kilbansky et al.; zitiert nach Kern, 2009, S. 17). Somit erhielt Langeweile erstmals positive Aspekte.

In Frankreich entwickelte sich im 17. Jahrhundert der Begriff ›Ennui‹, der als ein tieferer und existenziellerer Zustand bezeichnet wurde als Langeweile (vgl. Kessel, 2001).

Somit wird erstmals in zwei Kategorien unterteilt, in «eine harmlose Form des sogenannten Gegenständlichen, durch die unmittelbare Situation ausgelösten Gelangweiltseins und eine bedrohliche Form der sogenannten zuständlichen Langeweile» (Kessel, 2001, S. 21). Bedeutsam ist, dass diese Unterteilung auch in der heutigen Theorie (Kast, Kern) zu finden ist. In der Zeit des Absolutismus setzte sich der Mathematiker Pascal mit dem Phänomen auseinander. Pascal, der bedeutendste frühe Theoretiker der Langeweile, reflektierte nach dreijähriger Arbeit am französischen Hof die Bedingungen und Folgen des Ennui und zählte Langeweile zu den Grundbedingungen menschlichen Seins. «Obwohl sich die Menschen der Zerstreuung hingeben und deshalb das Spiel, die Konversation und den Krieg lieben, holt sie die Langeweile immer wieder ein» (Kern, 2008, S. 45). Für ihn gab es nur eine Möglichkeit sich der Langeweile zu entziehen, die Beziehung zu Gott. Dadurch kann sich der Mensch auf die Langeweile einlassen und zu Selbsterkenntnis gelangen (vgl. Svendsen, 2002).

Die Industrialisierung mit dem Einsatz von Maschinen führte zu mehr Monotonie bei der Arbeit, wobei im bürgerlichen 19. Jahrhundert eine neue Form von Langeweile entstand. Zahlreiche Philosophen (Schopenhauer, Kierkegaard & Nietzsche) setzten sich mit Langeweile auseinander. Auch in der Literatur (Senancur) und psychologischen Schriften (de Biran) ist das Thema Langeweile zunehmend vertreten. Für Schopenhauer war Langeweile ein natürliches Phänomen des Lebens, das nicht beseitigt werden konnte. Nach der Definition von Kierkegaard besitzt Langeweile zwei Seiten: «Das Wort langweilig kann ebenso wohl einen Menschen bezeichnen, der andere, wie einen, der sich selbst langweilt» (Kern, 2008, S. 54). Dadurch erhielt der Begriff Langeweile eine existenzielle Bedeutung und wurde zum fundamentalen Lebensphänomen erklärt (vgl. Kern, 2008). In dieser neu geprägten Gesellschaft gewann die Langeweile auch an positiver Bedeutung. Nietzsche erkannte und beschrieb das positive und kreative Potenzial der Langeweile. Durch die Langeweile entsteht die Möglichkeit «neue Einsichten zu gewinnen und sie schöpferisch umzusetzen» (Kern, 2008, S. 85). Diese Ansicht fand in der Gesellschaft wenig Anklang, «beeinflusste dafür umso mehr die Künstler» (Kern, 2008, S. 59).

In der Moderne entstand ein Wertekonflikt zwischen der traditionalistischen, vergangenheitsbezogenen Perspektive und einer zukunftsorientierten Aufbruchsstimmung. Durch das Fehlen von Werten und Orientierung fand bei vielen Menschen eine Selbstentfremdung statt, was zu Vereinsamung und Langeweile führte. Grenzüberschreitungen, wie sie heute noch in Erscheinung treten, beispielsweise in Form von Gewalt, waren die Folgen. Für Adorno war die Langeweile ausschliesslich ein soziales Phänomen. Russell erkannte die positiven Auswirkungen des wachsenden Angebotes an Freizeitunterhaltung, warnte vor Gefahren der Reizüberflutung, postulierte jedoch das «befruchtende» Potenzial der Langeweile. Daraus entstanden für ihn zwei Arten von Langeweile: «Einerseits eine befruchtende Langeweile, die dank ihrem Ruhemoment die Voraussetzung für grosse Leistung schafft, andererseits eine verdummende Langeweile, die den Menschen durch die Sucht nach Reizen überreizt und schliesslich abstumpft» (Kern, 2008, S. 66).

Heidegger (1930) sah ähnliche Wesenszüge der Langeweile und bezog in seiner Interpretation erstmals den Zeitaspekt sowie das Seinserfahrungspotenzial mit ein. Er bezeichnete drei Formen: ‚gelangweilt werden von etwas‘, ‚sich langweilen bei etwas‘ und die ‚tiefe Langeweile‘. «Langeweile ist für Heidegger nicht einfach ein lästiges oder banales Alltagsphänomen, sondern eine prädestinierte Seinsweise, um sich seines Daseins bewusst zu werden» (Kern, 2008, S. 85).

Die Langeweile gehört zum Lebensstil des 20. Jahrhunderts, entstanden durch die Rationalisierung und Verwissenschaftlichung der Welt. Während früher Langeweile einzelnen Schichten vorbehalten war, wird sie heute als Folge von einem Überangebot an Produkten, Leistungen, Informations- und Sensationshunger als Volkskrankheit bezeichnet (vgl. Kern, 2009). Die strengen Verhaltensnormen infolge extremer Sozialisations- und Bildungsstandards führen zur Unterdrückung von Emotionen und gelten als Nährboden für chronische Langeweile. «Leider wird Langeweile sehr oft mit ungeeigneten Mitteln angegangen und auch tabuisiert, da sie ein Fremdkörper in einer schnelllebigen Zeit darstellt» (Kern, 2008, S. 79). Brodsky sieht in der Konfrontation mit Langeweile das Erfahren authentischer Erlebnisse und nennt Leidenschaft als bestes Heilmittel gegen die Langeweile, «niemals aber die Flucht in den Zeitvertreib oder in die Sucht» (Kern, 2008, S. 86). Doehlemann stellt dazu die These auf, dass Langeweile eine gewisse Subjektivierung von Selbst- und Weltbild voraussetzt. «Diese Subjektivierung verursacht nicht die Langeweile, sondern ermöglicht sie» (Doehlemann, 1991, S. 103).

Heute wird die Thematik der Langeweile noch immer vernachlässigt und tabuisiert. Glücklicherweise erkennen jedoch immer mehr Gegenwartsphilosophen und -psychologen (Kast, Kern, Schmid & Schomäcker) die schöpferische Energie, welche aus der Langeweile entstehen kann. Doehlemann (1991) äussert die These, dass «die Neigung zu Langeweile Gefühlen in modernen Gesellschaften» weiter verbreitet zu sein scheinen als in vormodernen (S. 184). Dies könnte in Bezug auf die Arbeit damit zusammenhängen, dass der grosse Verwirklichungsdrang im Beruf nicht ausgelebt werden kann und somit das Interesse an der Arbeit vermindert wird. Langeweile Experten des 18. Jahrhunderts waren der Überzeugung, dass «die harmonische Verbindung von Kopf, Herz und Körper einen wirklich aufgeklärten Mann auszeichne». Für die Verfasserinnen scheint diese frühe Erkenntnis für den Umgang mit der Langeweile in der heutigen Zeit als gleich bedeutend. Einem positiv eingestellten und ausgeglichenen Menschen gelingt es besser, mit Langeweile umzugehen und sie allenfalls als schöpferische Kraft zu nutzen. Kast nennt Musse, produktive Aspekte im schöpferischen Warten und Potenzial in der Bewusstwerdung als positive Komponenten der Langeweile. «Ein junger Mensch muss Zeit zur Selbstfindung haben und dass kann heissen: Langeweile erfahren und erleben» (Kern, 2009, S. 69).

4.1.2 Definition Langeweile

Obwohl Langeweile ein hohes Präsenzniveau in der Literatur, Philosophie, Theologie, Psychologie und Soziologie hat, ist es schwierig den Begriff in einer knappen Form zu definieren. Historisch und soziokulturell geprägte Erklärungsansätze sind vorhanden, infolge Subjektivität gibt es jedoch keine allgemeingültige Definition. Es gibt mehrere Klassifizierungsbegriffe. Heidegger (1930) spricht von Langeweile-Formen, Doehlemann (1991) von Arten und Svendsen (2002) von Typen (vgl. Kern, 2008). Der Begriff ‹lange Weile› verweist auf eine Zeitdauer, welche subjektiv erlebt wird. Langeweile wird in der Literatur als ‹Emotion›, ‹Stimmung›, ‹Phänomen›, ‹Konstrukt› und ‹Zustand› beschrieben. Die Definition aus dem psychologischen Wörterbuch ‹Zustand der Unausgefülltheit und Erlebnisarmut, gekennzeichnet durch Mangelgefühle der Leere und zugleich Gefühle des Überdresses im verlangsamt erscheinenden Zeitfluss› und die aus dem psychiatrischen Wörterbuch ‹unangenehmes Gefühl, aufgrund des Bedürfnisses nach mehr Aktivität oder aufgrund des Mangels an Reizen oder als Folge der Unfähigkeit, stimuliert zu werden› (Hehlmann; zitiert nach Kast, 2011, S. 141) weisen auf ein negatives Erleben der Langeweile hin. Die Verfasserinnen gehen nachstehend auf vier Autoren ein, deren Definitionen für diese Arbeit relevant erscheinen.

Doehlemann nennt vier Arten von Langeweile.

1. *Situative* beziehungsweise Gelegenheits-Langeweile entsteht in unausweichlichen Situationen, wobei das Warten ein zentraler Aspekt darstellt.
2. *Überdrüssige* Langeweile ist geprägt von Eintönigkeit, Monotonie und Übersättigung.
3. *Existenzielle* Langeweile bezeichnet ein Lebensgefühl des Leerlaufs der Seele und Inhaltlosigkeit der Welt.
4. *Schöpferische* Langeweile beinhaltet kreatives Potential, bedeutet innere Sammlung und Reife oder gilt wie von Goethe beschrieben als ‹Mutter der Musse›. (vgl. Doehlemann, 1991, S. 22-23)

Kern (2008) beschreibt eine eigene Differenzierung der Langeweile, die Zweiteilung in State- und Trait-Langeweile. Die Trait-Langeweile bezeichnet eine persönlich charakterisierte Langeweile, die State eine situative, flüchtige. Auf diese Formen und deren Modelle folgen in den Kapiteln 4.1.3.1 und 4.1.3.2 genaue Erläuterungen. Lohrmann (2008a) nennt sechs Merkmale der Langeweile: Langeweile als gegenwartsbezogene, aufgabenbezogene, aktivierende Emotion, als negative Valenz, in ihrer Intensität und Dauer variierend. Kast (2011) unterscheidet zwischen banaler und existenzieller Langeweile. Die banale Langeweile, vergleichbar mit Doehlemanns situativer und überdrüssiger Langeweile, ergründet sich als Vorwurf an die Welt und wird nicht als persönliches Problem betrachtet. ‹Die Welt ist zu wenig reizvoll, da ist nichts, was uns anspricht, nichts regt an, nichts ist von Bedeutung› (Kast, 2011, S. 142). Vergleichbar mit der existenziellen Langeweile von Doehlemann beinhaltet sie Resignation, chronische Depression und Melancholie. Sie wird auch als chronische Langeweile bezeichnet und als unendlich quälend erlebt.

Spannend ist, dass Kast das Interesse als wahres Lebenselixier bezeichnet, da es Entwicklung hervorruft und dies in Verbindung zum Langeweile-Erleben stellt. « Kinder, die aufgrund angemessenen und sorgenden Elternverhaltens eine sichere Bindung entwickelt haben, beginnen früh, ihre Umgebung zu explorieren (Bowlby, 1969). Solches Explorationsverhalten dürfte die Wahrscheinlichkeit effektiver Handlungen erhöhen, die wiederum die Autonomie des Kindes stärken» (Borchert, 2000, S. 297). Die Bindungsqualität kann ein hemmender Faktor für die Entstehung chronischer Langeweile sein. Der Einbezug entwicklungspsychologischer Aspekte scheint den Verfasserinnen für die Definition von Langeweile bedeutsam und sinnvoll.

4.1.3 Ursachen und Entstehung von Langeweile

«Langeweile ist ein subjektiver, durch Person oder Situation verursachter habitueller (überdauernder) oder aktueller Zustand mit motivationalen / aktivationalen, kognitiven, emotionalen und sozialen Komponenten, der mit einem Konflikt beziehungsweise einer Ist-Soll-Diskrepanz und einem verlangsamten Zeitfluss zusammenhängt» (Kern, 2009, S. 36). Daraus wird ersichtlich, dass man Zeit als Person individuell und von der Situation abhängig erlebt. Der Zusammenhang zwischen Zeit und Langeweile wird im Kapitel 4.1.3.3 näher erläutert.

Die Ursachen von Langeweile liegen in der Umwelt und in der Person. Sie sind vielfältig, soziokulturell beeinflusst und subjektiv geprägt. Makro-Umwelt bezeichnet gesellschaftliche Werte und Normen. Die Meso-Umwelt stellt den unmittelbaren Lebensbereich dar, welcher in das Subsystem Umfeld unterteilt ist. Dieses beinhaltet die manifesten (Schule, Familie) und temporären (Sport, Kultur) Umfeld. «In ihrer transaktionalen Beziehung zu einer komplexen mehrschichtigen Umwelt erlebt die Person eine dauernde Abfolge von Situationen, die vor allem durch die Unmittelbarkeit des Umfeldes bestimmt wird» (Kern, 2008, S. 528). Um die Entstehung von Langeweile aufzuzeigen, sind in der Forschung Modelle vorhanden, wobei sich jene von Robinson (1975) und Götz (unveröffentlicht) auf schulische Langeweile beziehen. Das Modell von Hill und Perkins (1985) berücksichtigt situative, personale und aufgabenspezifische Merkmale, welche über die Entstehung und Ausprägung entscheiden und ist eine schematische Darstellung des Erlebens von Interesse, Abneigung und Langeweile (vgl. Lohrmann 2008a). Kern (2008) stellt die Ursachen der Person im Modell «Trait-Langeweile» und jene der Umwelt im Modell der «State-Langeweile» anschaulich dar. Sie bezeichnet Persönlichkeitswesenszüge als «Trait» und beschreibt damit die intraindividuellen Entstehungsfaktoren von Langeweile. Alle Modelle veranschaulichen die Entstehung von Langeweile unter Berücksichtigung der individuellen und situativen Einflussfaktoren. Sie basieren auf einem kognitionstheoretischen Ansatz. «Demzufolge werden Emotionen durch kognitive (allerdings nicht unbedingt bewusste oder kontrollierte) Bewertungsprozesse ausgelöst» (Lohrmann, 2008a, S. 28). Aufgrund der differenzierten Darstellung der Modelle «Trait-» und «State-» Langeweile (Kern, 2008) sind sie für die Beantwortung der Fragestellung passend und sinnvoll.

4.1.3.1 Trait-Langeweile

Die Grundlage für Trait-Langeweile bildet das Modell «The Big Five» mit den Persönlichkeitsdimensionen «Emotionale Stabilität», «Extraversion», «Offenheit für Erfahrungen», «Verträglichkeit» und «Gewissenhaftigkeit», welches die Beschreibung der «Persönlichkeitsstruktur unter Gesichtspunkten, die für das Entstehen von Langeweile wichtig sind» ermöglicht (Kern, 2009, S. 91).

Relevante Determinanten der Person sind: Alter, Entwicklung, Geschlecht, Intelligenz und Bildung. Extraversion, Introversion, emotionale Stabilität und emotionale Labilität sind Dimensionen, welche die Entstehung von Langeweile ebenfalls beeinflussen. Der introvertierte Mensch benötigt tendenziell einen geringeren Stimulationsbedarf im Gegensatz zum extravertierten Typ und weist daher eine geringere Langeweile-Neigung auf. Menschen mit emotionaler Labilität reagieren stärker auf belastende Reize und sind häufiger anfällig für Langeweile, als Menschen mit emotionaler Stabilität. «Hingegen manifestiert sich emotionale Stabilität als unbedingte Voraussetzung und damit als entscheidender Prädiktor für die positive Langeweile-Erfahrung» (Kern, 2008, S. 508). Diese Dimensionen werden im Modell von Kern in vier relevante Persönlichkeitsprofile eingeteilt in «labile Extravertierte», «stabile Extravertierte», «stabile Introvertierte» und «labile Introvertierte». Aus der nachfolgenden Grafik können typische Verhaltensmerkmale der vier Persönlichkeitsprofile entnommen werden. Wichtig dabei ist, dass die dargestellten Profile «Extremtypen» repräsentieren, die meisten Menschen jedoch «Mischtypen» sind.

Abbildung 24 Teilmodell A: Einflussfaktoren von Langeweile-Neigung (Eigene Darstellung)

Legende

Einflussfaktoren von Langeweile (Modellkomponenten)

AE Alter und Entwicklung	G Geschlecht
IB Intelligenz und Bildung	X Weitere Determinanten
E Extraversion	I Introversion
S Emotionale Stabilität (tiefer Neurotizismus)	L Emotionale Labilität (Hoher Neurotizismus)

Persönlichkeitsprofile und Langeweile relevante Merkmale

1. LE Emotional labile Extravertierte	L _{LE} Langeweile relevante Verhaltensmerkmale LE
2. SE Emotional stabile Extravertierte	L _{SE} Langeweile relevante Verhaltensmerkmale SE
3. SI Emotional stabile Introvertierte	L _{SI} Langeweile relevante Verhaltensmerkmale SI
4. LI Emotional labile Introvertierte	L _{LI} Langeweile relevante Verhaltensmerkmale LI

Abbildung 1: Modell der Trait-Langeweile (nach Kern, 2008, S. 497).

4.1.3.2 State-Langeweile

Das Modell der State-Langeweile veranschaulicht Gelegenheits-Langeweile und wird in der Wissenschaft als extrinsische, externe, äussere, situative Langeweile bezeichnet. «Wenn wir uns langweilen, liegt ein sogenannter ‹Misfit› vor, ‹eine mangelnde Passung zwischen Mensch und Umwelt› (Kern, 2009, S. 118). Auslöser können Objekte (zum Beispiel Buch), Ereignisse (zum Beispiel Zugfahrt) oder Handlungen (zum Beispiel Arbeitsprozesse) sein. «Charakteristisch ist, dass die State-Langeweile auf äusseren Reizen basiert» (Kern, 2008, S. 132). Der Zustand (State) des Langeweile-Erlebens wird in drei Phasen unterteilt: Vorphase (Ursachen), Hauptphase (aktuelle Befindlichkeit) und Nachphase (Wirkung). Jede dieser Phasen wirkt beeinflussend auf die Motivation, Handlungsbereitschaft, das Denken, die Wahrnehmung, den Gefühlszustand und das soziale Umfeld (vgl. Kern, 2009).

Abbildung 2: Modell der State-Langeweile (nach Kern, 2009, S. 119).

In der sogenannten Vorphase wirken die Situationskomponenten positiv oder negativ. Fallen diese negativ aus, entsteht ein Problem, das Belastungsfaktoren hervorruft. Diese wirken sich auf folgenden Ebenen aus:

- > Auf der motivationalen / aktivationalen, wenn eine Unterstimulation oder Überstimulation vorliegt, die wiederum zu einem zu hohen oder zu niedrigen Anregungspotenzial führen.
- > Bei der kognitiven Ebene, wenn ein Zustand der Unter- oder Überforderung vorliegt, da ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Fähigkeiten (Ist-Soll-Diskrepanz) besteht.
- > Auf der emotionalen wird eine negative Stimmung ausgelöst, wobei ein Mangel an intrinsischer Zufriedenheit und geringer Motivation die Folge sind.

(vgl. Kern, 2009)

Um geeignete Bewältigungsstrategien anwenden zu können, wird der Vorphase enorme Bedeutung zugesprochen.

Das Erleben und Verhalten beziehungsweise die aktuelle Befindlichkeit und die Verarbeitung stehen in der Hauptphase im Zentrum. Der durch Unterstimulation ausgelöste Zustand wird nun als komplexer Vorgang mittels drei Prozesskomponenten verarbeitet.

- > Ereignis- und Handlungsablauf: Ein Langeweile auslösendes Ereignis wirkt sich negativ auf den Handlungsablauf aus. Die Konzentration lässt nach ›Leistungseinbußen‹ sind die Folge.
- > Kognitive Verarbeitung: Momentane Leistungsvoraussetzungen werden durch Motivation beeinflusst. In Gruppen wird das Verhalten als aktueller Zustand

«durch alle Mitglieder getragen bzw. beeinflusst, was sich wiederum auf die individuellen Leistungsvoraussetzungen auswirkt» (Kern, 2009, S. 120).

- > Emotionale Entwicklung und Evaluation: Kognitive und emotionale Prozesse beeinflussen sich gegenseitig, denn Emotionen bestehen aus kognitiven Bewertungen.

Die Nachphase, auch als Ergebnis der Verarbeitung oder Prozess-Outcome bezeichnet, resultiert in drei Ergebnissen:

- > Reales ereignis- / handlungsbezogenes Ergebnis: Leistung und Anforderung sind hier kongruent.
- > Kognitives Ergebnis: Ist kein Erfolg zu verspüren, mündet Langeweile in Über- oder Unterforderung.
- > Emotionales Ergebnis: Subjektiver Leistungserfolg / -misserfolg lösen entsprechende Gefühle aus. Erfolg kann Freude bewirken oder Flow-Momente¹ auslösen. Bei Misserfolg entstehen Belastungsfolgen wie Stress, Angst oder Depressivität.

4.1.3.3 Langeweile und Zeitempfinden

Das Wort Langeweile zusammengesetzt aus «lange» und «Weile» weist auf eine Zeitdauer hin. Wie lange eine Zeitspanne andauert, hängt mit dem subjektiven Empfinden zusammen. «Bei der Langeweile handelt es sich also um die relative und subjektiv empfundene Aus- bzw. Erfüllung eines spezifischen Zeitraums» (Kern, 2009, S. 31). Zeit kann die objektive Dauer, Ordnung und ein Nacheinander von Prozessen sein oder als subjektive Haltung zu Veränderung und Lebensgefühl beziehungsweise Zeitlichkeit bezeichnet werden (vgl. Kern, 2008). «Zeitlichkeit setzt ein Zeitempfinden voraus, das heisst handelnde beziehungsweise denkende Menschen, die aus ihrem Gegenwartshorizont durch Vorgriff auf die Zukunft und bewusste Erinnerung an die Vergangenheit «heraus treten» können» (Kern, 2008, S. 96). Das Zeitempfinden ist eng verknüpft mit den Zielen, sogenannten Sinnwerten, die den Menschen vorantreiben. Der Mensch hat das Bedürfnis sich um etwas zu kümmern, nach Sinn im Leben, da er sich selbst nicht genug ist. Das zeichnet ihn als ethisches Wesen aus. «Der ethische Mensch ist auf eine Wertewelt hin orientiert, in der er sich verwirklicht...» (Kern, 2008, S. 99). Einige Studien (Bargdill 2000; Wink / Donahue 1997), welche die Beziehung zwischen Lebenssinn und Langeweile untersuchten, belegen, dass sich Menschen, die ihr Leben als wenig sinnvoll empfinden, umso mehr langweilen (vgl. Kern, 2009). Lineares Zeitverständnis meint die Uhrzeit, während sich die zyklische Zeitauffassung (Uhrzeit) durch regelmässige, kreisförmige Wiederkehr von natürlichen Ereignissen (zum Beispiel Tag und Nacht) prägt und sich in einer dynamisierten Form wiederholt. «Ob die Zeit der Langeweile als schneller, langsamer oder gleichmässig vergehend erfahren wird, hängt also damit zusammen, ob ein lineares oder zyklisches Zeitverständnis und eine Langzeit- oder Kurzzeitperspektive vorherrschen» (Doehlemann, 1991, S. 38). Die Empfindung von Zeitgeschwindigkeit verändert sich

¹ Siehe Kapitel 4.1.8.2

mit der jeweiligen Perspektive. Denkt der Mensch in nahegelegenen Minuten oder Stunden, so stellt sich die Kurzzeitperspektive ein, während die Empfindungen der Jahre und Jahrzehnte die Langzeitperspektive darstellen. Der Mensch nimmt die Zeit nicht an sich, sondern als soziale, umweltbedingte, zergliederte Zeit wahr. Sobald das Individuum die Zeit nicht wie gewünscht nutzen kann, führt dies zum Gefühl der <Zeitverschwendung>. «Warten, Langeweile und Ungeduld werden auch als zeitbezogene Gefühle sowie als emotionale Zustände bezeichnet...» (Kern, 2009, S. 111). Warten kann unterschiedliche Langeweile-Formen auslösen:

- > Situative Langeweile: Warten stellt sich ein, wenn ein Handlungsprozess unterbrochen wird
 - > Überdrüssige Langeweile: Warten auf etwas zeitlich Unbestimmtes
 - > Existenzielle Langeweile: Warten ohne Perspektive
 - > Schöpferische Langeweile: Warten auf zukünftige, positive Ereignisse
- (vgl. Kapitel 4.1.2)

4.1.4 Langeweile als Emotion

Langeweile wird in vielen Fachbüchern als unangenehmes Gefühl des unbeschäftigt Seins bezeichnet (Doehleemann, 1991; Kern, 2009; Kessel, 2001; Lohrmann, 2008a). Es zeigt sich, dass Langeweile als Gefühl oder Emotion benannt wird. Daher scheint eine begriffliche Klärung sinnvoll. Worin besteht der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion? «Gefühl wurde lange vor dem Begriff Emotion verwendet» (Kern, 2008, S. 247). Gefühle beschreiben körperbezogene Bedürfniszustände wie Hunger, Durst und Schmerz. Für den Begriff Emotion sind diverse Definitionen vorhanden. Emotion wird auch als Oberbegriff für Gefühl, Affekt, Stimmung und Empfindung verwendet. Wird ein Zustand dem Begriff Emotion zugeordnet, weist er die Komponenten affektiv, kognitiv, physiologisch, expressiv und motivational auf. Lohrmann (2008a) stellt die emotionalen Reaktionen am Beispiel der Langeweile zusammenfassend dar.

- > Affektive Komponente meint das emotionsspezifische, subjektive Erleben
 - > Kognitive Komponente umfasst emotionsspezifische Kognitionen
 - > Physiologische Komponente umschließt körperliche Reaktionen, vom vegetativen Nervensystem bestimmt (Herzfrequenz)
 - > Expressive Komponente fasst alle sichtbaren physiologischen Verhaltensweisen zusammen, die durch emotionsspezifische Muskelaktivitäten ausgelöst werden
 - > Motivationale Komponente löst Handlungsimpulse aus
- (vgl. Lohrmann, 2008a).

Abbildung 3: Aggregation emotionaler Reaktionen am Beispiel von Langeweile (nach Lohrmann, 2008a, S. 19).

Langeweile gilt nicht als Basisemotion wie Überraschung, Freude, Angst, Ekel, Ärger oder Traurigkeit, sondern gehört zu den sekundären Emotionen, die sich aus der Kombination von Angst, Ekel und Traurigkeit ergibt» (vgl. Kern, 2009). Es ist jedoch auch möglich, dass Langeweile Emotionen auslöst. Die Studie von Rupp / Vadanovic (1997) belegt, dass aus Langeweile Ärger, Aggression und Gewalt entstehen kann. Die Lebensphase der Adoleszenz ist aufgrund der Identitätsumstrukturierung besonders anfällig für Langeweile-Gefühle. In Berichterstattungen von Vandalismus oder Gewalttaten wird genannt, dass Langeweile ein Aspekt des Tatmotivs sein kann.

4.1.5 Neugier und Interesse

«Menschen sind gierig auf Neues, auf Ungewohntes, noch nicht Bekanntes» (Kast, 2011, S. 20). Ausgehend von diesem Zitat kann folgende These formuliert werden: Alle Menschen sind neugierig und brauchen die Neugier als Entwicklungsmotor. Kast (2011) folgert aus Untersuchungen der Säuglingsforschung, «dieses Vorhandensein von Neugier und Interesse ist eine notwendige Grundlage für Wachstum und Entwicklung» (S. 24). Neugier kann auch als Form der Reizsuche betrachtet werden. «Wir suchen von Natur aus, aufgrund unseres Organismus, stimulierende Reize» (Kast, 2011, S. 135). Im Duden sind folgende Synonyme für neugierig zu finden: faustisch, vorwitzig, wissbegierig, wissensdurstig und interessiert. Die Bedeutung von faustisch wird im Duden als «stets nach neuem Erleben und Wissen, nach immer tieferen Erkenntnissen strebend und nie befriedigt» beschrieben. Neugierige Menschen «haben die Tendenz, Erfahrungen, die sie machen, grundsätzlich als sinnvoll und interessant zu sehen» (Kast, 2001, S. 31). Kindliche Neugierde wird in Fachliteratur oft in Bezug auf das Lernen und im Zusammenhang mit Motivation erklärt. Durch intrinsische Lernmotivation kann Neugier erzeugt werden. Neugier ist ein biologisches Grundbedürfnis und gilt wie das Interesse als Basisaffekt, im Gesichtsausdruck wahrnehmbar. Der Frage, welches die Grundbedingungen für die Entwicklung von Neugierde sind, gingen Bindungstheoretiker (Ainsworth, 1978; Bowlby, 1969) auf den Grund. «Die Bindungsqualität scheint entscheidend zu sein für die Entwicklung eines generellen Interessens oder einer generellen Neugier» (ebd.). Kinder mit einer sicheren Bindung sind neugierig und interessiert.

Todt erklärt, dass Interessen als Instrumente und Effekte der Bedürfnisbefriedigung betrachtet werden können (2010, S. 178). «Interessen sind Gegenspieler von Langeweile» (ebd.). Bei der Definition von Interesse unterscheidet Todt «Allgemeine Interessen», die überdauernd und verallgemeinert sind, «Spezifische Interessen», welche sich auf eine bestimmte Tätigkeit oder spezifische Gegenstände richten und «Interessiertheit» als subjektiv gekennzeichnete Befindlichkeit der Aufmerksamkeit und des Handelns. Für die Beantwortung der Frage, wie sich die allgemeinen Interessen bei Kindern entwickeln, bezieht Todt in seinem Modell der Entwicklung allgemeiner Interessen Aspekte der Entwicklungspsychologie mit ein.

Im Entwicklungsmodell bedeutsame Fakten sind:

- > Interesse entwickelt sich in zunehmendem Alter mit der Ausblendung bestimmter Interessensbereichen.
- > Intraindividuelle Interessensdifferenzierung geschieht bereits im Alter zwischen zwei und sieben Jahren.
- > Geschlechterspezifische Bewertung hat Einfluss auf die Interessensfokussierung.
- > Die Differenzierung der Interessen wird von Kompetenzen respektive Inkompetenzen geprägt.

Abbildung 4: Modell der Entwicklung allgemeiner Interessen

(nach Todt, 2010, S. 181).

Interesse kann von aussen stimuliert, durch eine Person geweckt oder mit einer Gruppe gepflegt werden. Kast (2011) bezeichnet Interesse als ‹Lebenselixier›, als fundamentale Emotion, ‹ihr Vorhandensein, ihr Fehlen oder ihr Abhandenkommen haben direkten Einfluss auf die Struktur unserer Identität› (S. 11). Aus diesem Grund ist es von wichtiger Bedeutung interessensspezifische Überlegungen im pädagogischen Handeln miteinzubeziehen.

Im Gegensatz zu Interesse hat Neugierde auch eine negative Seite. Neugier kann als Gier nach Informationen aggressiv ausgeführt, als übergriffig und eindringlich erlebt werden (vgl. Kast, 2001). Der Psychologe McDougall (1908) fasste Neugier als einen Instinkt auf. Er schenkte dem psychologischen Konstrukt Neugierde als erster Beachtung und ‹definierte den Neugierinstinkt und die damit verbundene Emotion von ‹Verwunderung› als einen der wichtigsten instinktiven Prozesse von Menschen› (Izard, 1994, S. 227). Er erkannte, dass Neugierde durch Objekte, die dem Menschen neu erscheinen, geweckt wird. Berlynes (1950) erforschte die Beziehung der Neugierde zu explorierendem und erkundendem Verhalten. Dabei definierte er diese Phänomene als triebfreie, konstruktive und kreative Aktivitäten. ‹Berlyne behauptet, dass alle Formen von Motivation und Verstärkung durch eine bestimmte Form neurophysiologischer Erregung wirken› (Izard, 1994, S. 230). Erregbarkeit steht in Beziehung mit intrinsischer Motivation.

Im Leben kommt es vor, dass der Mensch auch einmal Interesse für etwas aufbringen muss, das ihn in Wirklichkeit nicht interessiert (vgl. Kast, 2011). Das ist nicht problematisch. Da Interesse und Neugierde wissenschaftlich als Motivationen gelten, wird jedoch ersichtlich, dass bei ständiger Interessensunterdrückung die Motivation sinkt oder gar nicht mehr entstehen kann. Das kann dazu führen, dass sich ein Mensch ausgelaugt, leer und ausgebrannt fühlt. Im Gegensatz dazu generiert der ‹Wirkkreis des Interesses›, das heisst ein interessierter Umgang mit der Welt, ‹in der Regel noch mehr Interesse, wir fühlen uns angeregt oder vielleicht sogar aufgeregt› (Kast, 2011, S. 44).

4.1.6 Motivation

Im Duden wird Motivation als Summe der Beweggründe bezeichnet, die eine Entscheidung oder eine Handlung von jemandem beeinflusst (vgl. Wermke, Kunkel-Razum & Scholze-Stubenrecht, 2006). ‹Unter Motivation versteht man einen aktuellen Erregungszustand, der die Richtung, Ausdauer und Intensität von Verhalten beeinflusst› (Heckhausen; zitiert nach Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 57). Motivation ist das Streben nach einem bestimmten Ziel, wodurch ein Mensch emotional wie neuronal aktiviert ist. ‹Motivation ist ein psychischer Prozess, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluierung zielgerichteten Handelns leistet› (Dresel & Lämmle, 2011, S. 81). In der von Arnold (1960) erstellten Theorie der Emotion und Persönlichkeit ‹resultiert Emotion aus einer Folge von Ereignissen, die durch die Begriffe Wahrnehmung und Bewertung beschrieben werden› (Izard, 1994, S. 51). Eine motivierte Handlung ist demnach von Emotionen und kognitiven Prozessen gesteuert. Dresel und Lämmle (2011) beschreiben Motivation als hypothetisches

Konstrukt. Motivation ist weder mess- noch sichtbar. Sie kann nur anhand von Indikatoren im Verhalten, Denken oder emotionalen Erleben erschlossen werden (vgl. Dresel & Lämmle, 2011). Dem «Motiv» kommt in der Motivationsforschung wichtige Bedeutung zu. Der Begriff «Motiv» gilt gleichbedeutend für «Beweggrund» oder «Antrieb». «Motive sind zeitlich überdauernde und interindividuell unterschiedliche Präferenzen für bestimmte Verhaltensklassen und die mit diesen Verhaltensklassen einhergehenden subjektiven Anreize, insbesondere das Erleben emotionaler Befriedigung» (Dresel & Lämmle, 2011, S. 94). Bei der Lernmotivation wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. Die Bereitschaft eine Handlung aus eigenem Interesse heraus zu vollziehen, kennzeichnet intrinsische Motivation. Sie ist für die Person befriedigend. Extrinsische Motivation hingegen liegt dann vor, wenn Motivation durch äussere Kontrolle erfolgt, durch Belohnung von aussen wie beispielsweise von einer Bezugsperson. Die extrinsische Motivation wird dann differenziert als fremdbestimmt-extrinsische Motivation. Liegt der Belohnungswert überwiegend innerhalb der Person selber, wird diese Motivation als selbstbestimmt-extrinsische Motivation bezeichnet.

In der Motivationsforschung sind Emotion, Interesse, Selbstkonzept, Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Erfolgserwartungen von zentraler Bedeutung. Motivationsdefizite liegen wie Dresel (2004) schreibt, oftmals unrealistisch niedrigen Erfolgserwartungen und Fähigkeitseinschätzungen zu Grunde. Dabei spielen Attributionen eine entscheidende Rolle. In der Attributionierungstheorie wird zwischen internen (in der Person) und externen (ausserhalb der Person) Ursachen unterschieden. Kausalattributionen sind «Ursachen, die Individuen zur Erklärung von Ereignissen, Handlungen und Erlebnissen (genereller: Effekten) in verschiedenen Lebensbereichen heranziehen» (Försterling; zitiert nach Dresel, 2004, S. 25). Im Grundschulalter wird die Anstrengung als meist genannte Attribution für Leistungsergebnisse von Schülerinnen und Schülern genannt (vgl. Dresel, 2004). Weiter schreibt Dresel, dass mit zunehmendem Alter häufiger die Fähigkeit als Ursachenfaktor für Erfolg und Misserfolg gilt. Hasselhorn (2005) nennt Erwartung, mit dem eigenen Verhalten Erfolg zu haben, als motivationalen Parameter kindlichen Lernens. Menschen sind eher bereit sich ausdauernd anzustrengen, wenn die Erfolgserwartungen hoch sind. «Teilweise wird die Motivation sich bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen und nicht andere, durch das bestimmt, was in der Gesellschaft, in der die Kinder aufwachsen, von Bedeutung ist» (Siegler, 2001, S. 451). In diesem Sinn steht Motivation eng mit Langeweile in Verbindung. Beide Konstrukte sind durch Persönlichkeits- und Gesellschaftsaspekte beeinflusst.

4.1.7 Langeweile aus entwicklungspsychologischer Sicht

«Langeweile hat sowohl einen angeborenen als auch einen erzieherischen Anteil...» (Kern, 2008, S. 168). Langeweile aus entwicklungspsychologischer Sicht scheint bedeutend, da die Erscheinungsformen in jeder Lebensphase (Kindesalter, Adoleszenz, Erwachsenenalter) unterschiedlich sind. «Das Alter bzw. die individuelle Entwicklung bilden einen gewichtigen Faktor der Langeweile-Neigung» (Kern, 2009, S. 71). Bereits

Säuglinge verspüren Langeweile, ausgelöst durch einen Mangel an sozialer Zuwendung oder Unterstimulation. Schreianalysen zeigen, dass ein Unterschied zwischen Langeweile-Schrei und anderen Schreizuständen feststellbar ist. Sind adäquate Reize vorhanden, wirken sie positiv auf das Neugier-Verhalten des Säuglings. «Das Neugier Verhalten steht in einer engen Beziehung zur späteren langfristigen Interessensentwicklung» (Kern, 2008, S. 171).

Verläuft die Entwicklung optimal, stellt sich bei Kleinkindern keine existenzielle oder überdrüssige Langeweile ein. Doehlemann nennt jedoch zwei Ursachen für die Entstehung von situativer Langeweile: Handlungshemmung und Alleinesein. «Nur eine regelmässige wechselseitige Beziehung zu menschlichen Partnern füllt das Kind ganz aus» (Doehlemann, 1991, S. 138). Das Kind im Spielalter hat ein grosses Bedürfnis seine Erfahrungen und sein Wissen zu erweitern. Das Wissensdefizit ermöglicht dem Kind grenzenlose Phantasie. Im Alter des magischen Denkens beseelt das Kind Dinge und lernt im Spiel mit Gefühlen und Stimmungen richtig umzugehen. Das kreative Potenzial des magischen Denkens sowie eine ausgeprägte Phantasie «kann Kinder dazu befähigen, in schwierigen, unklaren oder undurchschaubaren Situationen kreative Lösungen zu finden» (Mähler, 2006, S. 39). Das Nichtbeachten des Zeitrhythmus des Kindes ist Nährboden für das Aufkommen von Langeweile. «Die Welt kommt dem Kind nicht langweilig vor – es sein denn, die Erwachsenen ziehen die Zäune allzu eng» (Doehlemann, 1991, S. 136).

Die Forschung zeigt, dass Handlungshemmung, einheitlich vorgegebene Lerngeschwindigkeit und Inhalte im Schulalltag zu Langeweile führen. Es gibt zu wenig Raum für Eigenaktivität, Selbstregulierung und Kreativität – selbstvergessenes Aufgehen im Tun, ein sogenanntes Flow-Erlebnis wie Csikzentmihalyi es definiert, kann nicht entstehen. Dadurch wird Langeweile problematisch und nur als negatives Phänomen wahrgenommen, da die schöpferische Energie verborgen bleibt.

4.1.8 Positive Aspekte der Langeweile

4.1.8.1 Musse

Musse-Zeit wird von der Antike bis heute als freie Zeit bezeichnet. Aus soziologischer Sicht ist Musse-Zeit frei verfügbare Zeit (vgl. Bühl, 2004). «Der Terminus Musse rekurriert auf den selbstbestimmten Umgang mit der eigenen Zeit, meint das jeweils sehr individuelle Sich-zurücklehnen-Können, das Zeit-vergehen-lassen-Können ohne Leistungsdruck, Tätigkeitsnachweis, ohne fremdbestimmtes schlechtes Gewissen, betont das Gefühl vom eignen Nutzen, Sich-wohl-fühlen, von Sich-fallen-lassen» (Hartfiel; zitiert nach Bühl, 2004, S. 11). Der Begriff Musse existiert bereits seit der Antike. «Für Aristoteles liegt in der Musse inneres Vergnügen, innere Glückseligkeit und innere Zufriedenheit» (Friesen; zitiert nach Kern, 2008, S. 368). Je nach herrschendem Zeitgeist haftete dem Begriff Musse eine andere Bedeutung an. Die Griechen, unter anderem Aristoteles und Platon, betrachteten Musse als Grundlage des Lebens des freien, privilegierten Menschen (vgl. Kern, 2008). Im Mittelalter bewertete man Musse als

Laster, Nichtstun wurde geächtet, Tugendhaftigkeit jedoch gelobt. Im Mittelalter erhielt der Begriff *Musse* «den Sinn von ‹Nicht-Aktivität› und ‹Ruhe›» (Mäder, 1990, S.15). Erst Goethe nahm die positive Auffassung von *Musse* wieder auf (vgl. Kern, 2008). «Wer *Musse* erlebt, ist mit den sog. Tugenden der inneren Mitte verbunden: Sie ermöglichen eine Harmonie, in der wir uns ruhen und hektische Unrast und überfordernde Eindrücke vermeiden können» (Kern, 2008, S. 68). Dem Innehalten wird schöpferische Kraft zugesprochen und wird bis heute als positive Kraft der Langeweile beschrieben.

4.1.8.2 Flow

Fühlt man sich bei einer Tätigkeit seinen Fähigkeiten entsprechend herausgefordert, vergisst man die Zeit. Die Konzentration richtet sich dann vollkommen auf die Handlung. Montessori (1907) beschrieb dieses Phänomen als ‹Polarisation der Aufmerksamkeit›. Die aktive Person erlebt Freude und innere Befriedigung. Csikszentmihalyi (1975) untersuchte diesen Erregungszustand in Bezug auf seine Motivationseffekte. «Wenn wir mehr darüber erfahren, warum Aktivitäten in sich selber befriedigend sein können, gewinnen wir Hinweise auf eine Motivationsform, welche zu einer äusserst wichtigen Kraftquelle der Menschheit werden könnte» (Csikszentmihalyi, 2008, S. 19). Die entstehende Kraft nennt Csikszentmihalyi ‹Flow›. «Das vielleicht deutlichste Anzeichen von ‹Flow› ist das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein» (Csikszentmihalyi, 2008, S. 61). Flow (engl.: fließen, rinnen, strömen) bezeichnet das Gefühl der völligen Vertiefung und des Aufgehens in einer Tätigkeit, ein Schaffens- oder Tätigkeitsrausch. Das ‹Flow-Erlebnis› entspricht einem Zustand optimaler Anpassung und Resonanz der inneren Anteile und der Umwelt.

Csikszentmihalyi (2008) nennt fünf Merkmale des ‹Flow-Zustandes›:

1. Das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein
2. Die Zentrierung der Aufmerksamkeit auf ein beschränktes Stimulusfeld
3. Die ‹Selbstvergessenheit› oder ‹Verlust des Bewusstsein seiner Selbst›
4. Kontrolle von Handlung und Umwelt
5. Das ‹autotelische ›² Wesen

(vgl. Csikszentmihalyi, 2008)

Diese fünf Merkmale, welche auch als Elemente bezeichnet werden, bedingen sich gegenseitig. «Das Ergebnis all dieser Faktoren ist, dass man den Prozess intrinsisch belohnend findet» (Csikszentmihalyi, 2008, S. 74). ‹Intrinsische Motivation› ist die Freude am eigentlichen Tun und Schaffen. Winkel, Petermann und Petermann nennen es «Freude an der Tätigkeit, d.h. am Lernen» (2006, S. 58). «Hohes Leistungsniveau und Kreativität sind Kennzeichen intrinsischer Motivation» (Borchert, 2000, S. 704). Wichtige Elemente der intrinsischen Motivation sind Interesse und Neugier. «Man lernt, weil man ein Bedürfnis nach Wissen befriedigen möchte (Neugier) oder

² Autotelisch meint selbstbezweckend ohne belohnendes Ziel. «Menschen geben sich einem Erlebnis um des Zustandes selbst willen hin, nicht wegen damit verbundener äusserer Belohnung» (Csikszentmihalyi, 2008, S.59)

weil die Beschäftigung mit einem bestimmten Gegenstand Freude bereitet (Interessen)» (ebd.). Das Flow-Erlebnis stellt sich dann ein, wenn die Handlungsanforderung beziehungsweise Möglichkeiten der Situation mit den Fähigkeiten der Person im Gleichgewicht stehen; das Erlebnis ist dann ein autotelisches» (Csikszentmihalyi, 2008, S. 75). Handlungsmöglichkeiten und Fähigkeiten stehen dann in einem Gleichgewicht. «Übersteigen dagegen unsere Fähigkeiten die vorhandenen Anwendungsmöglichkeiten, ergibt sich Langeweile» (Csikszentmihalyi, 2008, S. 76).

Das Flow-Modell visualisiert das Flow-Erlebnis.

Abbildung 5: Modell des Flow-Zustandes (nach Csikszentmihalyi, 2008, S. 75).

Flow entsteht bei der Steuerung eines komplexen, schnell ablaufenden Geschehens, im Bereich zwischen Überforderung (Angst) und Unterforderung (Langeweile). Sind die Anforderungen zu hoch und grösser als das Können, resultiert daraus Angst oder Stress. Sind umgekehrt die Fähigkeiten besser als die Handlungsgelegenheit, wird Langeweile und Angst oder allenfalls Apathie verursacht (vgl. Kern, 2008). Kontrollgefühle werden als wichtige Komponente beim Flow-Erleben erkannt. Aktivitäten «die im Verhältnis zu den Fähigkeiten einer Person optimale Herausforderungen bieten» (Csikszentmihalyi, 2008, S. 76), ermöglichen den Flow-Zugang. Das Erleben von Flow ist zeitlich begrenzt, denn «niemand kann sich dauernd im Flow befinden, sondern das Bewusstsein wird... von Stress, Langeweile und gelegentlich Verzweiflung abgelöst» (Kern, 2008, S. 354). Der Flow-Zustand entspricht der kardialen Kohärenz, einer optimalen Synchronisation von Herzschlag, Atmung und Blutdruck. In diesem Zustand besteht völlige Harmonie zwischen dem limbischen System, das die Emotionen steuert, und dem kortikalen System dem Neocortex, dem der Sitz für Bewusstsein und Verstand zugeordnet wird. Stellt sich bei alltäglichen, einfachen Aktivitäten Flow ein, wird dieser Zustand als «Microflow» bezeichnet. Diese Microflow-Phasen sind von wichtiger Bedeutung im Leben eines Menschen. Der Entzug kann sich auf das körperliche Befinden auswirken. Das Flow-Konstrukt ist ein positives Phänomen (vgl. Kern, 2008). Flow wird als positiver Befindlichkeitszustand wahrgenommen, da er mit Aktivität einhergeht. Bei Langeweile ist Aktivitätslosigkeit die Ursache. Kern (2008) stellt Flow-Komponenten Langeweile-Merkmale gegenüber, wobei die Gegensätze

ersichtlich werden. Während im Flow-Zustand eine konzentrierte und fokussierte Aufmerksamkeit zur Selbstvergessenheit führt, ist die Selbstaufmerksamkeit bei Langeweile stattdessen enorm ausgeprägt. Obwohl sich die Zustände Flow und Langeweile weitgehend antagonistisch gegenüber stehen, ist trotzdem zu erkennen, dass es auch Gemeinsamkeiten und Verwandtschaft gibt (vgl. Kern, 2008, S. 350). Es sind subjektiv wahrgenommene Erlebniszustände, sie sind diffus und schwer fassbar, verbreitete Alltagsphänomene und werden vor allem in den Feldern Schule und Arbeit oder mittels Grundlagen der Psychologie in den Dimensionen Persönlichkeit, Motivation und Emotion untersucht. Flow sowie Langeweile beinhalten angeborene und lernbare Bestandteile. Bei beiden wirken motivationale und emotionale Prozesse (vgl. Kern, 2008) und variieren in ihrer Intensität. «Das Problem liegt darin, dass der Flow-Zustand nicht vollständig von der objektiven Natur der Herausforderungen und vom objektiven Fähigkeitsniveau abhängt. Vielmehr hängt er völlig von der subjektiven Wahrnehmung dieser beiden Gegebenheiten ab» (Csikszentmihalyi, 2008, S. 76). Diese Problematik kennzeichnet eine Schwäche des Modells.

4.2 Coping

4.2.1 Begriffsklärung

Der englische Begriff coping, «to cope» bedeutet «gewachsen sein», «fertig werden (mit)», «bewältigen» und wird in Psychologie, Medizin und Psychotherapie als Oberbegriff für Bewältigungsformen benutzt. Im deutschen Sprachgebrauch wird der Ausdruck «Coping» mit «Bewältigung» «Verarbeitung» oder «Auseinandersetzung» übersetzt. Für den Gebrauch der Begriffe findet sich keine eindeutige Regelung. Der Begriff «Coping» stammt ursprünglich aus der klassischen Stresstheorie (Lazarus / Folkman 1984).

Copingstrategien sind für die Teilhabe an der Welt täglich überlebenswichtig und selbstverständlich. Leyendecker (2006) erklärt:

Coping ist auch Auseinandersetzung, Bewältigung, stets ein Versuch, kein Ergebnis, stets ein Prozess und nie ein Ende. Copingprozesse sind immer im Werden und in der Veränderung, ein lebenslanger Prozess – begleitet von Krisen und Enttäuschungen, aber auch von Anpassung und Selbstbewusstsein, Widerstand, Neuorientierung und Hoffnung. (zit. nach Schriber, 2011, S. 3)

Darunter zusammengefasst werden alle kognitiven, emotionalen und verhaltensmäßigen Aktivitäten, die dazu dienen, bedeutsame, schwierige oder stressige Situationen und Ereignisse zu bewältigen. Copingstrategien werden stets individuell und situationsspezifisch gewählt. Die Strategien sind verschieden, da sie durch Dispositionen, vorherige Wahrnehmungen und Erfahrungen sowie die soziale Einbindung beeinflusst sind und von der jeweiligen Situation abhängen (vgl. Lohrmann, 2009).

Das Thema ›Coping‹ ist in den letzten Jahrzehnten in der Literatur zunehmend häufiger vertreten. Diesem Forschungsgebiet liegen Arbeiten zu Stress und Anpassung zugrunde. Der Kerngedanke psychologischer Stresskonzepte liegt darin, dass die kognitive und emotionale Stellungnahme einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob und mit welcher Intensität und Qualität Stressreaktionen ausgelöst werden (vgl. Kaluza, 2011). Lazarus (1995) definiert stressreiche Ereignisse als ständigen Strom von Ereignissen über die Zeit hinweg. Manche davon sind lediglich von kurzer Dauer, wie zum Beispiel der Streit mit einer Person. Andere gestalten sich als längere, mühsame, wiederkehrende Prozesse (vgl. Lazarus, 1995). Stress ist somit ein universelles Problem und gehört als unvermeidlicher Aspekt zum alltäglichen Leben auch wenn die Erlebnisweise von Stress unterschiedlich erfahren wird. So erleben manche Personen Stress häufiger, intensiver und substantieller als andere (ebd.). «Die Qualität einer Situation als Stressor hängt primär von seiner individuellen Bewertung ab» (Kaluza, 2011, S. 33). Der wesentliche Unterschied liegt jedoch in den Folgen von Stress. Diese werden durch die individuellen Bewältigungsstrategien erzeugt. Die Lebensthemen, bei denen die unterschiedlichsten ›Coping-‹ beziehungsweise ›Bewältigungsstrategien‹ angewendet werden, sind so vielfältig wie die verschiedenen Strategien.

4.2.2 Drei Modelle

Das theoretische Konzept der Bewältigung hat sich aus dem Stresskonzept entwickelt. Lazarus war einer der ersten, der Stress und Coping explizit als Prozess darstellte, wobei er hauptsächlich die Dynamik von Einschätzung und Coping untersuchte.

Verschiedene Autoren haben sich mit dem Thema ›Coping‹ auseinandergesetzt und Modelle zu Coping / Stressbewältigung entwickelt (zum Beispiel Schuchardt, Filipp, Lazarus). Nachfolgend eine Kurzzusammenfassung der drei Modelle.

4.2.2.1 Modell Schuchardt

Erika Schuchardt (geboren 1940, in Hamburg) durchforschte mehr als tausend Lebensberichte leidender Menschen und fand dabei Übereinstimmungen und Gesetzmässigkeiten. Dies war die Grundlage für die Entwicklung ihres Modells zur Krisenverarbeitung. Sie stellt den Copingprozess anhand eines Spiralmodells dar. Es handelt sich dabei um acht Phasen (Ungewissheit, Gewissheit, Aggression, Verhandlung, Depression, Annahme, Aktivität, Solidarität), welche der Mensch durchläuft. Das Spiralphasenmodell zeigt bei Lebenskrisen, wie zum Beispiel Partnerverlust, die möglichen und auch nötigen Entwicklungsschritte auf. Bei jedem einschneidenden Lebensereignis verläuft der Lernprozess nach Ansicht von Schuchardt analog. Mit der Skizze der acht Spiralphasen werden die inneren wie auch die äusseren Vorgänge des täglichen Lebens veranschaulicht. «Das Bild der Spirale veranschaulicht sowohl die Unabgeschlossenheit der inneren Vorgänge als auch die Überlagerungen verschiedener Windungen im Verlaufe des Lebens und Handelns mit anderen» (Schuchardt, 2006, S. 46).

4.2.2.2 Modell Filipp

Sigrun-Heide Filipp (geboren 1943, in Trier) entwickelte ein Copingmodell, welches verdeutlicht, wie vielseitig und beeinflussbar die einzelnen Bewältigungsmerkmale sind. Ihr Modell beinhaltet folgende Merkmale: Antezedenzmerkmale (entsprechen allen Bewältigungserfahrungen vor dem Ereignis und die individuelle Lebensgeschichte), Personenmerkmale (psychische und physische), Kontextmerkmale (Umwelt der Betroffenen), Ereignismerkmale (Ereignisse, welche das Leben beeinflussen), Merkmale der unmittelbaren Auseinandersetzung (erste Wahrnehmung der kritischen Situation), Effektmerkmale (langfristige Auseinandersetzung auf personaler, interaktionaler und kontextseitiger Ebene). Um dem Prozesscharakter Rechnung zu tragen, wird die Analyse der Auseinandersetzung und Bewältigung von kritischen Lebensereignissen auf eine zeitliche Achse projiziert (vgl. Filipp, 1995).

4.2.2.3 Modell Lazarus

Richard S. Lazarus (geboren 1922, in Amerika) entwickelte eines der einflussreichsten Stressmodelle, welches in den vergangenen Jahren laufend verändert wurde. Lazarus geht davon aus, «dass nicht nur die Beschaffenheit der Reize oder Situationen für die Stressreaktion von Bedeutung sind, sondern die individuelle kognitive Verarbeitung des Betroffenen» (Bernhard & Wermuth, 2011, S. 35). Im Mittelpunkt des Modells steht daher das Individuum mit seiner persönlichen Wahrnehmung und Bewertung. Lazarus unterscheidet zwischen primärer Bewertung (subjektives Wohlergehen), sekundärer Bewertung (Bewältigungsmöglichkeiten) und Neubewertung (neue Verhaltensstrategien) (vgl. Lazarus, 1995). Die persönliche Bewertung und die kognitive Einschätzung dieser Situation beeinflussen den Coping-Prozess wesentlich.

Werden die drei Modelle miteinander verglichen, sind Gemeinsamkeiten feststellbar: subjektive Kognitionsbewertungen, Personenmerkmale, Umwelteinflüsse, Gefühlsausbruch und verschiedene Handlungsreaktionen. Die Merkmale der verschiedenen Modelle werden unterschiedlich gewichtet. Schuchardt und Filipp stellen ein ausführliches und differenziertes Modell vor, während Lazarus den Bewertungsprozess in den Mittelpunkt stellt.

Nach dem genauen Literaturstudium der drei Copingmodelle entschieden die Autorinnen für die vorliegende Arbeit das Modell von Lazarus zu verwenden.

4.2.3 Transaktionales Stressmodell

In seinem transaktionalen Stressmodell sieht Lazarus Stresssituationen als komplexe Wechselwirkungsprozesse zwischen den Anforderungen der Situation und der handelnden Person (vgl. Bernhard & Wermuth, 2011). Er geht in seinem Modell davon aus, dass Personen den Stressoren nicht passiv ausgesetzt sind, sondern dass sie sich mit gegebenen Anforderungen selbst aktiv auseinandersetzen können. Kognitive Prozesse in Form von bewertenden Wahrnehmungen, Gedanken und Schlussfolgerungen spielen dabei eine entscheidende Rolle (vgl. Kaluza, 2011). «Stress entsteht also weniger durch die Ereignisse selbst als vielmehr durch die Art, wie wir diese be-

werten» (Bernhard & Wermuth, 2011, S. 35). In erster Linie geht es um die Bewertung der Situation, welche die folgenden Handlungen im Copingprozess festlegt. Somit ist Stress und deren Bewältigung ein «Beziehungsgeschehen». Das Individuum gelangt zum Handeln (Coping) und strebt ein Zurückkehren des Wohlbefindens an (vgl. Tameiling, 2004). Lazarus unterscheidet drei Bewertungsvorgänge:

Abbildung 6: Das Stress- beziehungsweise Copingmodell (nach Lazarus in Ortland, 2006, S. 24).

Primäre Bewertung: Diese bezieht sich auf die Einschätzung der Situation als irrelevant, positiv oder negativ (stressreich) empfunden wird, hängt sehr stark von den gemachten biografischen Erfahrungen, das heisst von den individuellen Ausprägungen menschlicher Grundbedürfnisse ab. Bei einer stressreichen Einschätzung lassen sich drei Subtypen unterscheiden:

- > Verlust / Schädigung: Dies bezieht sich auf eine bereits eingetretene Schädigung wie zum Beispiel den Verlust einer nahe stehenden Person oder auch Kritik seitens Vorgesetzten und ständige, nicht kontrollierbare Störungen bei der Arbeit.
- > Bedrohung: Hier ist die Schädigung noch nicht eingetreten, sondern wird antizipiert. Die Person antizipiert durch die Konfrontation mit dem Stressor. Zum Beispiel wird eine Beeinträchtigung des Selbstwerts durch eine Prüfung erwartet.
- > Herausforderung: Wird die Einschätzung als Herausforderung bewertet, besteht die Möglichkeit, eigene Kompetenzen zu bestätigen und zu entwickeln. Daher ist die Herausforderung im Gegensatz zu Verlust / Schädigung und Bedrohung zeitweise durch eher positives emotionales Befinden gekennzeichnet.

Sekundäre Bewertung: In diesem Prozess werden Ursachen und Effekte analysiert. Lazarus hebt hervor, dass die Interaktion zwischen Person und Umwelt ausschlaggebend ist, wie die Ereignisse eingeschätzt und beurteilt werden. Es wird bewertet, ob die Situation mit den eigenen Kompetenzen oder auch externen Unterstützungsmöglichkeiten bewältigt werden kann. Sind die Ressourcen nicht ausreichend, wird eine Stressreaktion ausgelöst. Der Bewältigungsprozess beginnt unbewusst und automatisch oder bewusst und absichtlich mit dem Treffen von Entscheidungen. «Es wird eine Bewältigungsstrategie entworfen, die abhängig von der Situation, von der Persönlichkeit und den kognitiven Strukturen der Person ist. Dieser Umgang mit einer Bedrohung wird Coping genannt» (Bernhard & Wermuth, 2011, S. 35). Der Unterschied zwischen primärer und sekundärer Bewertung liegt in dem was bewertet wird. Es findet nicht zwingend zuerst der primäre Bewertungsprozess statt, die beiden Prozesse können sich überlappen und wechselseitig beeinflussen.

Neubewertung: Aufgrund von neuen Hinweisen aus der Umgebung, Rückmeldungen hinsichtlich der eigenen Reaktionen und deren Konsequenzen sowie neuen Überlegungen bewirken Neubewertungen Änderungen in der ursprünglichen primären und sekundären Bewertung. Da sich die Person in einer stetigen adaptiven Auseinandersetzung mit der Umwelt befindet, verändern sich die dabei laufenden Bewertungen des Geschehens ständig. Im positiven Fall lernt die Person Bedrohungen als Herausforderungen zu erleben und damit Probleme adäquat zu lösen. (vgl. Bernhard & Wermuth, 2011; Kaluza, 2011; Lazarus, 1995).

4.2.4 Copingmodell

Das folgende Copingmodell wurde aus dem Stress-Modell von Lazarus entwickelt.

Abbildung 7: Elemente des Stress-Bewältigungs-Modell (nach Eppel, 2007, S. 34).

In der Abbildung sind zentrale Merkmale des Stressbegriffs symbolisch dargestellt. «Der Blitz veranschaulicht, dass Stress Diskrepanz offenbart zwischen vorhandenen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Einstellungen und Anforderungen, denen man mit dem gewohnten Handeln nicht begegnen kann» (Eppel, 2007, S. 12). Die Brille weist darauf

hin, dass Stress immer aus einer subjektiven Einschätzung in der Ausgangssituation von Person und Umwelt (=Brillenbügel) entspringt. Die zwei Bügelenden symbolisieren die Risikofaktoren und Ressourcen jedes Merkmalkomplexes (Person mit Merkmalen, Umfeld mit Merkmalen), welche miteinander verschmelzen. Die Bewältigung, das Bemühen um Beseitigung der erlebten Diskrepanz ist eng gekoppelt mit dem Stresserleben. Es gibt verschiedene Formen von Bewältigung, in diesem Modell werden vier vorgestellt: instrumentelles, palliatives, defensives und additives Coping. Ob die Bewältigung zum Erfolg führt, sind Aspekte auf Seiten der Person und des Umfelds von Bedeutung. «Effekte sind differenziert zu sehen» (Eppel, 2007, S. 12). Diese haben unmittelbare Rückwirkungen auf den Stress-Bewältigungs-Prozess. Die Ausgangslage, die Einschätzung der ursprünglichen Belastung und die weiteren Bewältigungshandlungen werden durch die Effekte verändert (Pfeil). Es entstehen Wechselwirkungen zwischen den Person-Effekten und Umwelt-Effekten (vgl. Eppel, 2007).

Es lassen sich zwei Perspektiven unterscheiden, um Stress vorzubeugen beziehungsweise zu bewältigen: bedingungsorientierte und individuumszentrierte Perspektive, wobei eine Kombination aus beiden dem transaktionalen Modell am besten entspricht.

4.2.5 Bedingungsorientiertes Coping

Diese Form bezieht sich auf Stressoren aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen, die wahrscheinlich für die meisten Menschen ein Problem darstellen, beispielsweise Bedingungen, die in Arbeitsabläufen fest integriert sind und von einer Einzelperson nicht geändert werden können. Bei dieser Form von Coping ist es wichtig, sowohl die Verantwortlichen der Organisation / Institution als auch die Betroffenen selbst einzubeziehen, um Änderungen herbeizuführen. Ein Beispiel für bedingungsorientiertes Coping wären flexible Arbeitszeiten (vgl. Eppel, 2007, Kaluza, 2011).

4.2.6 Individuumszentriertes Coping

Hier setzt die Bewältigung an den individuellen Anstrengungen einer Person an. «Um das Ziel von Coping, Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erreichen, setzen Menschen mit mehr oder weniger Erfolg ein sehr breites Handlungsspektrum ein» (Eppel, 2007, S. 47). Es gibt verschiedene Copingformen, für die jedoch kein allgemeingültiges Klassifikationsschema existiert. Die Verfasserinnen orientieren sich an der Abbildung von Eppel.

Tab. 4.1 Individuumzentrierte Bewältigung: Überblick

Funktion	Form
instrumentell (problemorientiert)	aktional
	intrapsychisch
palliativ (emotionsorientiert) (reaktionsorientiert)	aktional
	intrapsychisch
additiv (stressverstärkend)	aktional
	intrapsychisch
defensiv (ausblendend) (immunisierend)	–
	intrapsychisch
Akkommodation (Sinngebung/Neubeginn)	

Abbildung 8: Individuumzentrierte Bewältigung: Überblick
(nach Eppel, 2007, S. 47).

4.2.6.1 Vier Coping-Funktionen

Die Coping-Handlungen werden nach ihrer Funktion eingeteilt. Die Differenzierung in instrumentelles (problemorientiertes) und in palliatives (emotionsorientiertes) Coping haben Lazarus und Mitarbeiter eingeführt. Eppel fügt zwei weitere Funktionen (additiv und defensiv) dazu. Instrumentelles und palliatives Coping werden von der überwiegenden Zahl von Untersuchungen benutzt. Die Differenzierung erfolgt auf den beiden Beeinträchtigungen, die eine Person bei Stress erlebt: «Ihre Handlungsfähigkeit im Hinblick auf eine Problemsituation und ihr Wohlbefinden sind betroffen und sollen zurückgewonnen werden» (Eppel, 2007, S. 48). Zum Handeln werden zwei Ansatzpunkte eröffnet:

Instrumentelles (problemorientiertes) Coping: Hier werden die Gegebenheiten, welche das Problem ausmachen aktiv verändert. Die jeweiligen Aktivitäten können sich dabei sowohl auf die persönlichen Einstellungen und Verhaltensweisen beziehen als auch auf die Veränderung der Situation. Diese Form ist geeignet für aktuelle Problemsituationen, aber auch für die Bewältigung möglicher zukünftiger Belastungen (vgl. Eppel, 2007).

Kaluza nennt die Änderung der individuellen Einstellungen auch als kognitive Bewältigung. Die persönlichen Stressverstärker können mit Hilfe von kognitiven Interventionsansätzen bewusst gemacht, kritisch hinterfragt und letztendlich in Stress vermindern Gedanken verändert werden (vgl. Kaluza, 2011).

Palliatives (emotionsorientiertes) Coping: «Setzt bei den Spannungsgefühlen an, die mit der Situation in Zusammenhang stehen» (Eppel, 2007, S. 48). Es werden Wege gefunden, sich von der inneren Spannung zu befreien und sein Selbstwertgefühl zu wahren. Diese sowohl körperlichen als auch seelischen Stressreaktionen lassen sich durch die Anwendung von Entspannungstechniken oder auch durch Ablenkung kontrollieren und regulieren. Zeitgleich besteht ebenfalls die Möglichkeit, positive Gefühle (Freude, Begeisterung, Stolz...) zu erzeugen. Die palliative Stressbewältigungsform wird differenziert in die Bemühungen, die kurzfristig Erleichterung / Entspannung in der akuten Stressreaktion herbeiführen und den Methoden, die langfristig ausgerichtet sind und somit eine anhaltende Erholung / Entspannung verfolgen. Kaluza nennt diese Form regeneratives Coping (vgl. Kaluza, 2011).

Additives Coping (Stressverstärkung): Dies sind Handlungen, Kognitionen und Gefühle, welche die erlebte Spannung und Hilflosigkeit verschärfen. Daher widersprechen sie der Funktion von Bewältigungsanstrengungen. Bei Lazarus werden sie implizit angesprochen; sie sollen durch Aktionshemmung unterdrückt werden (vgl. Eppel, 2007).

Defensives Coping (Ausblenden, Immunisieren): Bei dieser Strategie kann im engeren Sinne nicht von Coping gesprochen werden, da es Personen erfolgreich gelingt, eine Belastung nicht wahrzunehmen. Coping ist dadurch definiert, dass die Ausgangssituation als Belastung wahrgenommen wird, das verhindert eine Person die

ausblendet. Es ist nicht immer einfach, eine Abgrenzung zu Formen emotionsbezogenen Copings wie Ausweichen, Aufschieben zu machen (vgl. Eppel, 2007).

4.2.6.2 Zwei Coping-Formen

Coping-Handlungen sind sehr vielfältig. Geht es um ganz konkrete Anstrengungen beim Umgang mit Belastung, tragen zeitliche Orientierung, Bewertung der Situation durch die Person, thematischer Bezug, kulturelle Traditionen und viele andere Faktoren dazu bei. Kaluza teilt in aktionale und intrapsychische Copingformen ein. Aktionale Formen umfassen das beobachtbare Tun einer Person, die sich auf Problembearbeitung oder das eigene Wohlbefinden richten können. Das gesamte Spektrum innerseelischer Abläufe ist Gegenstand der intrapsychischen Formen. Dies sind Strategien der Informationsverarbeitung, Erinnerungen, Interpretationen, Werte und Normen, Neubewertung von Zielen, Setzen von Prioritäten... In der Regel gehen sie direkten Aktionen voraus, begleiten sie und verändern sich im Verlauf des Tuns. In der Auseinandersetzung mit Stress erhalten intrapsychische Formen ein sehr grosses Gewicht.

- > Durch direkte Aktion im palliativen (emotionsorientierten) Kontext werden Spannungen und Unbehagen unabhängig von der Problembewältigung vermindert.
- > Intrapsychische Prozesse im palliativen (emotionsorientierten) Kontext nehmen Einfluss auf das Wohlbefinden einer Person, indem sie ihre Stimmung spiegeln. Dabei wird das Zutrauen zu sich selbst gestärkt. Ebenfalls fördern sie eine unverkrampfte Sicht auf die Anforderungen.
- > Im instrumentellen (problemorientierten) Kontext dienen intrapsychische Prozesse der geistigen und gefühlsmässigen Vorbereitung und Auseinandersetzung mit den Anforderungen. Ebenfalls unterstützen sie die Einschätzung, Verbesserung oder Neuorientierung der eigenen problembezogenen Fähigkeiten.

(vgl. Eppel, 2007)

4.2.6.3 Akkomodation: Umdenken und Neubewertung

Brandtstädter (1997) und Mitarbeiter haben einen eigenen Ansatz zur Klassifizierung von Bewältigungshandeln gewählt. Dieser wird zwischen den Kategorien problemzentriertes und emotionszentriertes Coping angesiedelt. «Ausgangspunkt ist die Konzeption von Stress als spannungsgeladene Diskrepanz zwischen einem Soll-Wert und einem Ist-Zustand» (Eppel, 2007, S. 52). Es gibt nun zwei Wege, die Balance wiederherzustellen. Wird der Soll-Wert (eigene Ziele, Ansprüche, Bewertungskriterien, Prioritäten) so verändert, dass er mit den gegebenen Kräften erreichbar ist, entspricht es der Akkomodation. Indem man den Ist-Zustand, also die äusseren Bedingungen und seine Fähigkeiten und Kräfte den Anforderungen annähert, wird die Balance mittels Assimilation hergestellt. Beispielsweise wird das Arbeitstempo gesteigert. Deutliche Parallelen zu den Kategorien des problembezogenen Copings, aber auch Aspekte des emotionsbezogenen Copings werden sichtbar. «Ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass Akkomodation sehr bedeutsame Lebensbereiche oder wichtige persönliche Zielsetzungen betrifft» (Eppel, 2007, S. 53). Ein ursprüngliches Ziel wird aufgegeben, etwas Neues an seine Stelle gesetzt. In Situationen, die Menschen wenig

beeinflussen können, kommt der Akkomodation im Sinne von Umwertung und Neubeginn eine besondere Bedeutung zu (vgl. Eppel, 2007).

4.2.7 Stress als Emotion

Lazarus hat in den neunziger Jahren seine Stress-Theorie erweitert. Anstelle eines Globalkonzepts ‹Stress› setzt er die Analyse eines differenzierten Spektrums von Emotionen und verbindet dies mit der Emotionstheorie (kognitiv, motivational, austauschbezogen). Dabei geht Lazarus bei seiner Emotionstheorie von folgenden Annahmen aus:

- > «Jede Emotion beruht auf einer Einschätzung der persönlichen Bedeutsamkeit einer Person-Umfeld-Beziehung (Austausch in Form von Passung oder Diskrepanz)».
- > «Die Qualität einer Emotion entsteht durch:
 - > einen kognitiven Anteil (die Einschätzung),
 - > einen motivationalen Anteil (die persönliche Bedeutsamkeit),
 - > einen austauschbezogenen Anteil (das Verhältnis der Elemente der Situation zu einander)».

(Lazarus; zitiert nach Eppel, 2007, S. 172)

Emotionen werden von der Ausgangssituation und vom Copingprozess beeinflusst. Sie beeinflussen jedoch auch die Auswahl der Bewältigungsstrategien. Es wird deutlich, dass es Parallelen zur transaktionalen Stress-Theorie gibt. Das differenzierte Erfassen von Emotionen ist jedoch ein Schritt zu einer stärker ganzheitlichen Ausrichtung. Stress, Bewältigung, Kognition, Emotion, Motivation und Handlungsregulierung werden miteinander verbunden (vgl. Eppel, 2007).

4.2.8 Coping von Langeweile

Weil Langeweile durch eine Bewertung der Interaktion von Situation und Individuum entsteht, können Copingstrategien an der Situation oder am Individuum ansetzen. Anhand von instrumentellen (problemorientierten) Copingstrategien wird eine unangenehme Situation gemildert oder ganz beendet. Palliatives (emotionszentriertes) Coping hilft unangenehmen Gefühlen, hier der Langeweile, zu entkommen. Stellt man sich aktiv einer langweiligen Situation, um sie zu bewältigen, wird von Annäherungsverhalten (aktives / aktionales Coping) gesprochen. Lässt man den Langeweile-Frust an seinem Umfeld aus oder wendet man sich von der Situation ab, handelt es sich um Vermeidungsverhalten (passives / intrapsychisches Coping). Dies schliesst auf Hilflosigkeit oder Resignation (vgl. Kern, 2009).

Wie die Menschen dabei kognitiv und emotional vorgehen, steht in engem Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsprofil (Trait) sowie mit der Situation (State). Somit haben alle vier Profiltypen aus dem Modell der Trait-Langeweile (siehe Abbildung 1) ihren für sie typischen Copingstil. «Die Ausführungen zur Trait-Langeweile haben gezeigt, dass emotional stabile Personen Langeweile besser bewältigen können als labile» (Kern, 2009, S. 128).

Vier typische Copingstrategien werden den vier Persönlichkeitsprofilen zugeordnet:

- > Emotional stabile Introvertierte verwenden als Copingstrategie refokussierte Konzentration der Aufmerksamkeit. Diese findet mittels selbst erzwungener Aufmerksamkeit, gesetzter Ziele und / oder Reduktion der Störfaktoren statt.
- > Emotional stabile Extravertierte setzen als Copingstrategien Variationen der Stimulation während einer Aktivität durch. Während einer laufenden Aktivität wird nicht-aufgabenbezogenes, selbst stimuliertes Verhalten aufgenommen.
- > Emotional labile Extravertierte wenden Strategien der Stimulussuche in einer neuer Aktivität an. Dies findet entweder anhand eines Wechsels in andere Aktivitäten, einer Aneignung von zusätzlichen Rollenaktivitäten oder dysfunktionalen neuen Aktivitäten statt.
- > Emotional labile Introvertierte setzen externe Attribution und Abwendung ein. Solche Menschen haben keine Kraft mehr eine Situation positiv zu bewältigen und lassen sich immer mehr treiben (Vermeidungsverhalten).

(vgl. Kern, 2009).

Diese Copingstrategien beziehen sich auf Langeweile, weisen jedoch viele Gemeinsamkeiten mit den oben genannten ‹allgemeinen› Copingstrategien auf.

4.3 Wichtige Entwicklungsaspekte fünf- und sechsjähriger Kinder im Bezug auf das Forschungsthema

«Im transaktionalen Stress-Bewältigungs-Modell sind Prozesse der kognitiven Verarbeitung von Situations- und Personenmerkmalen von zentraler Bedeutung» (Eppel, 2007, S. 51). Aus diesem Grund verändert sich der Copingprozess entwicklungspezifisch.

Folgende theoretischen Überlegungen scheinen wichtig in Bezug auf das Forschungsthema: die Entwicklung des Denkvermögens, des Emotionswissens, der Sprache und des Spiels.

Nach der kognitiven Theorie von Piaget befindet sich das fünf- und sechsjährige Kind im präoperationalen Stadium des Denkens. Darin wird das Kind als egozentrisch bezeichnet. Die Irreversibilität des Denkens, die Perspektive einer anderen Person zu berücksichtigen oder Handlungen mental rückgängig zu machen, gelingt ihm noch nicht. Die Theorie von Piaget ist etwas veraltet jedoch noch immer aufschlussreich. Die Einteilung in Entwicklungsstadien des kindlichen Denkens ist noch immer passend. Zu berücksichtigen gilt jedoch, dass die einzelnen Entwicklungsschritte nicht linear verlaufen. Unter Einbezug von neueren, kognitionspsychologischen Theorien ergibt sich ein umfassenderes Bild des Denkens fünf- und sechsjähriger Kinder. In der präoperationalen Phase kommt der Theory of Mind (Verständnis des Mentalen) eine zentrale Bedeutung zu. Die Entwicklung des kindlichen Verständnisses von Personen als psychologisches Wesen mit Geist, Seele, Überzeugungen und Absichten, und das Verständnis für Zusammenhänge zwischen menschlichem Handeln, Denken und Fühlen wird unter dem Stichwort «Theory of mind» (deutsch: naive Psychologie) zu-

sammengefasst (vgl. Hasselhorn & Schneider, 2007, S. 167). Es ist die Fähigkeit, sich selbst und anderen mentale Zustände zuzuschreiben (wissen, glauben, wollen, fühlen...). Im Kern basieren naive Verhaltensklärungen und –vorhersagen auf der Zuschreibung von Intentionen und Überzeugungen. Mit etwa dreieinhalb bis vier Jahren differenzieren Kinder zwischen Überzeugung und Realität und verstehen damit die handlungsleitende Funktion von Überzeugungen (vgl. Hasselhorn & Schneider, 2007). Die Kinder verstehen nicht nur die kausale Verknüpfung zwischen mentalen Zuständen und Handlungen, sondern auch die zwischen dem Zugang zu Informationen und dem Zustandekommen von Wissen. Kausale Zusammenhänge als Organisationsprinzip spielen eine wichtige Rolle sowohl für den Aufbau von Erinnerungen als auch für deren Abruf. Mit Hilfe des episodischen Gedächtnisses gelingt es, sich an Episoden oder Ereignisse zu erinnern. Dieses Gedächtnissystem setzt Bewusstheit voraus und bezieht sich auf bewusstes und explizites Erinnern. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Aufbau von Erinnerungen und dem elterlichen Interaktionsverhalten. Stellen Eltern dem Kind Fragen zu gemeinsamen Erlebnissen, so beeinflussen diese das Erinnerungsvermögen des Kindes positiv (vgl. Goswami, 2001).

Im Bezug auf das kindliche Denken ist die Entwicklung der Zeitbewusstheit und des Zeitverständnisses von Bedeutung. Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren verfügen über Zeitbewusstheit. Es gelingt ihnen meistens Zeitbegriffe wie gestern, heute und morgen adäquat anzuwenden. Bereits Müller (1969) beschrieb die Entwicklung des Zeitverständnisses und wies darauf hin, dass Kinder im Alter von vier Jahren die Fähigkeit erlernen, Tätigkeiten des Tages zeitlich richtig anzugeben. Obwohl Kinder gegenwarts- und zukunftsorientiert sind, gelingt es ihnen, sich an Erlebnisse aus der Vergangenheit zu erinnern. Mit zunehmendem Gefühl für Zeiträume können Kinder Ereignisse der unmittelbaren Vergangenheit von solchen, die mehrere Wochen zurückliegen unterscheiden und richtig einordnen (vgl. Siegler, 2001).

Forschungen in den Bereichen der Emotionspsychologie, der kognitiven Entwicklungspsychologie und der Theory of mind setzten sich mit dem Zustandekommen des Emotionswissens auseinander. Anhand der Theory of mind gelang die wichtige Erkenntnis, «dass Emotionen für Kinder nicht wie ursprünglich vermutet, nur Merkmale einer Situation oder einer bestimmten Mimik sind, sondern als private Zustände von Personen verstanden werden» (Janke, 2002, S. 178).

Wesentliche Aspekte bei Emotionswissen sind:

- > Entwicklung des Emotionsvokabulars
- > Erkennen des Emotionsausdrucks anderer
- > Benennen der Ausdruckssignale anderer
- > Identifikation emotionsauslösender Situationen bei sich und anderen
- > Erkennen und Benennen eigener Emotionen in verschiedenen Situationen
- > Relation von Emotion, Motivation und Verhalten
- > Verstehen familiärer und kultureller Normen für verbalen und nonverbalen Emotionsausdruck

- > Verstehen von Strategien der Emotionsregulation, der Emotionskontrolle, der Bewältigung («Coping») von Emotionen

(vgl. Janke, 2002)

Inwiefern ist es möglich, dass ein Kind Gründe für emotionsauslösende Situationen wie Langeweile beschreiben kann? Strayer (1986) belegt «dass das situative Wissen von Kindern ab fünf Jahren nicht darauf beschränkt ist, bestimmten Situationen bestimmte Emotionen zuzuordnen. Sie können sogar selbst (plausible) Gründe für verschiedene Emotionen nennen» (Janke, 2002, S. 39). Dunn, Brown und Beardsall (1991) untersuchten ob Kinder, welche in Familien aufwachsen die häufig über Emotionen reden, Emotionen anderer Menschen besser erkennen können, was sich bestätigte. Das Erstaunliche war zudem, dass diese Kinder unabhängig wie wortgewandt sie waren, bessere Ergebnisse erzielten (vgl. Astington). Im Alter von drei Jahren benutzen Kinder «Adjektive, die sich auf grundlegende Emotionen wie Freude, Trauer und Ärger beziehen» (Janke, 2002, S. 29). Zwischen vier und sechs Jahren beginnt in der Sprachentwicklung die Sozialisierung. Das heisst, es ist möglich, mit Kindern Gespräche zu führen. Es gelingt ihnen Informationen zu geben, sich auf Gesagtes zu beziehen und Fragen zu stellen (vgl. Zollinger, 2008). Zudem sind erste metakommunikative Fähigkeiten vorhanden. Durch Gespräche wird den Kindern bewusst, dass jede Person eigene Kenntnisse und Erfahrungen bestimmter Situationen und Emotionen hat. Mit sozial-kommunikativer Kompetenz ist die Berücksichtigung des Standpunktes vom Gesprächspartner im kommunikativen Austausch gemeint. Dass nach einer Antwort wieder eine Frage gestellt wird und so ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Gesprächspartnern entsteht, nennt Piaget als Indikator für einen sozialisierten Sprachgebrauch (vgl. Peter, 2008). Besonders im Rollenspiel wird diese Fähigkeit angewendet und geübt. «Spielen ist im Vorschulalter nicht irgendeine Tätigkeit, die ausgeübt wird oder nicht, sondern es handelt sich dabei um eine lebensnotwendige Aktivität des Kindes» (Bürki, 2008, S. 37). Kennzeichnend für das Kinderspiel ist, dass zwar Spielziele, Handlungsziele in Betracht gezogen, aber nicht immer nützliche Resultate angestrebt werden (Selbstzweck des Spiels). Im Spiel verwirklicht sich, was die hohe Qualität von Lernen ausmacht: Das Interesse, das Engagement, die Anteilnahme des Kindes, die Fokussierung auf die Tätigkeit, die Aufmerksamkeit und Konzentration verbinden sich mit der Lust an der Sache. Vom Standpunkt des Lernens aus ist Spielen eine nahezu perfekte Form ganzheitlichen Lernens. Das Spielverhalten ist während den ersten sechs Lebens Jahren umfangreich (oft mehr als 40 Stunden pro Woche). Somit wird die Wichtigkeit des kindlichen (Spiel-) Verhaltens für die Entwicklung deutlich (vgl. Van der Kooij, 2000). Das spielerische Lernen ist anspruchsvoll, variantenreich und in seiner bildenden Wirksamkeit kaum zu übertreffen. Das Spiel an sich hat noch keine direkten Effekte auf intellektuelles, jedoch auf emotionales Lernen. «Spiel hat für Fröbel eine wichtige Funktion für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern... da aus seiner Sicht das Spiel die emotionalen und kognitiven Kräfte stärkt und fördert» (Vernooij, 2005, S. 126). Im Rollenspiel tauschen Kinder ihr Wissen von der Welt, den Personen und Dingen aus, um es sprachlich-handelnd zu erleben (vgl. Peter, 2008). «Das Spiel ist eine frühe Form der Metakognition» (Stamm, 2010, S. 141). Aus der Sicht der Entwicklungspsychologie hat

das Als-ob-Spiel eine Brückenfunktion in der kognitiven Entwicklung. Es schafft die Vermittlung zwischen dem frühkindlichen sensomotorischen Stadium und des späteren logisch-abstrakten Denkens. «Kleine Kinder üben im Als-ob-Spiel ständig ihre Schlussfolgerungen über Emotionen zu ziehen» (Astington, 2000, S. 97).

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

5.1 Grundsätzliche Überlegungen

Um die Forschungsfrage (siehe Kapitel 3.1) adäquat beantworten zu können, scheint die qualitative Forschungsmethode passend und sinnvoll. «Sie ist in ihren Zugangsweisen zu den untersuchten Phänomenen häufig offener und dadurch «näher dran» als andere Forschungsstrategien, die eher mit grossen Zahlen und stark standardisierten, dadurch auch stärker objektivistischen Methoden und normativen Konzepten (Wilson 1973) arbeiten» (Flick, Kardorff & Steinke 2010, S. 17). Dieser theoretische Bezug weist auf mögliche Schwierigkeiten bei der Befragung fünf- und sechsjähriger Kinder hin. Daher wurden im Vorfeld zwanzig Kinder aus dem schulischen Umfeld der Autorinnen in fünf minütigen Kurzinterviews (PrePretest) zur Langeweile befragt³. Ziel war hauptsächlich die Überprüfung, ob die Möglichkeit besteht, Vorschulkinder zu diesem Thema zu befragen und Leitfiguren den Zugang zur Perspektive des Kindes erleichtern. Die Voruntersuchung erwies sich als positiv, wodurch sich die Verfasserinnen bestätigt fühlten, die Forschung wie geplant durchzuführen. «Heinzel (1997) betont, dass aus entwicklungspsychologischer Sicht Kinder bereits sehr früh die Wahrnehmung ihrer Aussenwelt wiedergeben, während sie erst später über die eigene innere Welt berichten und reflektieren können» (Bamler, Werner & Wustmann, 2010, S. 79).

5.2 Datenerhebung

Um mögliche Probanden zu erreichen, wurden neun Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich per Mail angefragt. Drei davon zeigten rasch grosses Interesse und Bereitschaft als Interviewpartner teilzunehmen. Das Alter sowie die sprachlichen Kompetenzen galten als Kriterien für die Auswahl der Stichprobe der Kinder. Sprachverständnis und sprachliche Ausdrucksfähigkeit erachteten die Verfasserinnen als Grundlage für das Gelingen der Interviews. «Um möglichst valide und aussagekräftige Ergebnisse durch Befragungen zu erzielen, ist es hilfreich, die sprachentwicklungspsychologischen Voraussetzungen der befragten Kinder und Jugendlichen in der Planung und Durchführung zu beachten» (Kiegelmann, 2010, S. 33). Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme mit den Kindergartenlehrpersonen ergab sich eine erste Auswahl möglicher Probandenkinder. Die Auswahl und Kontaktaufnahme gestaltete sich äusserst unkompliziert. Ein Brief⁴ informierte die Eltern über das Forschungsvorhaben und die Durchführung der Interviews.

3 Kurzinterview siehe Anhang A

4 Der Brief befindet sich im Anhang C4

Tabelle 1: Angaben Probanden Kinder, welche interviewt werden:

	Geschlecht	Alter	Wohnort	Geschwister
ILKi	weiblich	5,11 Monate	Land	Schwester, 3 Jahre
IGKi	männlich	5,8 Monate	Stadt	Bruder, ½ Jahre Bruder, 3 Jahre Bruder, 11 Jahre Schwester, 8 Jahre
IBKi	männlich	5,9 Monate	Stadt	Keine Geschwister

Folgende Eltern und Kindergartenlehrpersonen konnten für die Interviews gewonnen werden:

Es werden zwei Väter und eine Mutter befragt. Die Eltern sind zwischen 38 und 46 Jahre alt und arbeiten als Architekt, Psychologe und Historiker. In der Freizeit pflegen sie folgende Hobbies: Lesen, Querflöte spielen, Fussball, Jassen, Treffen mit Freunden.

Die Kindergartenlehrpersonen sind zwischen 32 und 49 Jahre alt. Sie sind alle seit mindestens acht Jahren im Beruf tätig. Eine davon ist Mutter von zwei Kindern und arbeitet Teilzeit. Zwei der Kindergartenlehrpersonen absolvierten die Ausbildung zur Grundstufenlehrerin. Eine bildet als Praxisbegleiterin Studenten aus. Ihre Hobbies sind: Volleyball, Lesen, Treffen mit Freunden, Garten, Fussball, Nähen, Basteln und Malen, Sport und Kultur.

Insgesamt werden fünf weibliche und vier männliche Probanden befragt, was einem beinahe ausgewogen Verhältnis zwischen den Geschlechtern entspricht.

5.2.1 Leitfadeninterview

Leitfaden-Interviews... eignen sich, wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll. (Helfferich, 2011, S. 179)

Das Leitfadeninterview stellt für die Verfasserinnen die geeignete Methode der Datenerhebung dar. Es bietet genügend Spielraum individuell auf die Kinder einzugehen. «Das Leitfadeninterview ist für die Arbeit mit Kindern hervorragend zu benutzen» (Trautmann, 2010, S.74). Um die Daten der Interviews miteinander vergleichen zu können, werden thematische Schwerpunkte gesetzt, welche Grundlagen aller Interviews sind. Die Erarbeitung der Fragen erfolgt sorgfältig und unter Einbezug theoretischer Grundlagen. Für den Leitfaden⁵ jeder Probandengruppe (Kind, Eltern, Kindergartenlehrperson) sind für jeden Schwerpunkt spezifische Fragen formuliert. «Die Interviewfragen erfüllen damit instrumentelle und inhaltlich analytische Funktionen gleichermaßen. Ihr Aufbau und ihre Formulierungen begrenzen Qualität und Quanti-

⁵ Die Interviewleitfäden befinden sich im Anhang C1, C2 und C3

tät möglicher Antworten und damit letztlich die durch das Interview zu erzielenden Erkenntnisse» (Bortz & Döring, 2006, S. 244). Die Erstellung der Fragen basiert auf dem SPSS-Prinzip nach Helfferich (2011), **Sammeln**, **Prüfen**, **Sortieren** und **Subsumieren**.

Für jede Probandengruppe wird ein Leitfaden erstellt, welcher die thematisch gesetzten Schwerpunkte (Definition von Langeweile, situative und personale Faktoren, Copingstrategien bei Langeweile) beinhaltet und Besonderheiten (Familie, Unterricht) der Eltern und Kindergartenlehrpersonen berücksichtigt. Bei der Erstellung des Leitfadens für die Kinderbefragung dienen zusätzlich die erfassten Antworten des Kurzinterviews (PrePretest).

Vor der Durchführung des Pretest werden die Fragen anhand der Checkliste von Bortz und Döring überprüft (ebd.).

5.2.2 Interviews mit Kindern

«Kinderinterviews liefern allgemein sehr viele Informationen über Einstellungen, Meinungen, das Verhalten, die Beweggründe für das Handeln und / oder Entwicklungsaspekte des Heranwachsenden» (Trautmann, 2010, S. 99).

Die Verfasserinnen sind sich der Herausforderung und allfälligen Schwierigkeiten bei der Interviewdurchführung mit Kindern bewusst. Besonderes Augenmerk muss auf folgende Aspekte gelegt werden:

- > Keine Suggestivfragen
- > Interviewdauer
- > Empathisches Reagieren
- > Wortwahl
- > Wissen betreffend kindlichen Interaktionsformen
- > Tendenz zum simplen «Ja-Sagen» erkennen
- > Aktives Zuhören
- > Verwendung kindgemässer Metaphern
- > Antworten nicht werten
- > Stille und Pausen aushalten können

(vgl. Trautmann, 2010, S. 96-99)

«Da bei jüngeren Kindern im Vergleich zu älteren Untersuchungsteilnehmerinnen und Untersuchungsteilnehmer die Konzentrationsfähigkeit in der Regel geringer ist, muss die Datenerhebung besonders sorgsam geplant werden (Bamler, Werner & Wustmann, 2010, S. 79). Die Dauer der Kinderinterviews beschränkt sich daher auf höchstens zwanzig Minuten.

Eine besondere Form der Kinderinterviews stellt das «Puppenspielinterview» dar. «Ziel und das Besondere ist die Ausblendung der Interviewerin als Person und ihre Stellvertretung durch eine (oder mehrere) Handpuppe(-n)» (Trautmann, 2006, S. 76). Weil die Kinder keine Beziehung zu den Interviewerinnen haben, setzen die Verfasserinnen

bei den Kinderinterviews eine Leitfigur (Handpuppe) ein. Mittels einer Leitfigur «kann man mit dem Kind oft leichter in Kontakt treten» (Kölbener, 2011, S. 63). Weil durch das Interview Emotionswissen zu Langeweile erfragt wird, gilt in dieser Studie das Mindestalter fünf Jahre. «Insgesamt scheinen Kindergartenkinder relativ gut und 6-Jährige nahezu perfekt in der Zuordnung von Emotionen zu vorgegebenen Situationen zu sein. Ausserdem können sie auch selbst Situationen benennen, die bei ihnen oder anderen Emotionen auslösen» (Janke, 2005, S. 198).

5.2.3 Pretest

Um den Interviewleitfaden⁶ zu testen, werden zwei Kinder und eine Kindergartenlehrperson (stellvertretend für die erwachsenen Probanden) befragt. «So lassen sich problematische, zu komplexe oder unverständliche Formulierungen verbessern» (Friebertshäuser & Langer, 2010, S. 439). Nebst der Erprobung der Fragen dient der Pretest dazu, Rückmeldungen zur Funktionalität und Eignung zu geben sowie die technischen Geräte (Diktiergerät und Mac Computer) zu prüfen. Die Erfahrungen werden anschliessend evaluiert und festgehalten⁷. Aufgrund der Evaluation werden folgende Elemente für die Interviews angepasst:

Kind

- > Mögliche Ablenkungen (Lärm, Sicht nach draussen) eruieren und verhindern
- > Dem Kind den Begriff Interview erklären
- > Einstieg: Eisbrecherfrage dringend nötig
- > Sitzordnung vis-à-vis bei Leitfigurenspiel zwingend notwendig
- > Genügend Zeit für die Interviewvorbereitung vor Ort einplanen
- > Kleine Änderungen beim Leitfaden

Kindergartenlehrperson

- > Intervieweinleitung schriftlich festhalten
- > Der Abschlussphase hohe Beachtung schenken, eventuell aufkommende Diskussionen können noch zusätzliches Datenmaterial liefern
- > Kleine Änderungen beim Leitfaden

Die Durchführung mit einem oder mehreren Interviewern ist umstritten. Gläser und Laudel (2009) nennen folgende, für die Verfasserinnen bedeutsame Vorteile: «Vier Ohren hören mehr als zwei... wenn zwei Interviewer das parallel tun, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die notwendigen Nachfragen gestellt werden.» Sowie «vier Augen sehen mehr als zwei...die beiden Interviewer werden hier unterschiedliche Perspektiven entwickeln, was der Qualität dieser ganzheitlicher Einschätzungen dienlich ist» (S. 155). Den Verfasserinnen scheint es vorteilhaft, die Interviews gemeinsam, in definierten Rollen (Interviewerin, Beobachterin) durchzuführen. Es ist eine grosse Herausforderung, den Interviewleitfaden einzuhalten, sich bereits beant-

⁶ Die Pretest Interviewleitfäden befinden sich im Anhang B1 und B3

⁷ Die Evaluationen befinden sich im Anhang B2 und B4

wortete Fragen zu merken und gleichzeitig Antworten des Befragten aufzugreifen. Ebenfalls ist ein gutes Mass zwischen Offenheit und den vorgegebenen Fragen zu finden. «Die Kunst der Interviewführung liegt darin, die Selbsterforschung der Befragten zu befördern» (Friebertshäuser & Langer, 451, 2010).

5.2.4 Durchführung der Interviews

Von den Verfasserinnen wird den Probanden eine Vielzahl an Terminen für die Interviews angeboten. Das Zuhause der Probanden wird als Durchführungsort ausgeschlossen. Zur Auswahl stehen Kindergartenräume ausserhalb der Unterrichtszeiten oder Gruppenräume sowie Zimmer eines nahegelegenen Schulareals. Die Interviews werden mit jeder Person einzeln ohne die Anwesenheit anderer in Schweizerdeutsch durchgeführt. Als Einleitung wird der Zweck, die Dauer, die Rollenverteilung bekannt gegeben sowie die Einverständniserklärung unterzeichnet. Als Erzählaufforderung sowie um Klarheit und Verständnis innerhalb aller Interviews zu erzielen, werden Aufrechterhaltungs-, Erzählregenerierende- und Paraphrasierungs-, sogenannte Ad-hoc Fragen angewendet. Flick (2010) nennt diese als zentrale Kommunikationsstrategien des Leitfadeninterviews (S. 211). Die Abschlussphase ist nach Ansicht der Verfasserinnen ein wichtiger Teil des Interviews – in ihr können Diskussionen entstehen, welche zusätzlich wichtiges Datenmaterial ergeben. Daher wird der Abschlussphase wichtige Beachtung geschenkt und genügend Zeit dafür einberechnet. Um Verständnisprobleme auszuschliessen, führen die Autorinnen die Interviews in Schweizerdeutsch durch. Die Interviews mit den Eltern und Kindergartenlehrpersonen dauern maximal eine Stunde, die Kinderinterviews lediglich zwanzig Minuten.

Bei der Durchführung der Kinderinterviews wird eine Leitfigur, eine Schneckenhandpuppe, eingesetzt. Eine Eisbrecherfrage dient bei diesen Interviews als Einstieg. Während dem Interview sollen Multiple-Choice Fragen gestellt werden.

Im mündlichen Interview kann es von Vorteil sein, die interviewte Person zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten wählen zu lassen und anschliessend ihren Kommentar dazu zu erbitten. Gerade Kinder im Grundschulalter sind für jeden Methodenwechsel dankbar und lassen sich gern auf die Auswahl ein. (Trautmann, 2010, S. 108)

Die Rolle der Beobachterin definiert sich durch das Zuhören und Beobachten der Interviewsituation. Sie überprüft, ob grundsätzlich alle Fragen gestellt sind und kann sich bei Bedarf am Schluss des Interviews einbringen.

5.3 Datenaufbereitung

Die erhobenen Daten werden nun aufbereitet und festgehalten, um sie zur Beantwortung der Fragestellung nutzen zu können.

5.3.1 Sicherung der Daten und Anonymisierung

Die Interviews werden mittels Diktiergerät und dem Mac Programm <GarageBand> aufgenommen. Die Absicht der doppelten Aufzeichnung anhand zwei verschiedener technischer Geräte ist die Sicherung akustischer Daten. Die anschließende Speicherung erfolgt umgehend auf eine externe Festplatte.

Um die Anonymität zu gewährleisten, wird jedem Interviewpartner zu Beginn ein Anonymisierungscode mit Buchstaben zugeteilt, wie folgendes Beispiel veranschaulicht. IBKi, I steht für Interviewpartner, der Buchstabe an zweiter Stelle kann nur von den Verfasserinnen entschlüsselt werden. Die zwei Schlussbuchstaben weisen auf die Gruppe hin: Ki=Kind, Et=Eltern und Kl=Kindergartenlehrperson. Die Verwendung der Daten erfolgt ausschliesslich im Rahmen der Forschungsarbeit.

5.3.2 Interviewprotokoll

Unmittelbar nach der Interviewdurchführung füllen die Verfasserinnen einzeln ein Interviewprotokoll⁸ aus. «So werden möglicherweise aufschlussreiche Kontextinformationen dokumentiert, die für die spätere Interpretation der Aussagen im Interview hilfreich sein können...» (Flick, 2010, S. 213). Die Verfasserinnen diskutieren im Anschluss an das Ausfüllen des Protokollbogens ihre Eindrücke und definieren daraus Ziele sowie Änderungen für die zukünftigen Interviews. «Die wichtigste Funktion des Protokollbogens besteht aber darin, Stichworte zur Interviewatmosphäre und zur besonderen personalen Beziehung zwischen interviewender Person und Erzählperson festzuhalten» (Helfferich, 2011, S. 193).

5.3.3 Transkription

Um die Daten weiter zu verwenden, werden die Interviews transkribiert. «Transkripte sollen mündliche Rede und das flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen dauerhaft in Schriftsprache verfügbar machen» (Langer, 2010, S. 515). Jede Verfasserin transkribiert alleine nach untenstehenden Transkriptionsregeln ihre eigens durchgeführten Interviews. Damit Transkriptionen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, benötigt es ein festgelegtes Regelsystem (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008).

8 Die Vorlage des Interviewprotokolls befindet sich im Anhang C7

Transkriptionsregeln⁹

1. Die Inhalte der Tonaufnahmen werden wörtlich transkribiert.
2. Alle Interviews werden von Schweizerdeutsch in Schriftsprache übersetzt.
3. Nicht übersetzbare schweizerdeutsche Ausdrücke werden in Anführungszeichen («») gesetzt und so in den Text aufgenommen.
4. Füllwörter wie beispielsweise ähm / hmm / öhh werden transkribiert.
5. Unverständliche Wörter werden mit (unverständlich) festgehalten.
6. Unvollständige Sätze sind durch Auslassungspunkte (...) gekennzeichnet.
7. Teilweise wird der Satzbau minim verändert.
8. Pausen werden in Klammern in Sekunden angegeben (s).
9. Die Interviewerin ist durch das Kürzel I, die Interviewpartner mit IP, die Beobachterin mit B erkennbar.
10. Die Namen aller, von den Interviewpartner genannten Personen, sind anonymisiert.

Oben genannte Transkriptionsregeln entstanden in gemeinsamer Diskussion der Verfasserinnen. Es wurde überprüft, welche Transkriptionsregeln sinnvoll sind, um geeignetes Datenmaterial zur Beantwortung der Fragestellung zu erhalten. Transkribieren kann durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Material auch als Erkenntnis- und Bearbeitungsprozess betrachtet werden (vgl. Langer, 2010). Flick (2010) nennt die Verschriftlichung «als notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation» (S. 379). Obwohl Transkribieren sehr zeitaufwändig ist, bestätigen die Verfasserinnen die Meinung von Flick, da die Transskripte Grundlage der Datenauswertung sind. Mit fortlaufender Zeilennummerierung ist gewährleistet, dass die Quelle von Textpassagen jederzeit nachvollzogen werden kann.

5.4 Datenauswertung

Die Datenauswertung wird anhand einer induktiven Inhaltsanalyse vorgenommen. Sie orientiert sich an der Analyse von Leitfadeninterviews nach Schmidt (2010). Diese Auswertungsstrategie beinhaltet Auswertungstechniken, welche in fünf aufeinanderfolgenden Schritten angewendet werden. Es ist eine geeignete Strategie «die sich im Rahmen von Forschungsansätzen bewährt hat, die einen offenen Charakter des theoretischen Vorverständnisses postulieren, jedoch nicht auf explizite Vorannahmen und den Bezug auf Theorietraditionen verzichten» (Schmidt, 2010a, S. 447).

5.4.1 Textanalysesystem

Die transkribierten Texte werden mit dem Textanalysesystem MAXQUDA 10 (2010) weiterverarbeitet. Diese Analysesoftware erleichtert den Auswertungsprozess deutlich und ermöglicht eine einfache Exploration, Codierung und Handhabung grösserer Datenmengen (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008).

⁹ Die differenzierte, ausführliche Transkriptionsregelung befindet sich im Anhang D1

5.4.2 Kategoriensystem

«Die Kategorien lassen sich vielmehr häufig erst aus dem erhobenen Material heraus entwickeln. Dies hängt zusammen mit dem Anspruch der Offenheit, der qualitative Forschung auszeichnet» (Schmidt, 2010b, S. 474). Um der Wichtigkeit der Datensichtung gerecht zu werden, schauen die Verfasserinnen das Material in einem ersten Schritt ausführlich durch. «Eine bewährte Möglichkeit, in die Analyse des transkribierten Materials einzusteigen ist, die Interview-Transskripte darauf hin durchzusehen und zu kennzeichnen, welche Themen und Aspekte vorkommen» (Schmidt, 2010b, S. 475). In einem zweiten Schritt erfolgt die Kategorienbildung wie Kuckartz und Grunenberg beschreiben: «Die Kategorien werden induktiv aus den Daten gewonnen, zum Beispiel mittels eines Verfahrens der Paraphrasierung, Abstraktion und Generalisierung...» (Kuckartz & Grunenberg, 2010, S. 506), wobei ausschliesslich Abstraktion und Generalisierung verfolgt werden. Da in der Forschungspraxis auch Mischtypen der Kategorienbildung existieren, wird von den Verfasserinnen eine weitere Variante zugelassen. «Die Kategorien lassen sich unmittelbar aus der Forschungsfrage beziehungsweise dem Interview-Leitfaden herleiten...» (ebd.). Einige Kategorien enthalten Subkategorien, in welchen die Probandengruppen (Kind, Eltern, Kindergartenlehrperson) vertreten sind. Für die gebildeten Kategorien sind entsprechende Codierregeln mit Ankerbeispielen festgehalten, welche für sämtliche Transskripte gelten und verwendet werden.

Tabelle 2: Codierregeln mit Ankerbeispielen

	Codierregel	Ankerbeispiele
Definition von Langeweile	In dieser Kategorie definieren die Kinder, Eltern und KGLP ¹⁰ was Langeweile für sie persönlich bedeutet.	«Langeweile ist für mich auch noch wenn etwas monoton ist, so immer wiederkehrend und vielleicht inhaltlich nicht reich» (IGKI, 141).
Langeweile-Erleben	In dieser Kategorie berichten Kinder, Eltern und KGLP wie sie Langeweile in Bezug auf Häufigkeit, Interesse, Herausforderung und Zeitempfinden erleben. Darin enthalten sind auch Gefühlsbeschreibungen zur Langeweile.	«Am Anfang ist man dann so ein bisschen passiv und mit der Zeit werde ich dann wirklich «hässig.» (IBET, 114).
Trait-Langeweile	In dieser Kategorie befinden sich Äußerungen, welche Eigenschaften des Persönlichkeitsprofils der Interviewten beschreiben.	«Ich denke manchmal ist es auch einfach ein motivationales Problem» (IBET, 34). «Ich kann sehr gut mit mir alleine sein» (IGKI, 74).
State-Langeweile	In dieser Kategorie nennen Kinder, Eltern und KGLP Situationen, die bei ihnen Langeweile auslösen.	«Wenn es dann eine Situation ist, in der man nicht weggehen kann...» (IBET, 109). «Zuhause ist es mir manchmal langweilig» (ILKi, 8).
Einstellung zur Langeweile	In dieser Kategorie werden alle Aussagen betreffend der persönlichen Einstellung zur Langeweile der Kinder, Eltern und der KGLP beschrieben.	«Ich finde mit Langeweile umgehen zu können oder eben diese Langeweile umnutzen in positive Mussezeit, ist wie eine Sozialkompetenz eigentlich, die einen weiterbringt, wenn man das kann. Und auf eine Art gehört es beinahe zur Allgemeinbildung, dass man das kann» (ILEt, 419).
Positive Aspekte der Langeweile	In dieser Kategorie werden positive Aspekte der Langeweile seitens der Eltern und KGLP genannt.	«Ich finde Langeweile ist auch manchmal etwas Schönes, weil es ja eine gewisse Leere ist im Sinne von Raum für etwas neues oder eine neue Ausrichtung geben» (IGKI, 11).
Coping	In dieser Kategorie berichten Kinder, Eltern und KGLP wie sie Langeweile bewältigen.	«Entweder «übertunkst» du es oder lässt es einmal zu und schaust einmal was du dir dann für Fragen stellst, wenn es dir wirklich langweilig ist» (IGKI, 21).
Personenspezifische Merkmale	In diese Kategorie gehören Beschreibungen zum Verhalten des Kindes bei Langeweile seitens der Eltern und KGLP.	«Nein, ich finde Louis ist kein Kind das viel kommt und sich über Langeweile beklagt. Er kann sich sehr lange mit einer Sache beschäftigen» (IBKI, 148).
Massnahmen	In dieser Kategorie beschreiben Eltern und KGLP welche präventiven und aktiven Massnahmen sie bei Langeweile anwenden.	«Also ich mache ihm dann manchmal Vorschläge was er machen könnte» (IGEt, 82).
Unterricht KGLP	In dieser Kategorie werden Aussagen zur Langeweile, welche den täglichen Unterricht betreffen, festgehalten.	«Bei mir sagen es meiner Ansicht nach viele Kinder, wenn es ihnen langweilig ist» (IBKI, 171).
Erinnerung Kindheit	In dieser Kategorie wird über Erinnerungen an das Langeweile-Erleben in der Kindheit zuhause und in der Schule berichtet.	«Also ich denke in der Primarschule sicher häufiger als jetzt und als auch später» (IBET, 54). «Auch dann langweilte ich mich einfach wenn ich keine Lust hatte diese Bücher zu lesen und es war zu schlechtes Wetter um nach draussen zu gehen, dann langweilte ich mich vielleicht» (IBET, 57).
Langeweile als persönliche Weiterentwicklung	In dieser Kategorie nehmen Eltern und KGLP dazu Stellung, inwiefern man sich durch Langeweile mit sich selbst auseinandersetzt.	«Und wenn man dann wirklich warten muss und gar nichts dagegen unternehmen kann, dann ist wie der Vorteil, dass man einfach einmal Zeit hat, um irgendwelchen Gedanken nachzuhängen, um irgendwelchen Sachen nachzudenken, denen man sonst nicht würde, weil man sich die Zeit mit allem möglichen ausfüllt» (IBET, 138).

¹⁰ Abkürzung für Kindergartenlehrperson/en

5.5 Methodenkritik

Die qualitative Forschungsmethode erwies sich als sinnvoll. Grundsätzlich zeigt sich das gewählte forschungsmethodische Vorgehen als passend. Die Daten konnten wie geplant erhoben, aufbereitet und ausgewertet werden. Es gelang die Forschung wie beabsichtigt durchzuführen. Die zielgenaue Eingrenzung des Themas sowie die Konzentration auf bestimmte Themenaspekte zeigten sich als äusserst lohnenswert.

5.5.1 Datenerhebung

Der Feldzugang gestaltete sich als unkompliziert. Erfreulicherweise beantworteten die Eltern und Kindergartenlehrpersonen die Fragen ausgesprochen offen, ausführlich und gehaltvoll. Ihr Engagement wird seitens der Autorinnen sehr geschätzt. «Die Qualität der Daten... und letztlich auch die Auswertungsmöglichkeiten hängen von der Qualität der Erhebungssituation ab» (Helfferich, 2011, S. 9). Die Fragen des Leitfadens erwiesen sich als angemessen, um Erfahrungen und die persönliche Meinung betreffend Langeweile zu erfassen. Mehrere erwachsene Interviewpartner fanden es spannend, sich über das Thema Langeweile Gedanken zu machen. Daraus schliessen die Verfasserinnen, dass die Fragen anregend sind, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Um genügend Daten zu erhalten, wählten die Verfasserinnen Kinder mit altersentsprechenden Sprachkompetenzen aus. Das Probandenfeld ist demzufolge begrenzt, was zu einem Erkenntnisverlust führt, denn es wurden ausschliesslich Kinder der mittleren und oberen sozialen Schicht befragt. Die Bedenken junge Kinder zu interviewen, verflüchtigten sich während des Forschungsprozesses zunehmend. Nebst dem vorhandenen Interesse an den Antworten, wuchs bei den Autorinnen gleichermassen die Begeisterung Kinder zu befragen. Die Dauer der Kinderinterviews von maximal zwanzig Minuten bewährte sich. Obwohl Trautmann empfiehlt «Kinder nach Schuleintritt als Probanden ins Auge zu fassen» (Trautmann, 2010, S. 62), vertreten die Verfasserinnen die Meinung, dass es gut möglich ist, von fünf- und sechsjährigen Kindern aussagekräftige Antworten zu erhalten. Das Leitfigurenspiel erwies sich als geeignete Methode zur Kontaktaufnahme. Obwohl die Verfasserinnen aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung im Leitfigurenspiel bereits geübt sind, stellte es eine Herausforderung dar. Trautmann (2010) weist auf die Komplexität und die Schwierigkeiten des Puppenspiels hin, da die Gefahr besteht, dass sich eine Eigendynamik entwickelt. Bei einem Interview konnte eine solche seitens der Interviewerin wahrgenommen und sogleich gestoppt werden. Ausserdem sind Suggestivfragen der häufigste Stolperstein bei Interviews mit Kindern. Die gewonnenen Erfahrungen betreffend Handhabung mit der Leitfigur aus dem PrePretest und Pretest werten die Verfasserinnen als hilfreich. Der Umgang mit Pausen und Schweigen stellte eine grosse Herausforderung dar. «Fähigkeiten, unter Zeitdruck und spontan eine passende Formulierung zu finden» (Helfferich, 2011, S. 12) wie es die Methode des Leitfadeninterviews verlangt, kann nicht kurzfristig erlernt werden. Für die Interviewpraxis gilt: Lernen aus Fehlern und Übung macht den Meister.

Trotz Stolpersteinen und Fehlern sind Daten von qualitativem Nutzen für die Beantwortung der Fragestellung. Die theoretische Auseinandersetzung und praktische Umsetzung von Interviews erkennen die Verfasserinnen als grosse Bereicherung einerseits für die Gesprächsführung im beruflichen Alltag und andererseits bei der Kommunikation mit Kindern.

5.5.2 Datenaufbereitung

Anhand des Interviewprotokolls konnte die Interviewsituation ausführlich reflektiert werden. Die daraus entstandenen Diskussionen zeigten sich als aufschlussreich für die Interpretation der Aussagen und bedeutend für die Fortsetzung des Forschungsprozesses. Eine Optimierungsmöglichkeit sehen die Verfasserinnen darin, die Diskussionen zu protokollieren, um Interpretationsschlüsse zu sichern.

Beide Audioaufnahmetechniken (Diktiergerät, Mac Programm GarageBand) funktionierten einwandfrei und lieferten Aufnahmen von guter Qualität. Die Weiterverarbeitung in den Transkriptionsprogrammen F4 und Olympus DSS Player konnte problemlos vorgenommen werden. Die aufgestellten Transkriptionsregeln erwiesen sich als sinnvoll. «Jede Verschriftung sozialer Realitäten unterliegt technischen und textuellen Strukturierungen und Begrenzungen, die das Verschriftete in einer bestimmten Weise zugänglich machen» (Flick, 2010, S. 383). Das in den Transkriptionsregeln festgehaltene wörtliche Transkribieren bewährte sich trotz einem erheblichen Zeitaufwand. Die dadurch entstandene Menge an Datenmaterial ermöglichte es, die Antworten der Probanden genau zu analysieren, zu vergleichen und in den pädagogischen Kontext zu setzen.

5.5.3 Datenauswertung

«Leitprinzip dieser Auswertungsstrategie ist der Austausch zwischen Material und theoretischem Vorverständnis» (Flick, Kardorff & Steinke, 2010, S. 448). Bereits beim Führen der Interviews entstanden bei den Verfasserinnen individuell mögliche Kategorien. Eine spannende Erkenntnis dabei war, dass sich einige identische Kategorien bildeten. «Die Bestimmung von Auswertungskategorien beginnt mit dem intensiven und wiederholten Lesen des Materials» (ebd.). Diesen Auswertungsschritt setzten die Verfasserinnen exakt um. Dabei wurden Themen und Aspekte erkannt, woraus sich im Anschluss Kategorien bildeten. Einige davon erwiesen sich für die Beantwortung der Fragestellung bedeutsam. Die Verfasserinnen setzten das Textanalyse-System MAXQDA ein, um das umfassende Datenmaterial zu bearbeiten. Das von Schmidt (2010a) beschriebene «Zusammenstellen der Auswertungskategorien zu einem Codierleitfaden», die «Codierung des Materials» sowie die «quantifizierenden Materialübersichten» führten die Verfasserinnen mittels MAXQDA durch. Die Verwendung des Textanalyse-Systems MAXQDA war hilfreich und lieferte einen guten Überblick der Interviewinhalte. Das Kategoriensystem zeigte sich in Bezug auf die Einordnung der Textstellen sowie bei der Interpretation als geeignet. Die einzelnen Kategorien konnten leicht aufeinander bezogen und miteinander verglichen werden, was die Interpre-

tation begünstigte und erleichterte. Durch die Möglichkeit den Codebaum¹¹ während der Bearbeitung zu verändern und erweitern, war die Offenheit beim Interpretationsprozess stets gewährleistet. Bei der ‹Vertiefenden Fallinterpretation›, welches nach Schmidt (2010a) der letzte Analyseschritt darstellt, generierten sich Hypothesen. Daraus entstanden neue theoretische Überlegungen und Bezüge. Die Verfasserinnen achteten darauf, Interpretationen so nahe wie möglich am Gesagten vorzunehmen und diese mit Beispielen zu begründen. Um subjektive Verfärbungen zu verhindern, reflektierten die Verfasserinnen ihre Aussagen gemeinsam.

Der gesamte Prozess der Datenauswertung, Kategorienbildung, Codierung von Textstellen und Dateninterpretation wurde ausschliesslich gemeinsam vorgenommen. Dadurch konnten sich die Verfasserinnen gegenseitig, wie auch den Prozess, immer wieder reflektieren.

11 Der Codebaum befindet sich im Anhang E

6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Für die Darstellung und Interpretation werden die Daten aller neun Interviews verwendet. Sie basiert auf der Grundlage der Forschungsfrage und deren Unterfragen, welche in einzelne Abschnitte gegliedert sind. Der Fokus liegt bei den Antworten der befragten Kinder. Die Äusserungen aller Interviewpartner werden in Bezug auf die Fragestellung verglichen, interpretiert und daraus wichtige und relevante Konsequenzen für den Erkenntnisgewinn abgeleitet. Bereits bei der Transkription konnten erste Übereinstimmungen von den Antworten der Kinder und den Aussagen der Eltern und Kindergartenlehrpersonen gefunden werden. Diese zeigen sich auch nach der Analyse, wodurch die Daten bestätigt werden und absolute Gültigkeit erlangen. Um die Ergebnisse darstellen zu können, werden die passenden, analysierten Texte einer Kategorie ausgedruckt, gesichtet und zusammengefasst. Dies dient als Grundlage für die gemeinsame Diskussion. Die daraus abgeleiteten Interpretationen stellen erste Erkenntnisse dar.

6.1 Langeweile-Erleben

Kinder

Alle befragten Kinder kennen das Langeweile-Erleben und berichten von Erlebnissen. Sie beschreiben das Gefühl Langeweile negativ. Sie definieren Langeweile als «nicht schön», ärgern sich jedoch selten darüber. Aus diesen Aussagen wird abgeleitet, dass alle Kinder ausschliesslich situative Langeweile, die sogenannte «banale Langeweile» erleben. Zwei Kinder sehen keine positiven Aspekte in der Langeweile, während ein Kind folgende positiven Aspekte nennt: «...dass ich alleine ein Spiel spielen kann» (IGKi, 147) «...ja weil Mama eine Pause braucht» (IGKi, 155). Die Eltern und Kindergartenlehrpersonen nehmen das Langeweile-Erleben der Kinder gleich wie die Kinder wahr. Die Aussagen der Kinder betreffend Langeweile-Erleben stimmen mit der Wahrnehmung der Eltern und Kindergartenlehrpersonen überein. Im Unterschied zu den Eltern erkennen die Kinder keine positiven Aspekte der Langeweile. Abgeleitet daraus kann gefolgert werden, dass es für Kinder im Vorschulalter aufgrund weniger Langeweile-Erfahrung und ihres Denkvermögens nicht möglich ist, Langeweile positiv umzudeuten. Für sie liegen die Ursachen in Situationen, gekoppelt an Ereignisse oder Handlungen und sind bezogen auf Objekte: «Zuhause ist es mir manchmal langweilig, wenn Lisa nicht mit mir spielt, meine kleine Schwester» (ILKi, 8). Obwohl die positiven Aspekte der Langeweile von den Bezugspersonen nicht explizit weitergegeben werden, erleben die Kinder Langeweile weder störend noch hinderlich. Die Frage, ob sich jeder Mensch langweilen kann, bejahen zwei Kinder. Ein Kind nennt als Begründung die Wiederholung als Auslöser für Langeweile im Alter: «Ja, weil dann habe ich schon alles tausendmal gemacht» (IGKi, 195).

Eltern und Kindergartenlehrpersonen

Aus den Aussagen der Eltern und Kindergartenlehrpersonen wird geschlossen, dass diese ebenso wie die Kinder «banale Langeweile» erleben. Folgende Äusserung belegt diesen Zusammenhang: «Vielleicht würde es mich ärgern, wenn Langeweile täglich ein

Thema wäre» (ILKl, 141). Alle befragten Erwachsenen erleben die Gelegenheits-Langeweile, das «nicht Ausweichen können». Die Aussage eines Elternteils weist auf die überdrüssige Langeweile hin: «Manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist so wie wenn man so ein bisschen trübe Tage hat. Wenn die Stimmung so ein bisschen trüber ist als sonst» (IBEt, 187). Ein Elternteil spricht als Einziger von psychischer Stabilität als Einflussfaktor des Langeweile-Erlebens: «Je nach psychischer Verfassung, wenn man in eine Depression fällt... (ILEt, 427). Hier wird ersichtlich, dass Langeweile für alle Befragten «nervig» oder «ärgerlich» sein kann («...dann werde ich eben hässig», IBEt, 133), jedoch keine existenzielle Langeweile ist oder lebensbedrohend wahrgenommen wird.

Die Eltern und Kindergartenlehrpersonen sind der Meinung, dass Situationen der Langeweile für die Kinder keine Belastung darstellen. Dies könnte auf die zeitlich kurzen, nicht häufig vorkommenden Langeweile-Situationen zurück zu führen sein. Ebenfalls wird das Langeweile-Erleben zuhause wie im Kindergarten nicht als aussergewöhnlich und schlimm betrachtet. Es scheint, dass sich die Einstellungen der Eltern und der Kindergartenlehrperson im Alltag auf das Langeweile-Erleben des Kindes auswirken. Die positive Einstellung der Eltern und Kindergartenlehrpersonen gegenüber Langeweile könnte darauf zurück zu führen sein, dass sie sich in ihrer Kindheit zuhause und in der Schule kaum langweilten.

Fazit

Aus den Aussagen der Kinder und den Erwachsenen sind wenig interindividuelle Aspekte erkennbar. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Interviewpartner ähnliche Situationen als langweilig erleben. Es zeigen sich intraindividuelle Unterschiede bei den Befragten, eine genaue Analyse in Bezug auf die Langeweile-Neigung stellt sich im Umfang dieser Arbeit jedoch als schwierig dar.

6.2 Definition von Langeweile

Kinder

Alle Kinder äussern eine Definition von Langeweile. Zwei der Definitionen beziehen sich auf eine Aktivität. «Langweilig ist, wenn man nicht weiss, was man spielen soll» (IGKi, 7). «Also, wenn es langweilig ist, weiss man nicht, was man machen soll» (ILKi, 4). Ein Kind definiert Langeweile in Bezug auf fehlende soziale Interaktionen. «Langweilig ist, wenn keine Freunde bei uns sind» (IBKi, 122). Das Adjektiv «langweilig» wird von einem Kind als Gegenteil von «lustig» bezeichnet. «Doch wenn es lustig ist, wird es einem nicht langweilig» (IGKi, 72). Die Definitionen der Kinder beziehen sich auf die State-Langeweile. Das heisst, es werden Situationen genannt, in denen sie Langeweile verspüren. «Zum Beispiel wenn wir im Kreis sitzen und sie nichts erzählt» (ILKi, 39). Die Definitionen beinhalten Aspekte des Zeitempfindens. Für die Kinder steht Langeweile in Verbindung mit Warten und fehlender Anregung von aussen.

Eltern und Kindergartenlehrpersonen

Die Eltern und zwei der Kindergartenlehrpersonen erwähnen in ihrer Definition von Langeweile die mit den Kindern identische Aussage «Langeweile ist nicht wissen, was

man machen soll». Des Weiteren nennen die befragten Erwachsenen Langeweile als «monoton», als Gefühl in einem negativen Kontext und als Zustand von «Unlust». Zusätzlich wird der Begriff «Zeit» (zu viel, verlorene, langsame) bei der Definition von Langeweile mehrmals erwähnt. «Wenn es einem langweilig ist, dann vergeht da die Zeit so langsam» (IGKL, 229). Langeweile ist nach der Definition der Befragten mit «Warten», «eine Situation nicht beeinflussen können» und «Ausgeliefertsein» verbunden. Daraus wird ersichtlich, dass es sich um eine «banale Langeweile», die sogenannte «überdrüssige Langeweile» handelt. Ein Elternteil definiert Langeweile folgendermaßen: «Ich würde eher sagen, es ist so wie eine Ohnmacht, wenn man etwas nicht beeinflussen kann» (IGEt, 25). Die Verwendung des ausdrucksstarken Begriff Ohnmacht weist auf die «existenzielle Langeweile» hin. Im Gegensatz dazu wird der Begriff «Musse» als positives Erleben von Langeweile mehrmals verwendet und definiert. Zwei der befragten Eltern erwähnen, dass die Kinder den Begriff «Langeweile» nicht immer adäquat verwenden. «...sie hat das Wort Langeweile eben auch ein wenig, das war irgendwie ein bisschen ein universelles Wort, wenn es ihr nicht gepasst hat» (ILEt, 179). «Kinder brauchen das Wort Langeweile manchmal lustig. Sie sagen ja auch bei Überforderung: Mir ist es langweilig» (IBKL, 444). Es ist spannend zu lesen, dass die Kinder nach Aussagen der Kindergartenlehrpersonen «langweilig» synonym für «unter- oder überfordert» verwenden. Die Eltern hingegen sprechen diesen Aspekt nicht an. Ein Elternteil erkannte Unterforderung als mögliche Langeweile-Ursache bei seinem Kind im Verlauf des Interviews.

Fazit

In den Aussagen aller Befragten sind Persönlichkeitsmerkmale erkennbar, welche die individuelle Definition beeinflussen. Die Definitionen der Kinder sind altersentsprechend, daher kurz und einfach. Die Erwachsenen verwenden beim Definieren Metaphern, historische Begriffe oder Gefühlsbeschreibungen. Ihre Definitionen beziehen sich sowohl auf die «banale» sogenannte «State-Langeweile» als auch auf die «existenzielle Langeweile». Kein Interviewpartner erwähnt die schöpferische Kraft der Langeweile.

6.3 Häufigkeit

Kinder

Die Frage zur Häufigkeit des Langeweile-Erlebens wird von allen Kindern mit «nicht viel» beantwortet. Daraus wird geschlossen, dass Momente der Langeweile kurz erlebt und schnell wieder vergessen werden. Es scheint, dass Langeweile-Erlebnisse für die Kinder nicht dramatisch sind. Dies weist auf das Erleben banaler «State-Langeweile» hin. Aus den Daten ergibt sich keine Häufigkeitsgewichtung des Langeweile-Erlebens zuhause oder im Kindergarten. Eine konkrete Äusserung zum Beispiel auf die Frage «ist es dir ein paarmal am Tag langweilig» oder «nur einmal in der Woche» lässt sich in den Transkripten nicht finden. Dies ist vermutlich auf das Zeitempfinden des Kindes im Vorschulalter zurückzuführen (siehe Kapitel 4.3).

Eltern und Kindergartenlehrpersonen

Die Eltern und Kindergartenlehrpersonen der befragten Kinder langweilen sich selten. Hier werden Übereinstimmungen zwischen dem Langweile-Erleben der Bezugspersonen und jenem der Kinder sichtbar. «Ich denke, meine letzte Langweile war wahrscheinlich im Zug. Aber man vergisst es nachher wieder» (IBKL, 27). Spannend ist, dass alle Kindergartenlehrpersonen kognitive und soziale Kompetenzen im Zusammenhang mit der Häufigkeit erwähnen.

Bei der Frage zur Häufigkeit des Langweile-Erlebens der Kinder nennen alle erwachsenen Probanden Merkmale der Persönlichkeit und Vorlieben. Die Benennung von Charaktereigenschaften der Kinder verwenden die Eltern und Kindergartenlehrpersonen als Erklärung für seltenes Langweilen.

Um einen Zusammenhang zwischen Häufigkeit und Persönlichkeit erschliessen beziehungsweise ausschliessen zu können, wurden die Aussagen der Eltern und Kindergartenlehrpersonen in Bezug auf die Persönlichkeit des Kindes analysiert.

Tabelle 3: Genannte Persönlichkeitsmerkmale

	Elternteil	Kindergartenlehrperson
Kind 1	<ul style="list-style-type: none"> > langweilt sich selten seit sie im Kindergarten ist > kommuniziert Langeweile > kann sich alleine beschäftigen > vielseitig interessiert > kreativ > ehrgeizig > geht auf andere Kinder zu > kann sich gut konzentrieren > kann gut zuhören > schaut gerne Bücher an > braucht Herausforderungen > macht gerne Rollenspiele > besucht viele Freizeitangebote 	<ul style="list-style-type: none"> > kommuniziert Langeweile nicht > angepasst > macht im Unterricht aktiv mit > kann Vieles > hat hohe Ansprüche an sich selber > guter Kontakt zu anderen Kindern > arbeitet genau > ruhig, stört nicht > leistungsfähig
Kind 2	<ul style="list-style-type: none"> > nicht oft langweilig > kurze Langeweile Phasen > kommuniziert, wenn es ihm langweilig ist > überlegt sich selbst, was er bei Langeweile machen könnte > fragt nach Ideen > «Sozialtierchen» > sucht sich Spielpartner > möchte immer Spiele spielen > spielt gerne draussen > erwähnt kognitive Fähigkeiten, besucht keine Freizeitangebote 	<ul style="list-style-type: none"> > im Kindergarten phasenweise, selten langweilig > Langeweile ist als Erschöpfungsphase beobachtbar > kommuniziert Langeweile, wenn niemand zum Spielen da ist > kommt locker aus Langeweile heraus > hat extrem viele Ideen, kreativ > extrem sozial, liebevoll > findet Spielpartner > spielt gerne Spiele > ist ein «Zugpferd», kann Fähigkeiten gut einsetzen, im Unterricht beitragend > gute kognitive Fähigkeiten
Kind 3	<ul style="list-style-type: none"> > langweilt sich nicht häufig > kommuniziert Langeweile > möchte Ideen bekommen, seit kurzem bringt er Ideen > hat kurze Phasen der Langeweile > kann mit sich alleine sein > macht viel mit Freunden ab > schaut gerne Bücher an > relativ scheu > begeisterungsfähig > phantasievoll > Spiel ist wichtig > besucht keine Freizeitangebote 	<ul style="list-style-type: none"> > nicht oft langweilig im 2. Kindergarten > kommuniziert Langeweile > findet alleine einen Weg aus der Langeweile > hat kurze Momente der Langeweile > kann sich sehr lange mit einer Sache beschäftigen > fixiert auf seinen besten Freund > werkt nicht gerne

Die Eltern und Kindergartenlehrpersonen nennen identische Merkmale der Persönlichkeit bei der Beschreibung der Kinder. Dieser Sachverhalt bestätigt die Ergebnisse und ist relevant für deren Interpretation. Es ist anzunehmen, dass die Kinder zuhause ihre Gefühle darlegen können. Erleben die Kinder Langeweile zuhause, teilen sie es ihren Eltern mit, was aber nicht heisst, dass sie Langeweile-Erleben auch ihrer Kindergartenlehrperson kommunizieren. Ein Kind kommuniziert seiner Kindergartenlehrperson Langeweile-Momente nicht. Es stellt sich die Frage, welche Gründe sind, warum Langeweile angesprochen oder verheimlicht wird. Aus den Daten kann nur interpretativ und hypothetisch eine Antwort gefunden werden. Die Ausführungen dazu befinden sich in der Diskussion (siehe Kapitel 7). Es zeigt sich, dass Charaktereigenschaften Einfluss haben, wie häufig sich Kinder langweilen. Dieselben Eigenschaften können Langeweile verhindern oder auslösen. Beispielsweise führen gute kognitive Leistungsfähigkeiten dazu, dass Kinder Herausforderungen suchen und in

Flow-Zustände gelangen. Im Gegenteil dazu kann es sein, dass ausgesprochene kognitive Leistungsfähigkeiten zu Unterforderung und demnach zu Langeweile führen. Im Beispiel der drei befragten Kinder verhält es sich mit den sozialen Kompetenzen gleich.

Fazit

Weder Kinder noch Erwachsene erleben häufig Langeweile. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen der Einstellung gegenüber Langeweile und dessen Häufigkeitserleben. Es wird ersichtlich, dass auch Persönlichkeitsmerkmale einen Einfluss auf die Häufigkeit des Langeweile-Erlebens haben.

6.4 Situationen, die Langeweile auslösen

Kinder

Für die Kinder ist es herausfordernd, sich an Situationen zu erinnern, bei denen sie Langeweile verspürten. Wird von den Interviewerinnen eine mögliche Situation (Auto fahren) oder ein Kontext (im Kindergarten) genannt, gelingt es den Kindern rasch, die Frage zu bejahen beziehungsweise zu verneinen und weiterführend zu beantworten. «Und zuhause? Oder wenn du keinen Kindergarten hast, wo ist es dir dann langweilig?» «Zum Beispiel wenn Zimmerstunde ist» (ILKi, 24).

Zwei Kinder nennen auf die Frage «wann ist es dir langweilig?» «alleine sein» als Ursache der Langeweile. «Einfach wenn niemand von den Freuden da ist» (IBKi, 9). «So wenn niemand mit mir etwas spielt» (IGKi, 9). Das Bedürfnis nach Interaktionen wird hier deutlich sichtbar. Nebst der sozialen Komponente «alleine sein» nennen die Kinder folgende Objekte als Auslöser der Langeweile: «Knettisch», «Spielplatz». Die Kinder erinnern sich an folgende Beispiele von Ereignissen, in denen sie Langeweile verspürten: «Zimmerstunde» (zuhause), «Kreissituation» (Kindergarten), «Pause» (Kindergarten).

Alle von den Kindern genannten Ereignisse kommen in ihrem Alltag wiederkehrend vor: «So in der Pause» (IGKi 42). Nur von einem Kind wird eine Langeweile auslösende Handlung genannt, gleich nach der Nennung des Objekts. «Beim Knettisch» (IGKi, 61). «Weißt du denn warum es dir dort so langweilig wird? (Interviewer, 64)». «Nein. Weil man dort einfach kneten kann...» (IGKi, 65). Ein Kind äussert sich zur Langeweile im Kindergarten: «Wenn nichts läuft, los ist» (ILKi, 12). In dieser Situation ist das Kind untätig, nicht aktiv und wird zum Warten gezwungen. Die Langeweile auslösenden Situationen sind vielfältig. Sie kommen im nahen (zuhause) und im fernen (Kindergarten) Umfeld vor.

Eltern und Kindergartenlehrpersonen

Ein Elternteil beschreibt, dass für ihn Langeweile-Situationen entstehen, sobald er sich dem Zeitrhythmus der Kinder anpassen muss. «Mich langweilt zum Beispiel, wenn wir irgendwo hin wollen und dann geht es ewig, bis die Schuhe angezogen sind und solche Sachen» (ILEt, 13). Weiterbildungen, Sitzungen und Vorlesungen, welche nicht den Erwartungen entsprechen, werden von zwei Eltern als Situationen der Lan-

geweile empfunden. Gleich wie die Kinder nennen die Erwachsenen <warten> als Langeweile auslösende Situationen. Zudem ergänzen sie solche Situationen mit dem Aspekt des <Nicht Ausweichen> beziehungsweise <Nicht Verändern> können, was Langeweile dann noch negativ verstärkt. «Gerade eben wenn es Situationen sind, in denen man nicht weggehen kann» (IBEt, 109). Ein Elternteil weist auf Ärger hin, welcher aus Langeweile entsteht: «Wo es einen dann so ärgert und die Zeit zu schade ist» (IBEt, 110).

Von den Kindergartenlehrpersonen wurde das Ereignis <Unterforderung>, von den Eltern zusätzlich die Handlung <warten> als Aspekte von Langeweile-Situationen der Kinder genannt. Es scheint, dass die Kinder Unterforderung nicht explizit benennen können, sondern Langeweile den Objekten, beispielsweise Knetztisch, Spielplatz zuzuordnen.

Fazit

Das Interesse an sozialen Interaktionen scheint sehr ausgeprägt bei fünf- und sechsjährigen Kindern und kann Ursache der State-Langeweile sein. Am häufigsten nennen Kinder bekannte Objekte aus ihrem Alltag und wiederkehrende Ereignisse für Langeweile-Situationen. Die Erwachsenen weisen auf die Monotonie in Situationen hin.

6.5 Copingstrategien

Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick aller genannten Copingstrategien der Kinder, Eltern und Kindergartenlehrpersonen. In einem ersten Schritt werden die Aussagen der Kinder miteinander verglichen, dann jene der Eltern sowie die der Kindergartenlehrpersonen. In einem zweiten geschieht die Analyse innerhalb des Settings Kind / Elternteil / Kindergartenlehrperson.

Tabelle 4: Genannte Copingstrategien Kind 1 und Bezugspersonen

	ILKi	ILEt	ILKI
Zuhause	<ul style="list-style-type: none"> > Bücher anschauen > Kasette hören > Etwas <lässiges> Spielen > Im Bett liegen 	<ul style="list-style-type: none"> > Lesen: Buch oder Zeitung > An Sitzungen muss ich mich beherrschen 	<ul style="list-style-type: none"> > Lesen > Zuschauen > Nach Vorlieben entscheiden > Überlegen was ich machen könnte > Ein bisschen sein, im Zug ein bisschen hinaus schauen, die Ruhe genießen > Shoppen gehen > Auf eine Bank sitzen und lesen
Im Kindergarten	<ul style="list-style-type: none"> > Etwas <lässiges> Spielen > Malen > In die Bücherecke gehen > Spiele spielen 		

Tabelle 5: Genannte Copingstrategien Kind 2 und Bezugspersonen

	IGKi	IGEt	IGKI
Zuhause	<ul style="list-style-type: none"> > Aufs Sofa liegen und Kissen drüber > Nach draussen Schnitzen gehen > Ins Versteck gehen, auf den Baum hinauf > Zum Nachbar gehen > Jemanden anrufen > Zu Freunden gehen 	<ul style="list-style-type: none"> > Musik gemacht > Mit Kollegen vernetzt > Viel draussen, wenig zu Hause 	<ul style="list-style-type: none"> > Mit einer Aktivität «übertunken» > In die Natur gehen > Musik hören > Etwas finden, das spannend ist

Tabelle 6: Genannte Copingstrategien Kind 3 und Bezugspersonen

	IBKi	IBEt	IBKI
Zuhause	<ul style="list-style-type: none"> > Einem Freund telefonieren > Einfach sitzen bleiben > Das machen, was ich kann > Mutter fragen, ob sie mit mir spielt 	<ul style="list-style-type: none"> > Ausweichen > Dinge nicht machen > Flöte spielen > Hausarbeiten > Bei Vorträgen mit reden überbrücken > Eigenen / irgendwelchen Gedanken «nachhängen» > Lesen 	<ul style="list-style-type: none"> > Etwas finden, das ich machen kann > Etwas suchen zuhause zum machen > Etwas suchen, das ich gerne mache > Im Zug Leute studieren

Kinder

Alle Kinder nennen von sich aus mehrere Copingstrategien, welche sie beim Auftreten von Langeweile umsetzen. Es sind vorwiegend instrumentelle (problemorientierte) Strategien: «Dann schaue ich Bücher an» (ILKi, 68), «Ich könnte auch Sabrina anrufen» (IGKi, 157). Die Copingstrategie «jemandem telefonieren» verweist auf das Interesse an sozialen Kontakten und wird als Strategie von zwei Kindern angegeben. Erstaunlicherweise gelingt es allen Kindern auch eine komplexe palliative (emotionsorientierte) Copingstrategie anzuwenden. «im Bett liegen» (ILKi, 70), «...vielleicht mache ich einfach..., bleibe ich einfach sitzen» (IBKi, 22), «dann muss ich einfach aufs Sofa liegen Kissen drüber und nachher fällt mir eine Idee ein» (IGKi, 22). Die letztgenannte Strategie wurde dem Kind von seinem Elternteil vermittelt. Für die Kinder weisen die erwähnten palliativen (emotionsorientierten) Strategien auf die Möglichkeit hin, sich der Langeweile hinzugeben und inne zu halten. Glücklicherweise haben die Kinder dafür noch Zeit. Bei den befragten Kindern ist Zeitdruck noch nicht präsent, da sie keinen Verpflichtungen nachgehen müssen. Die Strategie des «Innehaltens», ist sehr wertvoll, weil dadurch die Selbstwahrnehmung gestärkt und Selbstverwirklichung ermöglicht wird. Durch das Generieren eigener, neuer Ideen wird das Selbstwertgefühl gestärkt, was einen positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung hat.

Eltern

Alle Eltern nennen instrumentelle (problemorientierte) Copingstrategien zum Beispiel: «...kann ich immer noch die Zeitung lesen» (ILEt, 22). Diese entsprechen teilweise ihren Hobbies: «...dann spiele ich auch Flöte» (IBEt, 30). In den Antworten von zwei Eltern befinden sich auch Copingstrategien «für unausweichliche Situationen». Dabei

handelt es sich um palliative (emotionsorientierte) Copingstrategien wie «sich beherrschen», «irgendwelchen Gedanken nachhängen». «Situationen, welche zur Langeweile führen könnten ausweichen», wird von einem Elternteil geäußert. Dies kann als präventive Copingstrategie gesehen werden, was darauf hinweist, dass die befragte Person Langeweile nicht akzeptiert und aushalten kann. Ein Elternteil nennt die Copingstrategien aus der Kindheit aufgrund dessen, dass für ihn momentan keine Zeit für Langeweile bleibt. In den Interviews wurden die erwachsenen Probanden befragt, ob ihre Eltern ihnen Copingstrategien vermittelt haben. Diese zeigen, dass ihnen keine konkreten Strategien zur Bewältigung von Langeweile vermittelt wurden. Spannend ist die Erkenntnis, dass die Eltern heute noch dieselben Copingstrategien anwenden, welche sie bereits in der Kindheit benutzten.

Kindergartenlehrpersonen

Die erwähnten Copingstrategien der Kindergartenlehrpersonen basieren auf ihren Vorlieben, Bedürfnissen und Interessen. Zudem setzen alle palliative (emotionsorientierte) Copingstrategien ein: «Überlegen was ich jetzt machen könnte» (ILKl, 129). Gleich wie die Eltern beziehen auch die Kindergartenlehrpersonen Hobbies bei der Bewältigung mit ein. Die von den Kindergartenlehrpersonen genannten Copingstrategien beinhalten das Reflektieren. Hier ist ein berufsbedingter Zusammenhang feststellbar. Es scheint, als würde den Kindergartenlehrpersonen das in ihrer Berufspraxis unabdingbare «Reflektieren» im Bewältigungsprozess von Langeweile nützlich sein.

Wird nun eine Gruppe im Setting Kind / Elternteil / Kindergartenlehrperson untersucht, so erscheint bei allen Kindern und dem Elternteil mindestens eine ähnliche Copingstrategie: «Viel draussen» (IGEt, 54), «nach draussen zum Schnitzen gehen» (IGKi, 93). Es sind keine Rückschlüsse auf eine Beeinflussung der Copingstrategien der Kinder und ihrer Kindergartenlehrperson feststellbar.

Im Interviewsetting 3 könnte es sein, dass ein Zusammenhang zwischen den Copingstrategien des Kindes und der Bewältigung von Langeweile des Elternteils besteht. Da dieser Elternteil den Langeweile-Zustand als belastend empfindet, versucht er Langeweile bei seinem Kind zu vermeiden. Das Kind nennt die Copingstrategie: «und mache das was ich machen kann...frage Nicole, das ist meine Mutter» (IBKi, 25). Daraus wird eine gewisse Abhängigkeit im Bewältigungsprozess von Langeweile ersichtlich.

Nachfolgend werden Ergebnisse und Interpretationen aus dem gesamten Kategoriensystem «Coping» dargestellt. Auffallend ist, dass die befragten weiblichen Probanden mehr Copingstrategien aufzählen als die männlichen.

Aus den Befragungen der Eltern und Kindergartenlehrpersonen zeigt sich, dass Kinder zuhause nicht die gleichen Copingstrategien anwenden wie im Kindergarten. Eine Erklärung dafür könnten die unterschiedlichen Rahmenbedingungen sowie die Trennung der beiden Welten «zuhause» und «Kindergarten» sein. Alle von den Kindern

genannten Copingstrategien weisen Gemeinsamkeiten mit jenen der Eltern auf. Das Kind sagt: «Dann schaue ich Bücher an» (ILKi, 68) Der Elternteil äussert sich: «...wenn ich ein Buch herausziehen und dann lesen kann» (ILEt, 436).

Zuhause geben die Eltern den Kindern Vorschläge zur Bewältigung von Langeweile, es wird jedoch nicht wirklich über Langeweile diskutiert. Nur ein Elternteil vermittelt seinem Kind eine konkrete Copingstrategie, welche das Kind in verschiedenen Situationen einsetzt. Die Copingstrategie des «Mitteilens» wird zuhause mehr angewendet als im Kindergarten. Alle Kinder kommunizieren den Eltern ihre Langeweile. Nach Aussagen der Eltern erwünschen sich die Kinder damit Ideen, Inspiration aber auch Unterhaltung.

Die Frage: «Sagst du es der Kindergartenlehrperson, wenn es dir langweilig ist?» verneinen alle drei Kinder. Eine Kindergartenlehrperson bestätigt dies. Zwei Kindergartenlehrpersonen erinnern sich an Situationen, in denen die Kinder das Aufkommen der Langeweile äusserten. Es stellt sich nun die Frage, ob dies mit den Rahmenbedingungen (Material, Tagesstrukturen, Kindergruppe, Unterricht) des Kindergartens zu tun oder einer allfälligen Tabuisierung von Langeweile. Weiterführend ist hierbei zu beachten, ob die Kinder die Tabuisierung erlernen oder ob diese durch das Verhalten seiner Bezugspersonen entsteht. Die Kinder erläutern, dass Langeweile im Kindergarten nicht explizit thematisiert wird. Dies bestätigen die Antworten der Kindergartenlehrpersonen. Eine Kindergartenlehrperson weist auf den Unterschied des Verhaltens des Kindes bei Langeweile im ersten Kindergartenjahr hin. Damals teilte er es nicht verbal mit, dass es ihm langweilig sei. Aus seinem Verhalten interpretierte die Kindergartenlehrperson, dass es sich langweilte. Unter Einbezug der kindlichen Entwicklung, insbesondere des Denkvermögens fünf- und sechsjähriger Kinder wird folgendes interpretiert. Kinder verwenden den Begriff Langeweile schon früh, was ein Elternteil bestätigte. «Manchmal sind es aber auch die sehr jungen Kinder» (IGKL, 216), «Sie finden ja teilweise das Spiel nicht so recht» (IGKL, 219). Der unmittelbare Zusammenhang zwischen der Emotion Langeweile und der Situation nehmen Kinder zu einem späteren Zeitpunkt wahr. Dem fünf- und sechsjährigen Kind gelingt es, die Emotion Langeweile als innerer Zustand in Verbindung mit der Situation bewusst wahrzunehmen und verbal mitzuteilen.

Fazit

Alle befragten Probanden wenden vorwiegend instrumentelle (problemorientierte) Copingstrategien an. Obwohl den Kindern weder zuhause noch im Kindergarten Copingstrategien vermittelt werden, wenden sie je nach Kontext unterschiedliche Strategien an.

6.6 Massnahmen

Durch die Sichtung der Daten konnte festgestellt werden, dass Eltern und Kindergartenlehrpersonen Massnahmen ergreifen um Langeweile vorzubeugen.

Eltern

Seitens der Eltern und Kindergartenlehrpersonen ist das Bewusstsein vorhanden, dass der Umgang mit Langeweile eine pädagogische Herausforderung darstellt. Es scheint, dass es für Eltern schwierig auszuhalten ist, wenn die Kinder Langeweile erleben. Aus diesem Grund greifen sie vermutlich etwas vorschnell ein, wenn ihr Kind Langeweile verspürt. Ein Elternteil weist darauf hin, dass er jeweils zu früh Unterstützung bietet. «Also so, dass ich manchmal auch länger warten könnte und schauen, ob es dann von sich aus zu spielen beginnen würde, ohne dass ich Vorschläge bringen würde» (IBEt). Von den Eltern wurde ein präventives Massnahmebeispiel genannt: «Wenn ich mit Louis unterwegs bin, haben wir auch immer ein Buch dabei, aus dem ich ihm Geschichten erzähle oder ein Spiel» (IBEt, 89). Im Gegensatz dazu nennen die Eltern sehr viele Massnahmen, welche sie beim Auftreten von Langeweile aktiv einsetzen. Alle drei Elternteile sagen, dass sie ihrem Kind bei Langeweile Vorschläge machen.

Folgende Vorschläge wurden von den Eltern genannt:

- > «Spiel spielen» (ILEt).
- > «Puzzle machen und Spielplatz» (ILEt).
- > «Hinsetzen und Überlegen» (IGEt).
- > «Spielsachen oder eine begonnene Tätigkeit in Erinnerung rufen» (IGEt).
- > «Basteln nach Anleitung aus einem Buch» (IGEt).
- > «Abmachen» (IGEt).
- > «Playmobil spielen oder Lego bauen» (IBEt).
- > «Buch anschauen» (IBEt).

«Hinsetzen und Überlegen» ist die einzig genannte palliative (emotionsorientierte) Strategie, welche die Eltern ihren Kindern als aktive Massnahme bei Langeweile vermitteln.

Freizeitaktivitäten definieren Eltern als präventive Massnahmen. Sie setzen sich bewusst mit der Freizeitgestaltung ihres Kindes auseinander, um ein optimales Gleichgewicht zwischen selbst- und fremdbestimmten Aktivitäten herzustellen.

Kindergartenlehrpersonen

Alle Kindergartenlehrpersonen erwähnten im Interview explizit, dass eine adäquate Förderung Grundlage ihres Unterrichts ist. «Dass ich mir dies auch sehr bewusst bin und bei der Planung bereits darauf achte, dass ich Spielbereiche anbiete oder Schulspele oder weitergehend Sachen, bei denen sie ihr Wissen umsetzen und einbringen können» (ILKl, 460). Dies ist für sie eine präventive Massnahme, dem Aufkommen der Langeweile vorzubeugen. Auffallend ist, dass alle Kindergartenlehrpersonen den Kindern als aktive Massnahme bei Langeweile emotionsorientierte Copingstrategien an-

bieten: «Oder ihm sagen, setz dich mal hin und überleg einmal» (ILKI). Einer Kindergartenlehrperson ist bewusst, dass man sich Zeit nehmen soll, Kinder, welche Langeweile nicht kommunizieren, genau zu beobachten. «Oder dann musst du dir wirklich Zeit nehmen und das ganz genau beobachten» (ILKI, 377).

Fazit

Alle Erwachsenen sind der Überzeugung, dass Langeweile zum Leben gehört und der Umgang damit erlernt werden muss. Es zeigt sich jedoch, dass die Eltern und Kindergartenlehrpersonen sich bewusster und intensiver mit den Massnahmen zur Vorbeugung auseinandersetzen als mit der möglichen Vermittlung von Copingstrategien.

6.7 Beantwortung der Fragestellung

Detaillierte Antworten zur Fragestellung befinden sich bereits im Kapitel 6.1 bis 6.6. Die Beantwortung der Fragestellung wird nachfolgend zusammengefasst ausgeführt.

Welches sind personenspezifische Aspekte und situative Bedingungsfaktoren im Umgang mit Langeweile bei fünf- und sechsjährigen Kindern?

Fünf- und sechsjährige Kinder erleben Langeweile negativ, jedoch nicht als belastend. Die Definition von Langeweile basiert auf Ideenlosigkeit (nicht wissen was machen / spielen) und orientiert sich an sozialen Interaktionen (niemand zum Spielen haben). Langeweile-Situationen können für Kinder Objekte (Spielorte im Kindergarten) sein, die sie bereits gut kennen. Ebenfalls werden alltäglich wiederkehrende Ereignisse (Zimmerstunde zuhause) oder Situationen, in denen sie zum Warten und untätig sein angehalten werden als langweilig bezeichnet. Monotone Handlungen als Langeweile auslösende Situationen sind in den Antworten der Kinder nicht vorhanden. Das Langeweile-Erleben und dessen Häufigkeit ist geprägt von Persönlichkeitsmerkmalen wie beispielsweise «wissbegierig sein», «Konzentrationsfähigkeit» und «Interesse an sozialen Interaktionen». Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Langeweile-Erleben der befragten Kinder und der Einstellung zur Langeweile von Eltern und Kindergartenlehrpersonen. Für die Eltern und Kindergartenlehrpersonen gehört Langeweile zum Leben. Sie erkennen Langeweile zwar als schöpferische Kraft, empfinden es im zeitgedrängten Alltag als eher unangenehm. Fünf- und sechsjährige Kinder wenden vorwiegend instrumentelle (problemorientierte) Copingstrategien an. Sie fragen die Eltern oder Kindergartenlehrperson nach Ideen, schauen Bücher an, versuchen sich mit einem Freund zu verabreden oder ziehen sich zurück, welche als einzige palliative (emotionsorientierte) Copingstrategie genannt wird. Obwohl Langeweile im Alltag der Kinder und ihren Bezugspersonen immer wieder Thema ist, finden keine konkreten Diskussionen über Langeweile und mögliche Copingstrategien statt. Anhand der Studie wird ersichtlich, dass von Eltern vermittelte Strategie im selben Kontext zukünftig Anwendung finden. Von den Eltern und Kindergartenlehrpersonen werden aktive Massnahmen eingesetzt, um bei Langeweile-Situationen Hilfestellung zu bieten. Eltern rufen den Kindern Spielsachen in Erinnerung, während Kindergartenlehrpersonen auf möglich Spielangebote und Interessen hinweisen.

Gleichwohl setzen sich beide mit präventiven Massnahmen auseinander. Kindergartenlehrpersonen machen sich bei der Unterrichtsplanung Gedanken über allfällige Langeweile-Situationen. Die Eltern nehmen beispielsweise Bücher mit, um Langeweile zu verhindern.

7. Diskussion der Ergebnisse

Die gewonnenen Ergebnisse werden nun diskutiert, mit theoretischen Bezügen verknüpft und heilpädagogische relevante Erkenntnisse abgeleitet. Um einen Überblick zu verleihen, folgen die wichtigsten Erkenntnisse.

- > Alle befragten Kinder konnten über Langeweile nachdenken und die Fragen beantworten. Es gelang ihnen...
 - > Langeweile zu definieren.
 - > Ursachen und Situationen aus dem Gedächtnis abzurufen und zu beschreiben.
 - > Copingstrategien aufzuzählen.
- > Für alle Kinder ist Langeweile mit negativen Gefühlen verbunden, wird jedoch nicht als belastend empfunden.
- > Bei der Langeweile, welche die Kinder beschreiben, handelt es sich ausschliesslich um die ‹banale› sogenannte ‹State-Langeweile›.
- > Die Determinanten der Person (Alter, Entwicklung, Bildung) wirken sich auf das Langeweile-Erleben und den Umgang mit Langeweile aus.
- > Merkmale der Persönlichkeit spielen eine Rolle beim Langeweile-Erleben und beeinflussen die Häufigkeit.
- > Langeweile wird weder zuhause noch im Kindergarten thematisiert oder ausführlich diskutiert.
- > Die Einstellungen der Eltern und Kindergartenlehrpersonen haben klar bedeutungsvolle Auswirkungen auf das Langeweile-Erleben ihrer Kinder.

7.1 Langeweile-Erleben

Langeweile wird von den befragten Kindern sehr ähnlich beschrieben. Dies bestätigt, dass die Determinante Alter das Langeweile-Erleben prägt. Es ist zu vermuten, dass sich die Kinder im selben Entwicklungsstadium befinden. Sie haben bisher alle die gleiche Bildung des schweizerischen Schulsystems. Obwohl die Kinder Langeweile negativ erleben, scheint es für sie nicht belastend zu sein. Grund dafür ist, dass sie Langeweile nur für kurze Zeit; eine situative, flüchtige Langeweile erleben. «Die Gelegenheitslangeweile stellt sich ein in unausweichlichen, als nicht interessant empfundenen Situationen» (Kern, 2008, S. 132). In der Theorie (Doehlemann 1991, Kast 2001, Kern 2009) ist nachzulesen, dass bei Befragungen die meisten Menschen von ‹banaler Langeweile› sprechen. Obwohl die Monotonie ebenfalls zur State-Langeweile gehört, wurden von den Kindern erstaunlicherweise keine monotonen Handlungen als Ursache von Langeweile genannt.

Niemand von den Befragten erlebt die Trait-, existenzielle, manifeste Langeweile. Daraus kann geschlossen werden, dass die Befragten eine hohe intrinsische Motivation aufweisen. Bei den Kindern kann Trait-Langeweile nur entstehen, wenn ein entwicklungspsychologisches Problem vorhanden ist. «Kontaktarmut und ein Mangel an Zuwendung können die Entwicklung des Babys massgeblich beeinträchtigen» (Kern, 2009, S. 72). Dies wirkt sich später auf das Interesse aus. «Eine Basis, eine Grundbedingung für die Entwicklung von neugierigen, explorativen, interessierten Menschen

ist die Qualität der frühen Bindung zu den Bindungspersonen» (Kast, 2001, S. 31). Da die befragten Kinder als neugierig und interessiert beschrieben werden, vermuten die Verfasserinnen, dass sie ein sicheres Bindungsverhältnis zu ihren Bezugspersonen haben.

Kinder langweilen sich mehr als Erwachsene, da sie vermutlich noch keiner Zeithektik ausgeliefert sind und in ihrem Leben mehr Momente des Wartens vorkommen. «Kinder langweilen sich, wenn ein Spiel zu Ende gegangen ist» (Kast, 2011, S. 145). Im Gegensatz haben die Erwachsenen aufgrund hoher Arbeitsbelastung, Hektik und Zeitknappheit selten Momente der Langeweile. Dies trifft auf die erwachsenen Probanden zu, da sie alle 40 bis 100 Prozent arbeitstätig sind und eine Familie haben.

Für die Kinder ist es schwierig positive Aspekte der Langeweile zu erkennen. Wahrscheinlich fehlen ihnen die positiven Erfahrungen mit der Langeweile, wozu auch die Musse gehört. Musse beinhaltet den Aspekt des Selbstbestimmens. Da Erwachsene im Alltag ihre Bedürfnisse und Interessen oft zurückstellen müssen, wird frei verfügbare Zeit zu Mussezeit. Aus dem gesellschaftskritischen Paradigma könnte hier die These aufgestellt werden, dass Kinder Langeweile als Mussezeit (noch) nicht kennen, da sie sich vorerst nur mit der Befriedigung ihrer Interessen befassen.

Langeweile-Erleben ist nicht ausschliesslich ein individuell geprägtes Phänomen, sondern wird durch die gesellschaftliche Denkweise und die politischen Machtverhältnisse veranlasst (vgl. Kast, 2011). Die Einstellungen der Eltern und Kindergartenlehrpersonen scheinen einen direkten Einfluss auf das Langeweile-Erleben der Kinder zu haben. Da Langeweile nach Meinung der Eltern zum Leben gehört und der Umgang damit erlernt werden muss, ist es für die Kinder nicht ungewöhnlich, dass Langeweile im Alltag vorkommt.

7.2 Definition

Die Definitionen der Kinder enthalten die Kernbotschaft des Begriffs Langeweile: «nicht wissen was tun» und «warten». Laut Aussagen der Eltern und Kindergartenlehrpersonen verwenden fünf- und sechsjährige Kinder den Begriff Langeweile als Beschreibung unterschiedlicher Bedürfniszustände wie: Hunger, erschöpft und über- oder unterfordert sein sowie weitere. Spannend zu untersuchen wäre, ab welchem Alter der Begriff langweilig im kindlichen Wortschatz vorkommt und in welchem Kontext er angewendet wird. Die Untersuchung zeigt, dass aufgrund der Leistungsanforderung im Kindergarten die Kinder den Begriff unbewusst bei Unterforderung verwenden. Dies ist im pädagogischen Kontext insbesondere im heilpädagogischen Setting von grosser Wichtigkeit. Es muss stets untersucht werden, wie der Begriff vom Kind verstanden und eingesetzt wird und welches die genauen Bedeutungsinhalte sind. Da niemand der Probanden beim Definieren der Langeweile positive, schöpferische Aspekte erwähnt, ist daraus zu schliessen, dass der Begriff für sie grundsätzlich negativ geprägt ist.

7.3 Häufigkeit

Keine der befragten Personen verspürt oft Langeweile, was die Autorinnen bei dieser Studie als Erkenntnisverlust betrachten. Es wäre interessant gewesen, wenn mindestens einer der Probanden von regelmässigem Langeweile-Erleben berichtet hätte.

Wie häufig sich ein Mensch langweilt, hängt von Merkmalen der Persönlichkeit ab. Die im Modell der Trait-Langeweile beschriebenen Persönlichkeitsprofile und für Langeweile relevante Merkmale (siehe Abbildung 1) konnten den Probanden in Bezug auf die Langeweile nicht zugeordnet werden. Es ergründet sich nicht vollumfänglich, weshalb sich die Befragten selten langweilen. Um diese Zuordnung vorzunehmen, bedarf es einer genauen Persönlichkeitsanalyse in einem längeren Forschungsprozess. Die Eltern und Kindergartenlehrpersonen nannten als Begründung, dass sich die Kinder wenig langweilen, Persönlichkeitsmerkmale wie beispielsweise «scheu», «gute Konzentrationsfähigkeit» und weitere. Dies ist heilpädagogisch relevant. Es fordert Lehrende und Erziehende dazu auf, individuell auf Kinder einzugehen und Langeweile-Erscheinungen in unterschiedlich vorkommender Häufigkeit zu akzeptieren. Denn «... wer das Potenzial der Langeweile verkennt oder sich davor fürchtet, verschliesst sich einer wichtigen Erkenntnisquelle, die insbesondere über einen selbst Vieles aussagen kann» (Kern, 2008, S. 59).

7.4 Ursachen von Langeweile und Situationen, die Langeweile auslösen

Sich an Situationen der Langeweile zu erinnern, stellt für die Kinder eine Herausforderung dar. Den Kindern gelingt die Nennung von Langeweile-Situationen, was auf ihre kognitive Denkentwicklung hinweist. Dies ist ein Beweis dafür, dass es möglich ist, mit Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren die Forschungsmethode Interview zu verwenden.

Das Interesse an sozialen Interaktionen ist bei Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren wichtig und ausgeprägt. Kinder inspirieren und fordern sich gegenseitig. Alleine sein führt rasch zu Langeweile. Nutzt die Schule das Interesse an sozialen Interaktionen, könnten viele unnötige Langeweile-Situationen verhindert und in inspirierende, schöpferische Momente umgewandelt werden.

Den Kindern erscheinen wiederkehrende Ereignisse im Alltag als langweilig. Dies hat damit zu tun, dass in ihrem Alter fortlaufend Entwicklungsschritte abgeschlossen und neue Fähigkeiten angestrebt werden. Die logische Konsequenz dabei ist, dass sich bei diesen Übergängen Langeweile einstellt. Pädagogisch relevant ist, den Drang des Kindes in seiner Entwicklung weiter zu kommen, nicht längerfristig zu hemmen. Besondere Beachtung muss Ritualen geschenkt werden. Sie bieten Struktur und geben Sicherheit. Im schulischen Kontext ist es notwendig den Inhalt von Ritualen stets zu überprüfen und anzupassen.

Kinder langweilen sich, wenn sie zum Warten angehalten werden. Es gehört zum Leben Momente des Wartens auszuhalten. Damit ist gemeint, Geduld aufzubringen

jedoch nicht unnötig inaktiv und untätig ausharren zu müssen. Das Kind möchte sich aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzen um Neues zu lernen. «Kinder lernen zu einem überwiegenden Teil durch tätig sein, durch Handeln» (Lehrplan des Kantons Zürich, S. 11). Wartezeiten sollten nicht zu oft und zu lang vorkommen, da sonst regelmässig und unnötig Langeweile entsteht. Meyer nennt «kein Aufkommen der Langeweile» als Indikator für hohen Anteil echter Lernzeit (vgl. Meyer, 2008).

Kinder sprechen Langeweile-Situationen an, die durch mangelnde Impulse von aussen vorliegen. Nach Meinung der Verfasserinnen trägt die heutige «unterhaltungsgierige» Gesellschaft in einem hohen Masse dazu bei.

Die Erfahrung der Verfasserinnen zeigt, dass Kinder monotone Handlungen im Kindergartenalltag rasch als langweilig bezeichnen. Warum die befragten Kinder keine monotonen Handlungen nennen, könnte mit folgenden Gründen zu tun haben: Kinder leben und denken gegenwarts- und zukunftsbezogen. Sie erleben Handlungen nicht als prägend und speichern sie deshalb nicht als langweilig in ihrem Gedächtnis. Aufgrund ihres Denkvermögens nennen sie keine zeitlich konkreten Langeweile auslösenden Handlungen.

Die Autorinnen erstaunt es, dass Kinder Unterforderung als Ursache für Langeweile nicht erwähnen. Es gab keine Äusserungen der Kinder wie: «es wird mir langweilig, wenn ich einfache Sachen machen muss». Folglich benutzen die Kinder den Begriff Langeweile nicht synonym für einfach. Den Zusammenhang zwischen Unterforderung als Auslöser von Langeweile erkennen sie noch nicht. Es kann sein, dass im schulischen Kontext auffälligem Verhalten Langeweile zugeschrieben wird, obwohl Unterforderung vorliegt.

Folgende heilpädagogisch relevanten Thesen stellen die Verfasserinnen auf. Durch Individualisierung im Unterricht kommt weniger Langeweile auf, weil die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Während des Individualisierens kann die Lehrperson Langeweile-Situationen begleiten. Es besteht die Möglichkeit, dass Kinder Langeweile dadurch auch positiv erleben. «Langeweile ermöglicht Selbstbegegnung, daraus kann sich Kreativität und produktives Schaffen entwickeln und Lebenssinn für den Einzelnen entstehen» (Schomäcker, 2011, S. 117).

7.5 Coping bei Langeweile

Die Kinder nennen vorwiegend instrumentelle (problemorientierte) Strategien im Umgang mit Langeweile. Unter Einbezug der Theorie wird ersichtlich, dass dies mit dem Entwicklungsstand des Kindes zusammenhängt: «Empirische Untersuchungen (Hampel & Petermann, Lohaus & Klein-Hessling, 2001) zeigen, dass emotionsregulierende Strategien erst in der späteren Kindheit und im Jugendalter an Bedeutung gewinnen; problemorientierte Bewältigung zeigt sich bereits im Vorschulalter und stabilisiert sich im Alter zwischen acht und zehn Jahren» (Eppel, 2007, S. 52). Hier stellt sich die Frage, weshalb es den befragten fünf- und sechsjährigen Kinder bereits

gelingt palliative (emotionsorientierte) Strategien zu nennen. Mögliche Antworten sind, dass in den befragten Familien häufig über Emotionen gesprochen wird, sich dadurch die «Wahrnehmung und Verbalisierung eigener emotionaler Zustände verbessert» (Eppel, 2007, S. 52) und Kindergartenlehrpersonen bemüht sind, emotionsregulierend mit Langeweile umzugehen. Die Kindergartenlehrpersonen vermitteln den Kindern damit unbewusst palliative (emotionsorientierte) Strategien. Als Weiterführung der Untersuchung wäre es interessant, die Eltern und Kindergartenlehrpersonen zu befragen, wie oft sie mit den Kindern über Emotionen reden.

Wie die Ergebnisse zeigen, können Copingstrategien vermittelt werden. Ein Kind wendet von sich aus die vom Elternteil vermittelte Strategie an. Dies ist auch für Lehrpersonen von wichtiger Bedeutung. Es stellt sich nun die Frage, wie und welche Copingstrategien sinnvoll zu vermitteln sind. Heilpädagogisch relevant ist das Einbeziehen von Ideen seitens Kinder. Es gilt situative und personale Bedingungsfaktoren zu berücksichtigen. Denn nicht jedes Kind ist fähig die gleichen Strategien anzuwenden. Die Verfasserinnen erachten es als wichtig, dem Coping bei emotionsauslösenden Erlebnissen in allen pädagogischen Settings Beachtung zu geben. «Eine genauere Differenzierung der Emotionen, der Ziele und Absichten in einer konkreten belastenden Situation könnte die Vorhersage bestimmter Bewältigungsstrategien beträchtlich verbessern» (Eppel, 2007, S. 174). Um über vielfältige Copingstrategien zu verfügen, ist es von Bedeutung, diese bereits im Kindesalter zu erwerben. Schliesslich wenden die Erwachsenen heute noch Strategien ihrer Kindheit an. Es wird nirgends in der Theorie darüber geschrieben, ob und wie Copingstrategien vermittelt werden können. Keine Studien berichten über allfällige Auswirkungen nach Vermittlung von Copingstrategien.

Die Eltern rufen den Kindern bei Langeweile Spielsachen in Erinnerung, was auf einen gewissen materiellen Luxus hinweist. Dies zeigt, dass die befragten Familien der mittleren bis oberen sozialen Schicht angehören. Interessant zu erfahren wäre, welche Copingstrategien Eltern aus der unteren sozialen Schicht mit kleinem Einkommen ihren Kindern vermitteln.

Wie zu erkennen ist, erwähnen die weiblichen Probanden mehr Copingstrategien als die männlichen. Es stellt sich hierbei die Frage, ob die weiblichen Befragten mehr Copingstrategien anwenden. Wird somit von den männlichen Befragten in unterschiedlichen Situationen ein und dieselbe Copingstrategie angewendet? Oder hat es damit zu tun, dass die weiblichen Interviewpartnerinnen quantitativ mehr antworten? Um diese Fragen vollständig beantworten zu können, wäre eine Studie nötig, welche den Umgang mit Langeweile im Zusammenhang mit der Genderfrage untersucht. In der Theorie sind Beschreibungen von geschlechtsspezifischen Unterschieden der Langeweile-Neigung und des Erlebens vorhanden, Mädchen langweilen sich tendenziell weniger (vgl. Kessel, 2001; Kern, 2009).

7.6 Massnahmen

Im Kindergarten und zuhause diskutieren oder philosophieren Eltern und Kindergartenlehrpersonen mit den Kindern nicht über Langeweile. Warum wird Langeweile nicht thematisiert? Gründe dafür sind folgende: Das Langeweile-Erleben ist noch immer negativ geprägt und weist darauf hin, dass der Mensch Langeweile nicht zulässt, weil er denkt, er würde als langweilig gesehen, wenn es ihm langweilig ist. «Langeweile ist nicht nur ein individuelles, sondern in ebenso hohem Masse auch ein soziales und kulturelles Phänomen» (Svendsen, 2002, S. 56).

Nur sehr wenige Menschen wissen über die positiven Aspekte von Langeweile Bescheid. Langeweile ist in der heutigen, erlebnisorientierten Gesellschaft ein Tabuthema. Die Eltern greifen beim Aufkommen von Langeweile sehr schnell ein, was in einem engen Zusammenhang mit den oben ausgeführten Gründen steht. Des Weiteren braucht es Geduld, ein sich langweilendes Kind auszuhalten. Bis ein Kind auf neue Ideen kommt, kann sehr viel Zeit vergehen. Es lohnt sich jedoch sehr, denn «...es ist auch eine bereichernde Erfahrung, zu spüren wie aus der Langeweile aus diesem Gefühl der Öde heraus neue Lebensimpulse, Lebendigkeit erfahrbar wird...» (Kast, 2011, S. 147).

Seitens der Kindergartenlehrpersonen wird erwähnt, dass Kinder Langeweile nicht nennen, diese für sie jedoch beobachtbar ist. Der Interpretation des Verhaltens kommt im heilpädagogischen Kontext eine grosse Bedeutung zu und bedingt oft mehrmaliger Beobachtung. Zudem wäre für die genaue Überprüfung ein Austausch mit dem Kind sinnvoll. Wird gemeinsam mit dem Kind reflektiert, kann es ihm helfen, in einer zukünftigen Langeweile-Situation adäquat zu reagieren.

Im Gegensatz zu den Eltern wenden die Kindergartenlehrpersonen mehr präventive Massnahmen zur Vorbeugung von Langeweile an. Die Kindergartenlehrpersonen machen sich mehr Gedanken darüber welche Faktoren dazu beitragen, dass Langeweile nicht entstehen kann. Ebenfalls bemühen sie sich, den Kindern Möglichkeiten zu bieten, selbständig aus der Langeweile herauszufinden. Die Kindergartenlehrpersonen sind sensibilisiert, Kinder in ihrer Selbständigkeit zu fördern. Das Zitat von Maria Montessori «Hilf mir, es selbst zu tun» ist nicht nur Teil der Erziehung zur Selbstständigkeit sondern auch im Umgang mit Langeweile bedeutsam. Ein Kindergartenkind sollte lernen, «eigene Bedürfnisse kurzfristig zugunsten eines gemeinsamen Anliegens zurückzustellen» (Lehrplan des Kantons Zürich, 2008, S. 31).

Alle befragten Kinder schauen zuhause nicht fern, was von den Eltern angesprochen wird. Daher kann kein Bezug zwischen Medienkonsum und Langeweile hergestellt werden. Durch die Veränderung medialer Unterhaltungsangebote und Kommunikation wird stets nach neuen Reizen gesucht, weil die innerliche Befriedigung durch quantitative Übersättigung ausbleibt. Das Erkennen von schöpferischer Langeweile ist verhindert (vgl. Kern, 2008). Da Fernsehkonsum mit Aktivitätslosigkeit und Alleine sein einhergeht, ergibt sich keine innere Befriedigung (vgl. Doehlemann, 1991). Da-

durch ist der Mensch immer wieder auf der Suche nach neuen Reizen, was zu einem Unterhaltungswahn führen kann.

7.7 Pädagogisch relevante Konsequenzen

Um ein umfassendes Bild des Langeweile-Erlebens fünf- und sechsjähriger Kinder zu erhalten, sind für diese Studie auch Eltern und Kindergartenlehrpersonen befragt worden. Die pädagogisch relevanten Konsequenzen der Untersuchung beziehen sich somit auf die pädagogischen Settings zuhause und im Kindergarten.

- > Die Emotion Langeweile erlebt der Mensch sein ganzes Leben lang, daher soll dem Umgang damit bereits im Kindesalter Beachtung geschenkt werden.
- > Da Langeweile personal und situativ bedingt ist, scheint es sinnvoll und nützlich, Langeweile im schulischen Kontext sowie zuhause explizit zu thematisieren.
- > Der Begriff ‚langweilig‘ wird von den Kindern vielfältig für diverse Emotionszustände benutzt, dieser Fakt muss den Erziehenden bewusst sein.
- > Langeweile ist von der Gesellschaft nach wie vor negativ geprägt. Jeder Erzieher kann Einfluss darauf nehmen, indem den Kindern die positiven Aspekte von Langeweile vermittelt werden.
- > Langeweile positiv zu nutzen stellt eine Herausforderung dar. Dies bedarf Geduld und Zeit seitens der Kinder sowie deren Bezugspersonen.
- > Vorgegebene monotone Handlungen im richtigen Mass schaden nicht. Eigenaktivität und Selbstbestimmung müssen im Alltag jedoch dominieren.
- > Im Alltag sind Momente des Wartens unumgänglich. Die Kinder sollen dazu angeregt werden, solche Situationen eigenaktiv zu überwinden. Im Unterricht soll Warten wenn immer möglich vermieden werden.
- > Ein besonderer Fokus richtet sich auf das Verhalten von Kindern, welche Langeweile nie äussern. Zentrale Aspekte sind das sozial-emotionale Verhalten sowie die Beziehung zur Bezugsperson.
- > Um die eigenen Copingstrategien zu erweitern, muss das Kind beim Entwickeln neuer Strategien miteinbezogen werden.

Durch diese Studie gelang es, pädagogisch relevante Konsequenzen in Bezug auf das Langeweile-Erleben und Copingstrategien aufzustellen. Die Faktoren, welche bedingen, dass ein Kind vermittelte Strategien abrufen und anwendet, sind nicht Gegenstand dieser Forschung. Wie die methodische Vermittlung von Copingstrategien bei fünf- und sechsjährigen Kinder geeignet umzusetzen ist und inwiefern Langeweile für die emotionale Entwicklung und das Lernen nützlich sein kann, müsste ebenfalls im Rahmen eines Entwicklungsprojekts in der Praxis erfolgen. «Nach Deci (1995) resultiert Arbeitsunzufriedenheit und Langeweile, wenn bei einer Tätigkeit eine Herausforderung fehlt oder wenn sich wenig Selbstbestimmung entfalten kann» (Kern, 2008, S. 541).

Bisher gibt es keine Langeweile-Studien, welche die Verbindung von zuhause und der Schule aufzeigen. Die Aktualität des Langeweile-Erlebens in der Schule ist unbestrit-

ten. Nach Studien ist das Langeweile-Erleben in der Schule sehr ausgeprägt. Das Ergebnis einer Studie von Larsen und Richards (1991) zeigt, dass sich Schüler 32% der Unterrichtszeit langweilen (Lohrmann, 2008a). Repräsentative Studien (Schneider, 2005; Valentin / Wagner / Schwippert, 2005) zeigen, dass sich jeder vierte Schüler bereits in der Grundschule langweilt (Lohrmann, 2009, S. 296). Es ist zwingend notwendig auch im Kindergarten solche Studien durchzuführen. Für die Autorinnen liegt das Interesse darin, die Strukturen der Schule und des Kindergartens in Bezug auf die Langweile zu vergleichen.

8. Schlusswort

Obwohl der Begriff Langeweile in der heutigen Gesellschaft negativ behaftet ist, wird Langeweile seitens der Befragten nicht als problematisch wahrgenommen. Die positive Einstellung der Bezugspersonen steht in direktem Zusammenhang mit dem Langeweile-Erleben des Kindes. Im familiären und im schulischen Kontext kommt der Langeweile und dem Umgang damit wenig Bedeutung zu was auf eine Tabuisierung hinweist. Die Erwachsenen erkennen zwar den positiven Nutzen von Langeweile, es findet weder zuhause noch im Kindergarten eine explizite Thematisierung statt. Für fünf- und sechsjährige Kinder definiert sich Langeweile als nicht wissen was machen – als untätig sein oder als fehlende soziale Interaktion. Insbesondere zuhause wenden sich die Kinder an die Eltern und fragen nach Ideen. Erhalten die Kinder eine Lösung präsentiert, verhindert dies die schöpferische Kraft der Langeweile. Im Kindergarten wird darauf geachtet, dass die Kinder selbstständig eigenaktiv zu neuen Ideen gelangen. Fünf- und sechsjährige Kinder besitzen und benennen verschiedene Copingstrategien und verwenden diese in unterschiedlichen Situationen. Wird eine Copingstrategie explizit vermittelt, wendet das Kind diese zukünftig selbstständig, kontextbezogen an. Obwohl sich diese Studie auf fünf- und sechsjährige Kinder beschränkt, ist es möglich einige gewonnene Aspekte für andere Altersstufen zu adaptieren. Beispielsweise ist es sinnvoll und empfehlenswert mit Kindern über Emotionen, insbesondere Langeweile zu sprechen. Die qualitative Forschung zeigt sich als geeigneter Zugang, das Langeweile-Erleben fünf- und sechsjähriger Kinder und ihren Umgang damit zu begründen. Die Verfasserinnen sind sich bewusst, dass diese Studie einen interpretativen Charakter aufweist, eine Momentaufnahme ist und subjektive Sichtweisen offenbart. Dies dient als kleiner, aber doch bedeutsamer Beitrag zum Forschungsgegenstand Langeweile. Die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten und des Denkvermögens sind Voraussetzung für die Anwendung der Forschungsmethode Interview. Unter Berücksichtigung dessen sowie genauer und intensiver Vorbereitung resultieren aus den Befragungen verwertbare Daten. Die Verfasserinnen würdigen die Zusammenarbeit in hohem Masse und erachten sie als äusserst gelungen. Insbesondere bei der Datenauswertung wurden anregende Diskussionen als gegenseitige Inspiration empfunden. Die ständigen gemeinsamen sowie kritischen Reflexionen während des Forschungsprozesses stellen sich als wertvolle Bereicherung dar. Dem zugrunde liegt das grosse Engagement und Interesse beider Verfasserinnen. Die daraus gewonnen Erkenntnisse werten sie als essenziell für die zukünftige heilpädagogische Tätigkeit. Zentral für die Autorinnen ist: Langeweile annehmen, gezielt damit umgehen und konstruktiv nutzen zu lehren. Durch die intensive Auseinandersetzung gewann das Konstrukt Langeweile an pädagogischer Bedeutung wobei sich der Begriff positiv veränderte. «...Langeweile ist eine der unangenehmsten und letztlich doch produktivsten Emotionen überhaupt, wenn man sich ihr überlassen kann» (Kast, 2011, S. 12). Es bedarf längerfristigen Untersuchungen, ob sich durch die Vermittlung von Copingstrategien der Umgang mit Langeweile verändert, so dass Kinder die Chancen einer langen Weile nutzen lernen. Könnte es sein, dass dadurch der momentan gesellschaftlich negativ geprägte Begriff an positiver Bedeutung gewinnt?

9. Index

9.1 Literatur

- Astington, J. W. (2000). *Wie Kinder das Denken entdecken*. München: Ernst Reinhardt.
- Bamler, V., Werner, J. & Wustmann, C. (2010). *Lehrbuch Kindheitsforschung. Grundlagen, Zugänge und Methoden*. Weinheim: Juventa.
- Bernhard, H. & Wermuth, J. (2011). *Stressprävention und Stressabbau. Praxisbuch für Beratung, Coaching und Psychotherapie*. Basel: Beltz Verlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Borchert, J. (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Bühl, A. (Hrsg.). (2004). *Auf der Suche nach der Musse. Empirische Untersuchungen zum Freizeitverhalten*. Münster: LIT-Verlag.
- Bürki, D. (2008). Vom Symbol- zum Rollenspiel. In B. Zollinger, *Kinder im Vorschulalter, Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S. 11–44) (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Csikszentmihalyi, M. (2008). *Das flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: Im Tun aufgehen* (10. Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Doehlemann, M. (1996). *Langeweile? Deutung eines verbreiteten Phänomens* (6. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Dresel, M. (2004). Motivationsförderung im schulischen Kontext. In K. Bundschuh, J. Gerstenmaier, H. Keupp & R. Tippelt (Hrsg.), *Münchner Universitätsschriften Psychologie und Pädagogik*. Göttingen: Hogrefe.
- Dresel, M. & Lämmle, L. (2011). Motivation. In T. Götz (Hg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S. 80–138). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Eppel, H. (2007). *Stress als Risiko und Chance. Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Filipp, S. H. (1995). *Kritische Lebensereignisse* (3. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U., Kardorff, E. & Steinke, I. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Ein Handbuch* (8. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2010). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.). *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 437–452) (3. Aufl.) Weinheim: Juventa.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (3., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Goswami, U. (2001). *So denken Kinder. Einführung in die Psychologie der kognitiven Entwicklung*. Bern: Hans Huber.
- Hasselhorn, M. (2005). *Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung*. Münster: Waxmann.
- Hasselhorn, M. & Schneider, W. (2007). *Handbuch der Entwicklungspsychologie*. Bern: Hogrefe.
- Heinzel, F. (Hrsg.). (2000). *Methoden der Kindheitsforschung. Ein Überblick über Forschungszugänge zur kindlichen Perspektive*. Weinheim: Juventa.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Izard, C. E. (1994). *Die Emotionen des Menschen. Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Janke, B. (2002). *Entwicklung des Emotionswissens bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Janke, B. (2005). Emotionale Kompetenz. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.). *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 189-206). Münster: Waxmann.

- Kaluza, G. (2011). *Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung* (2. vollständig überarbeitete Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Kast, V. (2001). *Vom Interesse und dem Sinn der Langeweile*. Zürich: Walter.
- Kast, V. (2011). *Interesse und Langeweile als Quellen schöpferischer Energie* (3. Aufl.). Ostfildern: Patmos Verlag.
- Kern, M.T. (2008). *Langeweile. Modell eines psychologisch-anthropologischen Phänomens*. Egg bei Einsiedeln: Thesis Verlag.
- Kern, M.T. (2009). *Langweilen sie sich? Eine kurzweilige Psychologie der Langeweile*. München: Ernst Reinhardt.
- Kessel, M. (2001). *Langeweile. Zum Umgang mit Zeit und Gefühlen in Deutschland vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert*. Göttingen: Wallstein.
- Kiegelmann, M. (2010). Entwicklungspsychologische Voraussetzungen der Befragung von Kindern und Jugendlichen. In E. Walther, F. Preckel & S. Mecklenbräukler (Hrsg.), *Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder* (S. 33–44). Göttingen: Hogrefe.
- Kölbener, C. (2011). *Leitfigur als Medium im Kindergarten und deren heilpädagogische Einsatzmöglichkeit*. Master-These. Zürich: HfH Internationale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Langer, A. (2010). Transkribieren – Grundlagen und Regeln. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 515–524) (3. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Lazarus, R. S. (1995). Stress und Stressbewältigung – ein Paradigma. In S. H. Filipp, *Kritische Lebensereignisse* (S. 198–232). Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Lohrmann, K. (2009). Wie gehen Kinder mit Langeweile im Unterricht um? In C. Röhner, C. Henrichwark & M. Hopf (Hrsg.), *Europäisierung der Bildung. Konsequenzen und Herausforderungen für die Grundschulpädagogik, Band 13* (S. 296–300). Wiesbaden: VS.

- Lohrmann, K. (2008a). *Langeweile im Unterricht*. Münster: Waxmann.
- Lohrmann, K. (2008b). Copingstrategien bei Langeweile – personale und situative Bedingungsfaktoren. *Zeitschrift für Grundschulforschung* 1 (1), 49–64.
- Mäder, U. (1990). *Freie-Zeit. Fantasie und Realität*. Zürich: Rotpunktverlag.
- Mähler, C. (2006). Die Entwicklung des magischen Denkens. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4-bis 8-jähriger Kinder* (S. 29-39). Münster: Waxmann.
- MAXQDA-Reader (2010). *The Art of Text Analysis*. VERBI Software. Consult. Sozialforschung GmbH. Internet: <http://www.maxqda.de> [04.12.2011].
- Meyer, H. (2008). *Was ist guter Unterricht* (5. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Müller, E. H. (1969). *Erfüllte Gegenwart und Langeweile*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Ortland, B. (Hrsg.). (2006). *Die eigene Behinderung im Fokus. Theoretische Fundierungen und Wege der inhaltlichen Auseinandersetzung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Peter, U. (2008). Entwicklung sozial-kommunikativer Kompetenzen. In B. Zollinger, *Kinder im Vorschulalter, Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S. 47–76) (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Schmidt, Ch. (2010a). Analyse von Leitfadeninterviews. In U. Flick, E. v. Kardoff & I. Steincke (Hg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 447–456). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Schmidt, Ch. (2010b). Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews. In B. Frieberthäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 473–513) (3. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Schomäcker, S. (2011). *Schule braucht Langeweile? Über den Nutzen jugendlicher Langeweile für die Schule*. Münster: Waxmann.
- Schriber, S. (2011). *Coping, Resilienz*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Schuchardt, E. (2006). *Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen* (12. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Siegler, R. S. (2001). *Das Denken von Kindern* (3. Aufl.). München: Oldenbourg.

- Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung*. Stuttgart: Haupt.
- Svendsen, L. (2002). *Kleine Philosophie der Langeweile*. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag.
- Tameling, R. (2004). *Das kognitiv-phänomenologische Konzept der Stressbewältigung von Richard S. Lazarus und das Gesundheitskonzept der Salutogenese von Aaron Antonovsky*. Norderstedt: GRIN Verlag.
- Todt, E. (2010). Erfassung von Interessen. In E. Walther, F. Preckel & S. Mecklenbräuer (Hrsg.). *Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder* (S. 177–196). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Van der Kooij, R. (2000). Spiel. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 618–630). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Vernooij, M. A. (2005). Die Bedeutung des Spiels. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.). *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 123–139). Münster: Waxmann.
- Wermke, M., Kunkel-Razum, K. & Scholze-Stubenrecht, W. (Hrsg.). (2007). *Duden. Das Fremdwörterbuch* (9. aktualisierte Ausgabe). Mannheim: Dudenverlag.
- Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Zollinger, B. (2008). *Kinder im Vorschulalter: Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.

9.2 Abbildungen

Abbildung 1: Modell der Trait-Langeweile (nach Kern, 2008, S. 497).	13
Abbildung 2: Modell der State-Langeweile (nach Kern, 2009, S. 119).	14
Abbildung 3: Aggregation emotionaler Reaktionen am Beispiel von Langeweile (nach Lohrmann, 2008a, S. 19).	17
Abbildung 4: Modell der Entwicklung allgemeiner Interessen (nach Todt, 2010, S. 181).	18
Abbildung 5: Modell des Flow-Zustandes (nach Csikszentmyhalji, 2008, S. 75).	23
Abbildung 6: Das Stress- beziehungsweise Copingmodell (nach Lazarus in Ortland, 2006, S. 24).	27
Abbildung 7: Elemente des Stress-Bewältigungs-Modell (nach Eppel, 2007, S. 34).	28
Abbildung 8: Individuumszentrierte Bewältigung: Überblick (nach Eppel, 2007, S. 47).	29

9.3 Tabellen

Tabelle 1: Angaben Probanden Kinder	38
Tabelle 2: Codierregeln mit Ankerbeispielen	45
Tabelle 3: Genannte Persönlichkeitsmerkmale	53
Tabelle 4: Genannte Copingstrategien Kind 1 und Bezugspersonen	55
Tabelle 5: Genannte Copingstrategien Kind 2 und Bezugspersonen	56
Tabelle 6: Genannte Copingstrategien Kind 3 und Bezugspersonen	56

Inhaltsverzeichnis Anhang

A PrePretest Kurzinterview	2 – 4
A1 PrePretest Interviewleitfaden Kinder	2 – 3
A2 PrePretest Zusammenfassung der Antworten Kurzinterviews	4
B Pretest	5 – 13
B1 Pretest Interviewleitfaden Kinder	5
B2 Pretest Evaluation Kinder	6 – 8
B3 Pretest Interviewleitfaden Kindergartenlehrperson / Eltern	9 – 11
B4 Pretest Evaluation Kindergartenlehrperson / Eltern	12 – 13
C Interview	14 – 25
C1 Interviewleitfaden Kinder	14 – 15
C2 Interviewleitfaden Eltern	16 – 17
C3 Interviewleitfaden Kindergartenlehrperson	18 – 20
C4 Elternbrief	21
C5 Interview-Einleitung	22
C6 Ad-hoc Fragen	23 – 24
C6.1 Kinder	
C6.2 Eltern / Kindergartenlehrpersonen	
C6.3 Beobachter-Checkliste	
C7 Interview-Protokoll	25
C8 Einverständniserklärung	26
C9 Personalienblatt	27
D Transkription	28 – 29
D1 Transkriptionsregeln	28
D2 Transkripte	29
E Liste der Codes	30 – 32
F Zeitplan	33

A PrePretest Kurzinterview

A1 PrePretest Interviewleitfaden Kinder

PrePretest Interviewleitfaden Kinder

Mit / ohne Leitfigur

Name:

Alter:

m/f:

DEFINITION:

1. Gester hani es Wort ghört woni nöd kenne. Langwilig- probier mir das emal z'erkläre.
- Danke vill mal. Jetzt chummi drus was Langwili isch.

SITUATION:

2. Wenn isch es dir langwilig? ...und wenn no?
- Und im Kindergarten / di Hei / Spielplatz wenn isch es dir langwilig? ...und wo no?
3. A welle Ort isch es dir am meiste langwilig? ...und wo no?
4. Isch es dir langwilig ...wenn du ellei bisch
...oder wenn du mit Fründe bisch?
...oder beides?
5. Isch es dir vill langwilig? _____

COPINGSTRATEGIE

7. Mich interessiert was du machsch, wens dir langwilig isch. Verzell emal.
8. Tuesch du wens dir langwilig isch mängisch au:
- studiere was spile?
- en Fründ sueche?
- Spilsache hole?
- Fernsehluenge?
- sMami oder de Papi fröge?
- oder machsch anderi Sache?
8.1 Was isch s'Beste zum mache wens dir langwilig isch?
8.2 Was würsch am liebste mache wens dir langwilig isch?

PERSONAL

9. Wie isch es für dich wens dir langwilig isch? ...was isch es für es Gefühl?
- schön / nöd schön?
10. Was isch nöd schön, wens eim langwilig isch? Was isch schön dra?
11. Mit wem häsch du scho drübert gredet, was du chasch mache, wens dir langwilig isch.mit wem no?
- Papi / Mami / Geschwister / Oma / Opa / Kindergärtnerin / Freunde
12. Dir isch es _____ langwilig. Was denksch, wie isch es wenn du grösser bisch und id Schuel gahsch?
12.1 Was denksch wie isch es wenn du en Ma / Frau bisch?
12.2 Was denksch du wie's isch wenn du ganz alt bisch?
13. Denksch du isch es jedem Kind langwilig? Isch es denn jedem Mensch langwilig?

Danke, dass ich mit dir han dörfe rede. Hät Spass gmacht und isch spannend gsi dir zue z'lose!

PERSONALES:

Name:

Alter:

Muttersprache:

Soz.Zugeh.:

Sonstiges:

A2 PrePretest Zusammenfassung der Antworten Kurzinterviews

DEFINITION:

Langweilig ist wenn...

- ich nicht weiss was spielen
- ich nicht weiss was machen
- Sachen, die keinen Spass machen
- wenn man sich nicht entscheiden kann, was machen
- man nichts macht und nur blöd tut

Nur ein Kind findet Langeweile ein schönes Gefühl.

SITUATION:

Wann und am meisten:

- alleine sein
- wenn die Geschwister weg sind
- bei einer langen Autofahrt
- zuhause
- im Ferienhaus
- nach dem Nachtessen
- in der Pause
- beim „Chlämmerle“
- beim Schlafen

Ort:

- im Haus und draussen
- an verschiedenen Orten
- im Auto
- im Kindergarten zuhause

Allen Kindern ist es langweilig, wenn sie alleine sind.

COPINGSTRATEGIEN:

- Bücher anschauen
- mit mir selber spielen
- Fernsehen schauen, Spielsachen kaufen
- Spielsachen holen
- im Pool schwimmen, „s'Glöggli machen“
- studieren was ich spielen soll
- einen Freund suchen
- lesen
- essen
- etwas alleine spielen

B Pretest

B1 Pretest Interviewleitfaden Kinder

Pretest Interviewleitfaden Kinder

Mit / ohne Leitfigur

DEFINITION:

1. *Gester hani es Wort ghört woni nöd kenne. ‚Langwilig‘ - probier mir das emal z'erkläre.*

Beobachtung:

Danke vill mal. Jetzt chummi drus was langwilig isch.

SITUATION:

2. *Wenn isch es dir langwilig? ...und wenn no?*
3. *Isch es dir langwilig ...wenn du ellei bisch
...oder wenn du mit Fründe bisch?*
4. *A wellem Ort isch es dir langwilig? ...und wo no?*
5. *Wenn isch es dir am meiste langwilig?*
6. *Isch es dir vill langwilig?*

Beobachtung:

COPINGSTRATEGIE:

7. *Mich interessiert was du machsch, wens dir langwilig isch. Verzell emal.*
8. *Wie isch es für dich wens dir langwilig isch? ...was für es Gefühl isch es?
- schön / nöd schön?*

Beobachtung:

Danke, dass ich mit dir han dörfe rede. Hät Spass gmacht und isch spannend gsi, dir zue z'lose!

PERSONALES:

Name: _____
Alter: _____
Muttersprache: _____
Soz.Zugeh.: _____
Sonstiges: _____

B2 Pretest Evaluation Kinder

Datum: 11. August 2011

Untenstehend werden die beiden durchgeführten Testinterviews anhand der Videoaufnahmen reflektiert, diskutiert und die Erfahrungen und Beobachtungen interpretiert.

Ort Räumlichkeiten, Interviewsetting:

- Das Kind muss mit den Interviewern alleine in einem Raum sein, der geschlossen, nicht offen zu anderen Räumen oder nach draussen ist.
- Das Kind sollte wenn möglich nicht in Richtung Fenster sitzen.
- Vis-à-vis sitzen ist zum Spielen mit der Handpuppe einfacher. Die Aufmerksamkeit und der Blick des Kindes zur Handpuppe sind dann optimal gewährleistet. Die beobachtende Person sollte zwischen dem Kind und dem Interviewer am Tisch, wo möglich im Dreieck sitzen.
- Es ist sehr wichtig, genügend Zeit für die Interviewvorbereitung vor Ort einzuplanen. 45 Minuten sind optimal.
- Mögliche Lärmquellen müssen vor Beginn des Interviews abgecheckt und allenfalls entfernt werden.

Einstieg, Eisbrecherfragen:

- Den Begriff Interview erklären die Interviewer anhand des Beispiels eines Fussballspielers, der befragt wird.
- Das Kind sollte gefragt werden, ob es schon einmal an einem Interview teilgenommen hat.
- Beide Testkinder lachten, als die Handpuppe zum Vorschein kam was als Freude interpretiert wird. Die Kontaktaufnahme mittels Leitfigur geschieht rasch.
- Nach der Begrüssung des Kindes mit der Handpuppe, Beobachter begrüßen nicht vergessen! Im weiteren Verlauf nimmt sie eine beobachtende Rolle ein.
- Eisbrecherfrage (mit Handpuppe): „Was spielst du gerne?“ hat gut funktioniert. Die beiden Testkinder erzählten und interagierten mit der Handpuppe.
- Das Kind sollte bei der Begrüssung darauf aufmerksam gemacht werden, dass es beim Beantworten der Fragen kein richtig oder falsch gibt.

Interviewatmosphäre:

- Einstieg mit Handpuppe: „ Es ist noch jemand mitgekommen...“ erzeugte Spannung.
- Die Handpuppe sollte die Antworten des Kindes zwischendurch aufnehmen und einen persönlichen Kommentar (es dürfen auch Witze sein oder „Spässchen“ gemacht werden) dazu geben. Hier gilt die Regel: Die Antworten nicht wertend aufnehmen!

Teilnahmemotivation:

- Die Kinder waren vor dem Interview aufgeregt und gespannt, was auf sie zukommt. Laut Aussage der Mutter fragte sie Testkind 1 „Was ist, wenn ich etwas falsches sage?“
- Testkind 1 verhielt sich zu Beginn ängstlich und sprach leise.
- Testkind 2 verhielt sich sehr offen und beantwortete die Fragen ausführlich; häufig mit Ergänzungen.
- Die Teilnahmemotivation der Eltern war sehr spontan, offen und unkompliziert. Sie interessierten sich für das Thema, die Interviewfragen und die Antworten der Kinder.
- Beiden Kindern hat das Interview Spass gemacht und gefallen.

Personale Beziehung:

- Das Testkind 1 und der Interviewer kennen sich. Das Testkind 2 und der Interviewer kennen sich nicht. Es werden keine Unterschiede festgestellt in Bezug auf Motivation, Atmosphäre oder Beziehung.
- Testkind 2 zeigte sich offen gegenüber dem Interviewer und stellte auch Rückfragen.

Handpuppenspiel:

- Das Interviewen mit einer Handpuppe ist sehr anspruchsvoll und stellt eine grosse Herausforderung an den Interviewer.
- Damit gutes Spielen gelingt, erachten die Interviewer einen persönlichen Bezug zur Handpuppe als nötig und empfehlen das Spielen mit der eigenen am meisten vertrauten Handpuppe. Im Vorfeld muss das Spielen geübt werden.
- Spricht die Handpuppe, muss der Blick des Interviewers stets auf sie gerichtet sein.
- Das Einbringen von Charaktereigenschaften der Handpuppe lockerte die Interviewatmosphäre auf. Die Testkinder fanden dies lustig. Anschliessend konnten sie sich wieder gut und konzentriert auf das Thema einlassen.
- Ist die Handpuppe vor dem Körper des Interviewers, sucht das Testkind oft Blickkontakt mit ihm. Die Handpuppe sollte leicht versetzt zum Gesicht des Interviewers gespielt werden. So sind auch Interaktionen zu dritt möglich.

Schwierige Passagen, Stolpersteine und Entwicklungsoptionen:

- Für die Evaluation und Reflexion des Handpuppenspiels haben die Verfasserinnen Videoaufnahmen gemacht, welche sich als sehr nützlich erwiesen.
- Die Bewegungen der Handpuppe müssen geübt und bewusst eingesetzt werden.
- Die Stimme der Handpuppe hat sich im Verlauf bei beiden Interviews verändert. Interviewer und Beobachter vereinbarten ein Zeichen, welches sie beim Stimmwechsel einander deuten.

- Wenn eine Frage vom Kind nicht verstanden wird oder es keine Antwort gibt, muss der Interviewer sehr spontan reagieren können. Dabei besteht die Möglichkeit, dass er die Frage als Interviewer präzisiert oder Rückfragen an die Handpuppe stellt.
- Sagt ein Kind: „Das weiss ich nicht“ sind folgende Fragen hilfreich:
 - „Chumm mir überleged / studiered mal mitenand“
 - Multiple Choice anbieten
 - Mit der Handpuppe Beispiele / Vorschläge machen: „Chönnts denn sii, dass...“
 - Frage später nochmals stellen.
 - Interviewer sagt: „oh, das isch e Frag wo mer grad echli muess studiere...“
- „Bei Interviews mit Kindern sollte die offene Fragestellung die Regel sein!“ (Trautmann, 2010, S. 108). Damit die Kinder auch beantworten, was die Verfasserinnen zu wissen beabsichtigen, sollten stets auch Multiple Choice Antworten angegeben oder Ad-hoc-Fragen eingebaut werden.
- Mit der Handpuppe nicht zu viel reden. Mut zur Pause! Wenn das Kind überlegt, Stille aushalten.
- Die Interviews dauerten ca. 15 Minuten. Diese Interviewdauer hat sich bewährt. Die Verfasserinnen denken, dass ein längeres Interview mit fünf- und sechsjährigen Kindern nicht sinnvoll ist.
- Beim Anschluss des Interviewgespräches sollte die Handpuppe den Beobachter ansprechen, ob er auch noch Fragen habe.
- Antwortet ein Kind: „Mängisch“, sollte nachgefragt werden warum? Wann? Wie viel?
- Die Interviewer fragen die Kinder was für ein Gefühl Langeweile ist. Gibt es einen Langeweile Smiley? Wird dieser in Smileybarometern (in den Kindergärten) verwendet und als Auswahl angeboten?
- Nach Multiple Choice Auswahl immer noch eine offene Frage stellen. Bsp: I: „Isch dir langwilig im Zug?“ Ki: „Ja.“ I: „Weisch warum?“
- Der Leitfaden hat sich bewährt, kleine Änderungen wurden vorgenommen.
- Karteikarten können nicht verwendet werden, da das Umblättern infolge des Spielens mit der Handpuppe nicht möglich ist.

Abschlussphase:

- Es muss ein Schlusssatz formuliert werden, welcher den Abschluss des Interviews andeutet.
- Zum Abschluss soll dem Kind für das Mitmachen gedankt werden.
- Nicht vergessen: Das Kind loben und ihm sagen, wie gut es die Fragen beantwortet hat.
- „Häsch du scho mal so lang nahstudiert und vill verzellt über Langwili?“
- „Wie häts dir gfalle?“, „Häsch es du gern gmacht?“ Diese Fragen werden am Schluss des Interviews gestellt.

B3 Pretest Interviewleitfaden Kindergartenlehrperson / Eltern

Pretest Interviewleitfaden Kindergartenlehrperson / Eltern**Name:****Beruf:****m/f:****SITUATIVE FAKTOREN (STATE):**

1. Welche Situationen lösen bei dir Langeweile aus?

1.1 Wann oder wo verspürst du regelmässig Langeweile? Wann am häufigsten?

1.2 Langweilst du dich oft? Täglich, wöchentlich, wie oft?

1.3 Wann hast du dich zuletzt gelangweilt?

PERSONALE FAKTOREN (TRAIT):

2. Was löst Langeweile bei dir aus? – Weisst du möglicherweise warum das so ist?

2.1 Was für ein Gefühl löst Langeweile bei dir aus?

2.2 Wie sieht dies in Bezug auf deine Kindheit aus. Langweiltest du dich oft? Wann und wo besonders?

COPINGSTRATEGIEN:

3. Wie verhältst du dich, wenn es dir heutzutage langweilig ist?

3.1 Gibt es bestimmte Strategien, die du bei Langeweile anwendest?

3.2 Kannst du dich daran erinnern, wie du dich in deiner Kindheit bei Langeweile verhalten hast? Kannst du uns davon erzählen?

3.3 Was hast du in Situationen der Langeweile gemacht?

3.4 Wurden dir Bewältigungsstrategien zur Langeweile vermittelt?

3.5 Wie war das in der Schule? War dir oft langweilig?

3.6 Was hast du in der Schule gemacht, wenn es dir langweilig war?

DEFINITION:

4. Was ist Langeweile? Wie definierst du Langeweile?

4.1 Kannst du uns ein Beispiel nennen?

4.2 Welches sind für dich positive Aspekte der Langeweile?

4.3 Sich langweilen, heisst für uns, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was ist deine Meinung dazu?

4.4 Was ist deine Meinung zu folgender Aussage: Wenn man Langeweile nicht zulässt, setzt man sich nicht mit sich selbst auseinander.

In Bezug auf das Testkind**SITUATIVE FAKTOREN (STATE):**

5. Wann langweilt sich das Testkind?

5.1. In welchen Situationen langweilt sich das Testkind im Kindergarten?

5.2 Gibt es Situationen in denen sich das Testkind regelmässig langweilt?

5.3. Langweilt sich das Testkind oft? Was bedeutet das? Täglich, wöchentlich, wie oft?

5.4 Wie verhält sich das Testkind?

5.5 Äussert sich das Kind, wenn es ihm langweilig ist?

COPINGSTRATEGIEN:

6. Welche Bewältigungsstrategien wendet das Testkind an?

6.1 Hast du schon einmal explizit mit dem Testkind über Langeweile und mögliche Bewältigungsstrategien gesprochen?

PERSONALE FAKTOREN (TRAIT):

7. Empfindest du Langeweile beim Testkind als negativ belastend oder als positiv bereichernd?

7.1 Was denkst du, wie empfindet es das Testkind?

In Bezug auf die Klasse

SITUATIVE FAKTOREN (STATE):

8. In welchen Situationen denkst du langweilen sich die Kinder im Kindergarten? Wie zeigt sich dies?

8.1 Gibt es Situationen in denen sich die Kinder regelmässig langweilen?

8.2. In welchen Situationen äussern die Kinder, dass es ihnen langweilig ist?

8.3 Wie verhalten sich die Kinder wenn es ihnen langweilig ist?

8.4 Äussern sich die Kinder, wenn es ihnen langweilig ist?

8.5 Denkst du, das Freizeitangebot der Kinder hat Auswirkungen auf deren Bewältigungsstrategie Kinder? Langweilen sich Kinder weniger / mehr bei viel / wenig Freizeitaktivität? Sind die Auswirkungen positiv oder negativ?

COPINGSTRATEGIEN:

9. Welche Bewältigungsstrategien wenden die Kinder an?

9.1 Hast du schon einmal explizit mit den Kindern über Langeweile und mögliche Bewältigungsstrategien gesprochen?

9.2 Wie reagierst du, wenn Kinder über Langeweile klagen?

9.3 Was sagst du, wenn Kinder über Langeweile klagen?

9.4 Gibt es strukturelle Massnahmen in Bezug auf Langeweile im Unterricht, Freispiel oder Pause, Garderobe?

9.5 Wird Langeweile in Elterngesprächen diskutiert?

9.6 Erwähnen Eltern, dass es ihrem Kind im Kindergarten langweilig ist?

9.7 In welchem Kindergartenjahr erwähnen Eltern, dass es ihrem Kind langweilig ist?

9.8 Stimmt deine Meinung zur Langeweile des Kindes mit jener der Eltern überein?

9.9 Denkst du, das Freizeitangebot der Kinder hat Auswirkungen auf die Bewältigungsstrategien der Kinder? Langweilen sich Kinder weniger bei viel Freizeitaktivität? Sind die Auswirkungen positiv oder negativ?

PERSONALE FAKTOREN (TRAIT):

10. Empfindest du Langeweile bei Kindern als negativ belastend oder als positiv bereichernd?

10.1 Wie reagierst du, wenn es einem Kind langweilig ist?

10.2 Hast du eine pädagogische Haltung gegenüber Langeweile? Welche?

10.3. Welche positiven Aspekte der Langeweile erkennst du bei den Kindern?

ABSCHLUSS:

11. Möchtest du noch etwas erwähnen, ergänzen?

12. Allfällige Anregungen für uns zur Interviewführung, ...

Wir bedanken uns herzlich für die Offenheit und Beantwortung der Fragen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.

B4 Pretest Evaluation Kindergartenlehrperson / Eltern

Datum: 18. August 2011

Untenstehend wird das durchgeführte Testinterview reflektiert, diskutiert und die Erfahrungen und Beobachtungen interpretiert.

Ort Räumlichkeiten, Interviewsetting:

- Die Sitzordnung über die Ecke war für den Interviewpartner in Ordnung, es wäre jedoch auch denkbar vis-à-vis zu sitzen, was einfacher für den Interviewer ist. Wichtig erscheint, dass nicht beide Personen (Interviewer und Beobachter) vis-à-vis vom Interviewpartner sitzen.
- Beim Einrichten des Interview-Settings waren die Interviewer bereits geübter, sie benötigten weniger Zeit.

Einstieg, Eisbrecherfragen:

- Die Intervieweröffnung (siehe Intervieweinleitung) hat sich als sinnvoll und zum Interviewthema passend erwiesen.
- Die Einstiegsfragen gaben dem Interviewpartner die Möglichkeit, sich mit dem Thema vertraut zu machen.
- Der Interviewleitfaden bewährte sich als gute Orientierungshilfe, schaffte einen guten Überblick und liess trotzdem Offenheit zu.

Interviewatmosphäre:

- Durch das ganze Interview herrschte eine offene, vertraute aber stets konzentrierte Atmosphäre. Dies bestätigte auch der Interviewpartner am Ende des Interviews.

Teilnahmemotivation:

- Die Teilnahmemotivation seitens des Interviewpartners erlebten die Interviewer äusserst hoch, engagiert und interessiert.
- Er beantwortete die Fragen sehr ausführlich und genau.
- Der Interviewpartner zeigt Freude und fand die Befragung spannend.

Personale Beziehung:

- Interviewpartner und Interviewer kannten sich nicht.
- Interviewpartner und Beobachter waren sich vertraut.

Interaktionen:

- Die auf einem Beiblatt notierten Erzählgenerierenden- und Aufrechterhaltungsfragen eignen sich sehr gut, um noch tiefer ins Gespräch zu kommen.
- Auch die Paraphrasierungsformulierungen konnte der Interviewer gut gebrauchen und gelungen anwenden.

- Während des ganzen Interviews zeigten sich angemessene, lebhaft Interaktionen.
- Die drei Blätter mit den Fragen geben einen guten Überblick, denn die Fragen sollten nicht „der Reihe nach abgehackt werden, ohne dass den Befragten Raum für ihre...Themen zugestanden wird“ (Hopf; zitiert nach Friebershäuser & Langer 2010, S. 440). Es werden keine Karteikarten verwendet.

Schwierige Passagen, Stolpersteine und Entwicklungsoptionen:

- Zu Beginn des Interviews brauchte der Interviewpartner Zeit zum Überlegen. Wichtig ist dabei, dass seitens des Interviewers aber auch des Interviewpartners Zeit zum Nachdenken zugelassen wird.
- Der Leitfaden hat sich bewährt, kleine Änderungen wurden vorgenommen.
- Keine doppelten Formulierungen für eine Frage verwenden.
- Nicht zwei Mal den gleichen Sachverhalt fragen, bereits beantwortete Fragen merken.

Abschlussphase:

- Dass die Abschlussphase so wichtig ist, war den Interviewern bis jetzt nicht bewusst. Durch die Abschlussfragen entstand eine spannende Diskussion, welche wichtiges Datenmaterial liefert.
- In der Abschlussphase besteht für den Befragten ebenfalls die Möglichkeit, „subjektive Perspektiven und Deutungen offen zulegen“ (Kohli; zitiert nach Mayring, 1996).
- Das Interview konnte in der vorgesehenen Zeit (45-60 Minuten) durchgeführt werden.

C Interview

C1 Interviewleitfaden Kinder

Interviewleitfaden Kind

Mit Leitfigur

Code:

Geburtsdatum:

m f

Einstieg Eisbrecherfrage:

„Hallo, ich bi de Brumm wer bisch du? Ich spiele am liebschte mit de Baumstämm ond tue gern chlettere. Wa spielsch du em liebschte?“

DEFINITION:

1. Gester hani es Wort ghört woni nöd kenne. Langwilig- probier mir das emal z’erkläre.

Danke vill mal. Jetzt chumm i drus, was Langwili isch.

SITUATIVE FAKTOREN:

2. Wenn isch es dir langwilig? ...und wenn no?

- di Hei, noch em Esse
- i de Freizit, denn wend du kei Chindsgi hesch
- Spielplatz
- im Auto, Zug
- i de Feri

wenn isch es dir suscht no langwilig? ...und wenn no?

2.1 Wie isch es im Chindsgi? Wenn isch es dir im Chindsgi langwilig?

- i de Garderobe
- i de Pause
- im Kreis
- bim Spiele
- wo no?

2.2 Seisches du de Chindegärtnerin, wenn’s dir langwilig isch?

2.3 Besprechet ihr im Chindsgi was mer cha mache, wenn’s eim langwilig isch?

3. A welle Ort isch es dir am meiste langwilig? ...und wo no?

4. Isch es dir langwilig, ...wenn du ellei bisch...oder wenn du mit Fründe bisch?

...oder beides?

5. Isch es dir vill langwilig? _____ E paarmol am Tag, jede Tag, nöd jede Tag?

COPINGSTRATEGIEN:

7. Was machsch du, wenn’s dir langwilig isch. Verzell emal.

- 8. Tuesch du wens dir langwilig isch mängisch au:**
- studiere was spile?
 - en Fründ zum Spiele hole?
 - Spilsache hole?
 - Fernseh luege?
 - oder machsch anderi Sache?

9. Tuesch du wens dir langwilig isch mängisch au em Mami oder em Papi säge?

- was seisch denn?
- Was seit’s Mami oder de Papi, wenn’s dir langwilig isch?
- Was säged si söllsch du mache?

10. Mues dir dänn öppert hälfe wenns dir langwilig isch?
11. Was isch s'Beste zum mache wenn's dir langwilig isch?
12. Was wüsch am liebste mache wenn's dir langwilig isch?

PERSONALE FAKTOREN:

13. **Wie isch es für dich wenn's dir langwilig isch? ...was isch es für es Gefühl?**

- schön / nöd schön?

14. Was isch schön dra, wenn's dir langwilig isch?

15. Ärgerets dich, wenn's dir langwilig isch oder isch es dir egal?

16. Dänksch du es isch guet für dich, wenn's dir mängisch langwilig isch? Warum?

17. Mit wem häsch du scho drübert gredet, was du chasch mache, wenn's dir langwilig isch?

....mit wem no?

- Papi / Mami / Geschwister / Oma / Opa / Kindergärtnerin / Freunde?

Was het er /sie gseit?

18. Dir isch es _____ langwilig. Was denksch, wie isch es wenn du grösser bisch und i d' Schuel gahsch?

- Was denksch wie isch es, wenn du en Ma/ Frau bisch? Isch es dir denn au langwilig?

- Was denksch du wie isches, wenn du ganz alt bisch? Isch es dir denn meh oder weniger

langwilig?

19. Denksch du isch es jedem Kind langwilig? Isch es denn jedem Mensch langwilig?

20. Chunnt dir no öppis in Sinn zu de Langwili?

ABSCHLUSS:

Handpuppe: „Dank dir weiss ich jetzt ganz vill über Langwili. Danke, dass ich mit dir han dörfe rede.

Hät Spass gmacht und isch spannend gsi dir zue z'lose!

Abschlussfragen:

Jetzt hani no di letscht Frag:

- Wie häts dir gfalle?
- Häsch es du gern gmacht?

C2 Interviewleitfaden Eltern

Interviewleitfaden Eltern

Name:

Beruf:

m f

SITUATIVE FAKTOREN (STATE):

1. Welche Situationen lösen bei Ihnen Langeweile aus? – Wissen Sie möglicherweise warum das so ist?

1.1 Wann oder wo verspüren Sie regelmässig Langeweile? Wann am häufigsten?

1.2 Langweilen Sie sich oft? Täglich, wöchentlich, wie oft?

1.3 Wann haben Sie sich zuletzt gelangweilt?

PERSONALE FAKTOREN (TRAIT):

2. Was löst Langeweile bei Ihnen aus?

2.1 Was für ein Gefühl löst Langeweile bei Ihnen aus?

2.2 Wie sieht dies aus in Bezug auf Ihre Kindheit. Langweilten Sie sich oft? Wann und wo besonders?

2.3 Wie war das in der Schule? War Ihnen oft langweilig? Wieso denken Sie...

COPINGSTRATEGIEN:

3 Können Sie sich daran erinnern, wie Sie sich in Ihrer Kindheit bei Langeweile verhalten haben? Erzählen Sie einmal.

3.1 Was haben Sie in Situationen der Langeweile gemacht?

3.2 Wurden Ihnen Bewältigungsstrategien zur Langeweile vermittelt? Zuhause / Schule

3.3 Was haben Sie in der Schule gemacht, wenn es Ihnen langweilig war?

3.4 Wie verhalten Sie sich, wenn es Ihnen heutzutage langweilig ist?

3.5 Gibt es bestimmte Strategien, die Sie bei Langeweile anwenden?

3.6 Wie verhalten Sie sich, wenn es Ihnen heutzutage langweilig ist?

DEFINITION:

4. Was ist Langeweile? Wie definieren Sie Langeweile?

4.1 Nennen Sie uns ein Beispiel.

4.2 Welches sind für Sie positive Aspekte der Langeweile?

4.3 Sich langweilen, heisst für uns, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was ist Ihre Meinung dazu?

4.4 Was ist Ihre Meinung zu folgender Aussage: Wenn man Langeweile nicht zulässt, setzt man sich nicht mit sich selbst auseinander.

4.5 Braucht es Langeweile im Leben? Wozu?

In Bezug auf das Kind

SITUATIVE FAKTOREN (STATE):

5. Wann langweilt sich Ihr Kind?

5.1. Langweilt sich Ihr Kind oft? Was bedeutet das? Täglich, wöchentlich, wie oft?

5.2. In welchen Situationen langweilt sich Ihr Kind? Zuhause, im Kindergarten, in der Freizeit, sonstiges?

5.3 Gibt es Situationen in denen sich Ihr Kind regelmässig langweilt?

5.4 Wie verhält sich Ihr Kind? Wie äussert es sich, wenn es ihm langweilig ist?

5.5 Wie sieht das Freizeitprogramm Ihres Kindes aus? Hat es Zeit, sich zu langweilen?

5.6 Denken Sie das Freizeitangebot hat Auswirkungen auf die Bewältigungsstrategien Ihres Kindes? Würde sich Ihr Kind bei weniger Freizeitaktivität mehr langweilen? Würde sich Ihr Kind bei mehr Freizeitaktivität weniger langweilen?

COPINGSTRATEGIEN:

6. Welche Bewältigungsstrategien wendet Ihr Kind an?

6.1 Haben Sie schon einmal explizit mit Ihrem Kind über Langeweile und mögliche Bewältigungsstrategien gesprochen?

6.2 Wie verhalten Sie sich, wenn Ihr Kind über Langeweile klagt?

6.3 Was sagen Sie Ihrem Kind, wenn es über Langeweile klagt?

PERSONALE FAKTOREN (TRAIT):

7. Empfinden Sie Langeweile bei Ihrem Kind als negativ belastend oder als positiv bereichernd?

7.1 Darf sich Ihr Kind langweilen?

7.2 Wie verhalten Sie sich, wenn es Ihrem Kind langweilig ist?

7.3 Welche positiven Aspekte der Langeweile bei Ihrem Kind erkennen Sie?

7.4 Inwiefern denken Sie, hat dies einen Einfluss auf die Gesamtentwicklung Ihres Kindes? Persönlichkeitsentwicklung?

ABSCHLUSS:

8. Möchten Sie noch etwas erwähnen, ergänzen?

9. Haben Sie allfällige Anregungen und Gedanken zum Interview, ...zu den Interviewfragen?

Wir bedanken uns herzlich für die Offenheit und Beantwortung der Fragen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.

C3 Interviewleitfaden Kindergartenlehrperson

Interviewleitfaden Kindergartenlehrperson

Name:

Alter:

m f

SITUATIVE FAKTOREN (STATE):

1. Welche Situationen lösen bei dir Langeweile aus?

1.1 Wann oder wo verspürst du regelmässig Langeweile? Wann am häufigsten?

1.2 Langweilst du dich oft? Täglich, wöchentlich, wie oft?

1.3 Wann hast du dich zuletzt gelangweilt?

PERSONALE FAKTOREN (TRAIT):

2. Was löst Langeweile bei dir aus? – Weisst du möglicherweise warum das so ist?

2.1 Was für ein Gefühl löst Langeweile bei dir aus?

2.2 Wie sieht dies in Bezug auf deine Kindheit aus. Langweiltest du dich oft? Wann und wo besonders?

COPINGSTRATEGIEN:

3. Kannst du dich daran erinnern, wie du dich in deiner Kindheit bei Langeweile verhalten hast? Kannst du uns davon erzählen?

3.1 Was hast du in Situationen der Langeweile gemacht?

3.2 Wurden dir Bewältigungsstrategien zur Langeweile vermittelt? Zuhause / Schule

3.3 Wie war das in der Schule? War dir oft langweilig? Wieso denkst du...

3.4 Was hast du in der Schule gemacht, wenn es dir langweilig war?

3.5 Wie verhältst du dich, wenn es dir heutzutage langweilig ist?

3.6 Gibt es bestimmte Strategien, die du bei Langeweile anwendest?

DEFINITION:

4. Was ist Langeweile? Wie definierst du Langeweile?

4.1 Kannst du uns ein Beispiel nennen?

4.2 Welches sind für dich positive Aspekte der Langeweile?

4.3 Sich langweilen, heisst für uns, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was ist deine Meinung dazu?

4.4 Was ist deine Meinung zu folgender Aussage: Wenn man Langeweile nicht zulässt, setzt man sich nicht mit sich selbst auseinander.

4.5 Braucht es Langeweile im Leben? Wozu?

In Bezug auf das Testkind

SITUATIVE FAKTOREN (STATE):

5. Wann langweilt sich das Testkind?

5.1. In welchen Situationen langweilt sich das Testkind im Kindergarten?

5.2 Gibt es Situationen in denen sich das Testkind regelmässig langweilt?

5.3. Langweilt sich das Testkind oft? Was bedeutet das? Täglich, wöchentlich, wie oft?

5.4 Wie verhält sich das Testkind?

5.5 Äussert sich das Kind, wenn es ihm langweilig ist?

COPINGSTRATEGIEN:

6. Welche Bewältigungsstrategien wendet das Testkind an?

6.1 Hast du schon einmal explizit mit dem Testkind über Langeweile und mögliche Bewältigungsstrategien gesprochen?

PERSONALE FAKTOREN (TRAIT):

7. Empfindest du Langeweile beim Testkind als negativ belastend oder als positiv bereichernd?

7.1 Was denkst du, wie empfindet es das Testkind?

In Bezug auf die Klasse

SITUATIVE FAKTOREN (STATE):

8. In welchen Situationen denkst du langweilen sich die Kinder im Kindergarten? Wie zeigt sich dies?

8.1 Gibt es Situationen in denen sich die Kinder regelmässig langweilen? Tagesablauf

8.2. In welchen Situationen äussern die Kinder, dass es ihnen langweilig ist?

8.3 Wie verhalten sich die Kinder wenn es ihnen langweilig ist?

8.4 Äussern sich die Kinder, wenn es ihnen langweilig ist?

COPINGSTRATEGIEN:

9. Welche Bewältigungsstrategien wenden die Kinder an?

9.1 Hast du schon einmal explizit mit den Kindern über Langeweile und mögliche Bewältigungsstrategien gesprochen? Dieses Thema in der Klasse mit den Kindern thematisiert?

9.2 Wie reagierst du, wenn Kinder über Langeweile klagen?

9.3 Was sagst du, wenn Kinder über Langeweile klagen?

9.4 Gibt es strukturelle Massnahmen in Bezug auf Langeweile im Unterricht, Freispiel oder Pause, Garderobe?

9.5 Wird Langeweile in Elterngesprächen diskutiert?

9.6 Erwähnen Eltern, dass es ihrem Kind im Kindergarten langweilig ist?

9.7 In welchem Kindergartenjahr erwähnen Eltern, dass es ihrem Kind langweilig ist?

9.8 Stimmt deine Meinung zur Langeweile des Kindes mit jener der Eltern überein?

9.9 Denkst du, das Freizeitangebot der Kinder hat Auswirkungen auf die Bewältigungsstrategien der Kinder? Sind die Auswirkungen positiv oder negativ? Langweilen sich Kinder weniger bei viel Freizeitaktivität?

PERSONALE FAKTOREN (TRAIT):

10. Empfindest du Langeweile bei Kindern als negativ belastend oder als positiv bereichernd?

10.1 Wie reagierst du, wenn es einem Kind langweilig ist?

10.2 Hast du eine pädagogische Haltung gegenüber Langeweile? Welche?

10.3. Welche positiven Aspekte der Langeweile bei den Kindern erkennst du?

10.4 Inwiefern denkst du, hat dies einen Einfluss auf die Gesamtentwicklung des Kindes? Persönlichkeitsentwicklung?

ABSCHLUSS:

11. Möchtest du noch etwas erwähnen, ergänzen?

12. Hast du allfällige Anregungen und Gedanken zum Interview, ...zu den Interviewfragen?

Wir bedanken uns herzlich für die Offenheit und Beantwortung der Fragen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.

Zürich, im August 2011

Liebe Eltern

Wir möchten uns herzlich bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserem Interview teilzunehmen.

Wir sind zwei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und widmen uns im Rahmen unserer Masterthese dem Thema Langeweile. Wir möchten untersuchen, was Langeweile für Kindergartenkinder bedeutet. Zudem interessiert uns, wie Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren mit Langeweile umgehen. Wir möchten wissen, welche Sichtweise die Eltern und die Kindergartenlehrperson des Kindes zu diesem Thema äussern. Aus diesem Grund interviewen wir Sie, Ihr Kind und die Kindergärtnerin Ihres Kindes einzeln zu diesem Thema. Das Interview mit Ihrem Kind dauert ca. 15 Minuten und findet während der Kindergartenzeit statt. Das Interview mit Ihnen dauert zwischen 40 und 60 Minuten. Die Daten aus dem Interview werden wir vertraulich behandeln und in unserer Masterarbeit anonymisiert verwenden.

Damit wir unsere Termine koordinieren können, bitten wir Sie, untenstehend alle für Sie möglichen Termine anzukreuzen und die Uhrzeit zu notieren.

Terminverschläge:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Mittwoch, 31. August | ab 14.00 – 20.00 Uhr | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Donnerstag, 1. September | ab 8.00 – 20.00 Uhr | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Freitag, 2. September | ab 8.00 – 18.00 Uhr | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Dienstag, 6. September | ab 14.00 – 20.00 Uhr | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Donnerstag, 15. September | ab 8.00 – 20.00 Uhr | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Freitag, 16. September | ab 8.00 – 18.00 Uhr | _____ |
| <input type="checkbox"/> | Dienstag, 20. September | ab 14.00 – 20.00 Uhr | _____ |

Für ergänzende Informationen und allfällige Fragen sind wir gerne für Sie da.

Telefonnummer: 079 287 33 39 oder E-Mail: igartmann@me.com

Damit wir Ihnen den Termin bestätigen können, bitten wir Sie um Ihre

Telefonnummer und Mailadresse. _____

Bitte retournieren Sie diesen Brief baldmöglichst, bis spätestens **29. August 2011** an die Kindergärtnerin.

Wir freuen uns schon jetzt, Sie kennen zu lernen und auf interessante Interviewgespräche.

Besten Dank und herzliche Grüsse

Ilona Gartmann, Anja Broger

*"everyone is aware of boredom,
complains about it,
but does verry little about it"
(Sundberg & Bisno)*

C5 Interview-Einleitung

Begrüßung:

- Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme danken.
- Rollen klären

Anlass:

- Im Rahmen unserer Masterarbeit befassen wir uns mit „Copingstrategien bei Langeweile von fünf- und sechs jährigen Kindern“. Ziel ist es, anhand von Interviews Informationen zu erhalten aus der Sichtweise einer Mutter / Vater und einer Kindergärtnerin in Bezug auf die eigene Langeweile und das Langeweile-Erleben des Kindes. Im Anschluss an das Interview werden wir Ihnen die Einleitung unserer Arbeit abgeben.

Vorgehen:

- Thematik Langeweile
- Wir stellen Fragen, die Sie persönlich subjektiv beantworten können, es gibt dabei kein richtig und falsch.
- Für das Gelingen der Arbeit wünschen wir uns ehrliche Antworten.
- Bei Fragen, zu denen sie nicht gerade eine Antwort haben, können Sie diese auch im Verlauf des Gesprächs beantworten denn es ist ein philosophisches Thema.
- Dauer: 40-60 Minuten
- Damit wir die Daten auswerten können, werden sie aufgenommen, nach dem Schreiben der Arbeit werden sie vollständig gelöscht.

Einverständniserklärung:

- Datenschutz verlangt eine Einverständniserklärung, erläutern und unterschreiben lassen.

Fragen:

Haben Sie noch Fragen zum Vorgehen? Bei allfälligen Unklarheiten können Sie uns auch während des Interviews jederzeit fragen.

Abschluss:

- Datenpapier ausfüllen
- Interesse an Masterarbeit
- Vorverständnistext und Geschenk abgeben
- Dank

C6 Ad-hoc Fragen

C6 1 Kinder

Aufrechterhaltungsfragen, Erzählgenerierende Fragen:

- **Warum?**
- **Wieso?**
- Weisch wieso?
- Wie?
- Was meinsch?
- Chasch mer das erkläre?
- Tuen emal studiere...
- Wämmer mitenand emal überlege?
- Was seisch denn..?
- Warum denn das?
- Häsch e Idee?
- Meinsch findsch use wieso?
- Was isch langwilig am / bim..?
- Was meinsch warum isch das eso?

C6 2 Eltern / Kindergartenlehrpersonen

Aufrechterhaltungsfragen

- Was meinen Sie damit?
- Wie war das für Sie?
- Womit hängt das zusammen?
- Können Sie uns ein Beispiel dazu nennen?
- Wie erklären Sie sich das?
- Was bedeutet das für Sie?
- Inwiefern ist das für Sie erfreuend, belastend, bereichernd...?
- Ist Ihnen das vertraut?
- Erleben Sie dies / diese Situation öfters?
- Können Sie noch etwas mehr darüber erzählen?
- Wie ging das dann weiter?
- Können Sie das noch ein wenig ausführen?
- Können Sie uns ein Beispiel dazu nennen?
- Was machst du in solchen Situationen?

Paraphrasierungsfragen

- Meinen Sie,...habe ich das richtig verstanden,...
- Ich höre von Ihnen, dass...
- Habe ich es richtig verstanden, dass...
- Wenn Sie nochmals zurückgehen was Sie angesprochen haben...
- Sie sprechen...an. Können Sie uns mehr darüber erzählen?
- Sie sind also der Meinung, dass...
- Sowie ich das heraushöre,...stimmt das so?

C6 3 Beobachter-Checkliste

- Alle Fragen gestellt?
- Ergänzungsfragen
- Nonverbale Zeichen (Mimik, Gestik, Haltung)
- Atmosphäre (Ort, Raum, Sitzordnung)
- Besondere Interaktionen
- Schwierige Passagen
- Interviewführung

C7 Interview-Protokoll

INTERVIEW-PROTOKOLL

CODE:

Datum: _____
 Zeit: _____
 Kontaktweg: _____
 Interviewerin: _____
 Handpuppe: _____
 Beobachterin: _____

Räumlichkeiten	Einstieg
Teilnahmemotivation	Interviewatmosphäre
Personale Beziehung	Interaktionen
Schwierige Passagen	Abschluss / Dauer

C8 Einverständniserklärung

Einverständniserklärung für das Interview Erwachsene

Interview zu Copingstrategien bei Langeweile von 5 und 6-jährigen Kindern im Rahmen einer Masterthese an der Hochschule für Heilpädagogik

Zürich, den 30. August 2011

Einverständniserklärung

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass ich im Rahmen der Masterarbeit ‚Copingstrategien bei Langeweile von 5 und 6-jährigen Kindern‘ an einem Interview teilnehme.

Ich bin informiert, dass mit den Daten absolut vertraulich umgegangen wird. Die Daten und Aufnahmen werden nur für die Masterarbeit verwendet, ohne Namen genutzt und anschliessend vernichtet.

Ort, Datum

Unterschrift

Anja Broger

Ilona Gartmann

C9 Personalienblatt

Persönliche Angaben zur befragten Person

Name:	Geburtsdatum:
Beruf:	Zivilstand:
Nationalität:	Aufgewachsen in:
Anzahl Kinder:	Alter der Kinder:
Freizeit:	E-mail:

Vielen Dank!

CODE:

D Transkription

D1 Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln

Layout:

Textverarbeitungsprogramm	Word
Schrift	Arial 10
Rand	links 2,5, rechts 3
Zeilennummern	5, 10, 15 etc. fortlaufend
Zeilenabstand	1,5
Zeilenausrichtung	links
Seitenzahlen	unten rechts
Absatzformulierung	eingerrückt 1cm, hängend
Interviewer	Abkürzung I
Interviewpartner	Abkürzung IP

Verschriftung:

Inhalte	wörtlich transkribiert
Orthographie	bereinigt
Interpunktion	konventionell
Schweizerdeutsch	übersetzt in Schriftsprache
Nicht übersetzbare schweizerdeutsche Ausdrücke	„
Unverständliche Wörter	(unverständlich)
Unvollständige Sätze	...
Pausen	(Zeitangabe in Sekunden)
Zahlen	ausgeschrieben

Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen:

Interviewer	Person, die interviewt
Interviewpartner	Person, die interviewt wird
Kindergartenlehrperson	Person, die unterrichtet
Kind	fünf- oder sechsjähriges Mädchen / Junge
Elternteil	Mutter / Vater

D2 Transkripte

Auf der beigelegten CD sind sämtliche Transkriptionen vorhanden.

E Liste der Codes

Codesystem [617]

Definition von Langeweile [3]

Kind [5]

Eltern [9]

KGLP [9]

Langeweile-Erleben [0]

Zeitempfinden [5]

Herausforderung [0]

Eltern [2]

Kind [0]

KGLP [2]

Interesse [7]

Veränderung [5]

Häufigkeit [3]

KGLP [8]

Eltern [11]

Kinder [5]

Gefühl negativ [0]

Gefühlsbeschreibung [0]

Kind [9]

Eltern [9]

KGLP [12]

Nutzlosigkeit [2]

Lustlosigkeit [2]

Trait-Langeweile [8]

State-Langeweile [20]

Kinder [22]

Einstellung zur Langeweile [1]

Kind [3]

Eltern [28]

KGLP [39]

Positive Aspekte [0]

Kind [1]

Eltern [6]

KGLP [8]

Coping [0]

Kinder [25]

KGLP [0]

Erwachsen [10]

Kindheit [5]

Eltern [0]

Kindheit [7]

Erwachsen [12]

Personenspezifische Merkmale [0]

Sich Selbst [0]

Zukunft [4]

Umgang mit Langeweile: Äusserung Eltern [4]

Umgang mit Langeweile: Thematisierung [8]

Verhalten bei Langeweile: Äusserung [1]

KGLP [0]

Unterforderung [2]

Verhalten bei Langeweile: Äusserung [11]

State-Langeweile [8]

Trait-Langeweile [6]

Coping [10]

Häufigkeit [5]

Eltern [0]

Überforderung [1]

Unterforderung [3]

Verhalten bei Langeweile: Äusserung [9]

State-Langeweile [6]

Trait-Langeweile [12]

Coping [15]
Häufigkeit [11]
Umgang mit Langeweile: Thematisierung [4]
Freizeit [11]
Interesse [2]

Massnahmen [0]

Massnahmen KGLP [5]

präventiv [18]

aktiv [18]

Massnahmen Eltern [0]

präventiv [10]

aktiv [13]

Unterricht KGLP [0]

Verhalten bei Langeweile: Äusserungen Kinder [16]

State-Langeweile [2]

Trait-Langeweile [4]

Coping [7]

Schulalltag [9]

Umgang mit Langeweile: Thematisierung [21]

Ursachen [17]

Eltern Zusammenarbeit [11]

Erinnerung Kindheit [0]

zu Hause Eltern [5]

zu Hause KGLP [5]

Schule Eltern [4]

Schule KGLP [6]

Allgemein KGLP [2]

Allgemein Eltern [3]

Langeweile als persönliche Weiterentwicklung [5]

F Zeitplan

Woche	Masterthese	Agenda
15	1. Besprechung mit Mentor	
16-23	Literaturstudium Verfassen der Disposition	9.6.2011 mündliche Prüfung PU
24	Abgabe Disposition	Studienwoche Kreativität
25	- Fortsetzung Literaturstudium	
26	- Erarbeitung des Interviewleitfadens	Info HfH Beobachtung
27	- Probandenanfrage	Info HfH Qualitative Forschung
28		
29		Sommerferien
30		
31	- Literaturstudium	
32	- Theorie verfassen	
33	- Erprobung und Anpassung des Interviewleitfadens	
34	Datenerhebung	
35		
36		
37		
38	Datenanalyse	
39		29./30.Sept.2011 DaZ
40		
41	Dateninterpretation	Herbstferien
42		
43	Diskussion der Ergebnisse	
44		
45		9.-11.Nov.2011 DaZ
46	Verfassen des Endberichts	E-learning Wochen (unterrichts- freie Zeit)
47		
48		
49		Korrektur
50		
51	Fertigstellen der Masterthese, Endfassung binden	E-learning Woche (unterrichtsfreie Zeit)
52		Weihnachtsferien
1	Abgabe Masterthese	
2		
3		Studienwoche Ethik
4	Vorbereitung Präsentation Masterthese	
5		
6		
7	Präsentation Masterthese	